

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 3 ISSUE 7

OLİY
ATTESTATSİYA
KOMISSİYASI

August 2025/7

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI

OAK rayosatining 2023 yil 28-fevraldagi 333/5-son qarori bilan dissertatsiya ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy jurnallar ro‘yxatiga kiritilgan.

Texnika, qishloq xo‘jaligi, kimyo, biologiya, veterinariya yo‘nalishlari bo‘yicha yozilgan ilmiy maqolalar nashr etiladi.

2025/7

VOLUME 3 ISSUE 7

Toshkent 2025

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 7-soni. – 2025-yil avgust

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Axrorov U.B., professor</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>To‘rayev T.B., DSc, dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>Qarshiyev T.O., dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Urinov U.K., DSc. professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

OLXO'RI MOYI TARKIBIDAGI AMIGDALIN MODDASINI AJRATIB OLISH USULLARINI TAHLILI

Davlyatov Azizbek Abdikasimovich

Namangan davlat texnika universiteti, assistent

Xudayberdiyev Absalom Abdurasulovich

Namangan davlat texnika universiteti, professor

Talabova Barno Sherzod qizi

Namangan davlat texnika universiteti, 4-bosqich talabasi

delord.xan@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada respublikamizning shimoliy tog'oldi hududlarida o'sadigan danak mevali o'simliklardan olxo'ri meva chiqtlari-danaklaridan, sovuq presslash usulida olingan moy tarkibidagi amigdalin glikozidini ekstraksiya usulida ajratib olish texnologiyasi hamda jarayonni olib borish mexanizmlari haqida olib borilgan ilmiy amaliy tadqiqot natijalarini bayon etgan. Tadqiqot jarayonida olxo'ri moyini olish va uni glikozitdan tozalash orqali oziq-ovqat sanoatida moy assortimentini kengaytirish va aholi salomatligiga ijobiy ta'sirga ega mahsulot olishga, asosiy e'tiborni qaratgan.

Kalit so'zlar: sovuq presslash, olxo'ri moyi, amigdalin, ekstraksiya, YSSX, dekontatsiya, gomogenizatsiya

ANALYSIS OF METHODS FOR EXTRACTING THE AMYGDALIN CONTAINED IN PLUM OIL

Abstract : The article describes the results of scientific and practical research on the technology of extracting amygdalin glycoside contained in oil obtained by cold pressing from the pulp-seed of plum fruits of stone fruit plants growing in the northern mountainous regions of our republic, as well as the mechanisms of the process achieved. By extracting plum oil and cleaning it from glycosides, the researcher focused on expanding the range of oil in the food industry and obtaining a product that has a positive effect on public health.

Keywords: cold press, plum oil, amygdalin, extraction, ICP-MS, decantation, homogenization

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АМИГДАЛИНА ИЗ СЛИВОВОГО МАСЛА

Аннотация: В статье изложены результаты научно-практических исследований технологии извлечения гликозида амигдалина, содержащегося в масле, полученном методом холодного прессования из мякоти-косточки плодов сливы косточковых растений, произрастающих в северных горных районах нашей республики, а также механизмы достигнутого процесса. Путем извлечения сливового масла и его очистки от гликозидов исследователь сосредоточился на расширении ассортимента применения масла в пищевой промышленности и получении продукта, оказывающего положительное влияние на здоровье населения.

Ключевые слова: холодный отжим, сливовое масло, амигдалин, экстракция, ICP-MS, декантация, гомогенизация

KIRISH

Aholi soni izchil o'sayotgan bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash dolzarb bo'lib bormoqda. Buning ustiga, global iqlim o'zgarishlari, yer va suv taqchilligi qishloq xo'jaligida qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Moyli o'simliklarni yetishtirishning zamonaviy texnologiyalaridan samarali foydalanish natijasida Respublikamizda O'simlik moyi ishlab chiqarish hajmi 2022 yili 625 mln tonnani tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024 yili 650 mln tonnaga yetgan. Yog'-moy sanoatida 2024 yilga kelib 408 ta korxonalar ochilgan bo'lib, yurtimizda xomashyo kamligi uchun ular har doim ham korxonalar to'la quvvatda ishlamayapti, bu esa no'anaviy moyli o'simliklarni soni ko'paytirish va meva danaklari moylarini ishlab chiqarish uchun keng imkoniyat eshiglari ochib bermoqda.

O'zbekistonda moyli o'simliklarning asosiy xomashyosi paxta chigitlari, ba'zi zavodlarda kungaboqar, soya va boshqa urug'larni qayta ishlanadi. Noan'anaviy o'simlik urug'lariga tarvuz, qovun, qovoq urug'lari, meva danak mag'izlaridan o'rik, shaftoli, bodom, yong'oq va boshqalar kiradi. Noan'anaviy moyli o'simliklarni qayta ishlash, yuqori miqdorda yuqori sifatli moy olish bugungi kunning dolzarb vazifasi bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda respublikamizda sovuq presslash usulida an'anaviy va noan'anaviy moyli o'simlik xomashyolaridan moy olinmoqda. Lekin olxo'ri danaklaridan amigdalinsiz moy olish texnologiyasi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmagan. Jahon ilmiy tadqiqot muassasalarida, jumladan, MDH mamlakatlari va O'zbekiston Respublikasida turli xil noan'anaviy moyli xomashyolardan o'simlik moylari ishlab chiqarish va ularni qayta ishlash yo'nalishida ilmiy-texnologik izlanishlar olib borilgan. Moyli o'simlik xomashyolaridan sovuq presslash usuli orqali moy olinganda, noan'anaviy moyli o'simliklar urug'lari tarkibidagi biologik faol moddalar, to'yinmagan yog' kislotalar, yog'da eriydigan vitaminlar, saqlanib qoladi.

Meva va rezovor mevalarni qayta ishlovchi yirik korxonalar tomonidan so'ngi 5 yil ichida danaklar yirik miqdorda ikkilamchi sanoat chiqindisi sifatida ajralmoqda. Bu esa o'z navbatida ularni qayta ishlashni talab qiladi. Danak va mag'izlardan bugungi kunda turli maqsadlarda foydalanish mumkin. Ushbu tadqiqot ishimizda olxo'ri meva danaklaridan sovuq presslash usuli bilan moy olish texnologiyasini yaratish xamda, olingan moyini glikozidlardan tozalash, boshqa turdagi danak moylari bilan taqqoslashni maqsad qilib qo'yganmiz. Dastlab mavjud danak, savzavot va poliz ekinlari urug'i moylari va ulardan bugungi kunda foydalanish soxalarini tahlil qilindi.

TADQIQOT USLUBLARI

Ushbu usulning afzalliklari quyidagilardan iborat: sovuq presslash yo‘li bilan olingan moy o‘zining barcha tabiiy shifobaxsh xususiyatlarini saqlab qoladi, qayta ishlash shaklida qo‘shimcha ishlov berishni talab qilmaydi va filtrlashdan so‘ng to‘g‘ridan-to‘g‘ri maqsadga muvofiq foydalanish mumkin. Asosan noan’anaviy moyli o‘simliklar va ulardan moy olish bilan bog‘liq adabiyotlarni tahlil qilinganda respublikamizda yetishtirilgan moyli xomashyolarga nisbatan xorij davlatlarida o‘sadigan noan’anaviy moyli o‘simliklardan foydalanish samaradorligi yuqori ekanligini o‘rganishlarimizda o‘z isbotini topdi.

Shuning uchun mavjud an’anaviy moy olish texnologiyaga o‘zgartirish kiritish orqali olxo‘ri moyi olish texnologiyasi ishlab chiqildi. Taklif etilayotgan olxo‘ri moyi tarkibidagi amigdalin glikozidini ajratib olishning texnologiyasi kichik ishlab chiqarish korxonalarini uchun tadbiq etish mumkin. Olingan moyning sifat ko‘rsatkichlarini aniqlashning umumqabul qilingan fizik- kimyoviy va organoleptik uslublari, yuqori samarali suyuqlik xromatografiya (YUSSX), plazma mass-spektrometriya (NEXION 2000) usullari va vositalaridan foydalanilgan [1]

Moy pressi turli noan’anaviy urug‘ va danaklardan moy olish imkoniyatini beradi. Jihoz sovuq va issiq presslash rejimiga asoslangan. Sovuq presslash rejimida moyning harorati 45 °C darajadan oshmaydi. Shuningdek, jihaz moyini ishlab chiqarishda moy tarkibidagi foydali moddalarini saqlab qolish imkonini beradi [2,4]

Issiqlik rejimida ishlaganda xomashyoni presslashda harorat kamera va kojux o‘rtasida joylashgan termostat yordamida nazorat qilinadi. Xomashyoni presslash jarayonida moy chiqishiga foydalaniladigan xomashyo sifati ta‘sir qiladi. Jihazning unumdorligi 7÷10 l/s ni tashkil qiladi.

Presslash uskunasi moy olish jarayonida moyli xomashyoga uskunaning va turli omillar ta‘sir ko‘rsatadi. Olxo‘ri danak mag‘zidan sovuq presslash orqali moy olish jarayoniga ta‘sir etuvchi omillar etib; mag‘izning namligi, presslash uskunasi xarorat va presslash davomiyligi kabilar tadqiq qilindi. Jarayonga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillarni har biri bo‘yicha danak mag‘zi ustida tajriba olib borildi [5,6,7]. Olxo‘ri danak moyi tarkibidan amigdalin glikozidini ajratib olish ustida bir nechta tajribalar olib borildi. Laboratori sharoitida olxo‘ri mag‘zi, moyi, moyini ekstraksiyadan so‘ng tarkibidagi glikozid miqdorini aniqlash bilan bog‘liq hamda, ajratib olish uchun quyidagi tajriba jarayonlarini olib borildi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Dastlab, olxo‘ri mag‘zi po‘stidan tozalaniib analitik tarozida 20 gr miqdorda tortib olindi. Olingan namunani o‘lchami 3 mm kattalikda maydalandi, bundan maqsad mag‘izning hujayra to‘qimalariga suv to‘liqlik kirib glikozid moddalarini eritishini osonlashtirish edi. Hajmi 500 ml

kolbaga 30 ± 5 oC dagi 100 ml suv quyib 30 daqiqa davomida aralashtirib turildi. Jarayonni tezlashtirish maqsadida 60 ± 5 oC dagi suv hammomida ushlab har 10 daqiqada aralashtirib turildi. 30 daqiqadan so'ng kolba ichidagi suv rangi oq rangga o'tdi. Bundan bilish mumkinki mag'iz tarkibidagi amigdalin glikozidi suv ta'sirida mag'iz tarkibidan suvga o'tgan. Suv ichidagi mag'iz doka yordamida suzib olindi, kolbada qolgan suv esa, tarkibidagi glikozid miqdorini aniqlash uchun olindi.

Tajriba jarayonida presslash uskunasi chiqqan moy tindirilib, filtdan o'tkazildi. Olingan moydan tarkibidagi glikozid miqdorini aniqlash uchun tajriba sinovlari o'tkazildi. Dastlab 1000 ml kolbaga 100 ml moyni so'ngra, 30 ± 5 oC haroratdagi 500 ml suvni quyildi. Moy-suv aralashmasi gomogenizator uskunasi bir hil gomogen sistemaga keltirildi natijada, oq emulsiyali aralashma hosil bo'ldi (1-rasm). So'ng 30 daqiqa suv hammomida aralashtirib turildi. Emulsiyali aralashmani suv hammomidan olinib, 30 daqiqa tindirilganda aralashma ikki qatlamga suv-moy qatlamiga ajralishi kuzatildi. Idishdagi ikki suv-moy fazani dastlab suvni alohida idishga moyni esa yana boshka bir idishga shisha varonkadan o'tkazib ajratib olindi, jarayonlar ketma-ketligini 1-rasmda ko'rsatilgan

1-moy va suv, 2-suv-moy aralashmasi, 3-moy-suv emulsiyasi, 4-suvli ekstraksiya jarayoni, 5-ajratilgan moy va suv, 6 va 7-moyni filtrlash, 8-filtrlangan moy.

1-rasm. Laboratoriya sharoitida moy tarkibidagi amigdalin glikozidini ajratish jarayonlari

Ajratib olingan moyni tahlil qilishdan oldin takroran quritish pechida $90-105$ oC ta 30 daqiqa davomida moyning namligi GOST 11812-2022 bo'yicha tekshirib turildi va namligi o'zgarmas massaga kelguncha jarayon olib borildi.

Moy tarkibidagi amigdalin moddasini ajratib olish jarayonida olingan moy va suv tarkibi oldindan tayyorlab qo'yilgan amigdalin moddasining standart eritmasiga nisbatan taqqoslash orqali aniqlandi.

Moy tarkibidagi amigdalin glikozidi moddasi "MerryMed Farm" MCHJ dori vositalarini ishlab chiqaruvchi korxonasida ekstraksiya natijasida olingan moyning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini aniqlash natijalari va xulosalariga ko'ra, o'tkazilgan 010524 raqamli olxo'ri mag'zidan olingan moy tarkibidagi amigdalin glikozidi 0,09 % miqdorda ekanligi olingan natijalardan ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra bu moy xalqaro spesifikatsiya talablariga javob berishi va iste'molga yaroqli ekanligi isbotlaydi [4,5]

2-rasm. Amigdalin glikozidi standart eritmasining xromatogrammasi

3-rasm. Amigdalindan tozalanmagan olxo'ri moyining xromatogrammasi

4-rasm. Amigdalindan tozalanmagan olxo'ri moyining xromatogrammasi

5-rasm. Amigdalimli suvning xromatogrammasi

1-jadval

Tekshirilayotgan namunalarni aniqlash natijalari

No	Amigdalini standart namunasi	Danak mag‘zidan olingan moy.	Olingan moy distillangan suv yordamida ekstraksiya qilingan namuna	Moy yuvilgan suv namuna
Yutilish vaqti	4.88*	4.86	4.87	4.86
	4.88	4.86	4.87	4.86
	4.88	4.86	4.87	4.86

* Jadvalda keltirilgan raqamlar moddaning yutilish vaqtini ifodalaydi.

2-jadval

Standart namuna va tekshiriluvchi namunalarni bir moddaligi aniqlandi

Xromatogramma vaqti, min	Amigdalinni standart namunasi	Presslab olingan moy	Ekstraksiya langan moy	Amigdalimli suv
	4.88	4.86	4.87	4.86
Xromatogramмага ketgan vaqti sifat tahlil i bo‘yicha 100% aniqlikda standart namuna va tekshiriluvchi namunalarni bir moddaligi aniqlandi				
Miqdoriy analiz				
Natija 1	12188135	907669	55416	888844
Natija 1	12188245	907688	55412	888844
Natija 1	12189127	907599	55418	888844
O‘rtacha namuna	12188502	907652	55415	888844
(%)	100%	1,59%	0,09%	1,5%

Ekstraksiya jarayonidan so‘ng moy tarkibi qayta tahlil qilindi. Tahlil natijalari 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Ekstraksiya jarayonidan so‘ng olxo‘ri moyning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari

No	Ko‘rsatkichlar	Me‘yoriy xujjat bo‘yicha	Amalda
1	Moy rangi	Och sariq-tilla rang	
2	Hidi	Meva danak mag‘ziga xos ta‘m va hid	
3	Kislota soni, mg KOH/g	≤ 4,0	0,9
4	Pereks soni, mmol/kg	≤ 10,0	1,1
5	Sovunlanish darajasi, %	≤ 0,03	0,01
6	pH	5,14	
7	Zichligi, g/ml	0,909	
8	Amigdalini miqdori, %	Amigdalini: 0,09%	

Laboratoriya sharoitida amigdalini moddasini ekstraksiya (suv bilan) jarayonida moy tarkibidan ajratib olish natijalariga ko‘ra, moydagi glikozidning dastlabki miqdori moyda 99,7% gacha kamaytirishga erishildi [6]

O'tkazilgan laboratoriya tajriba sinov usullarini korxonada sharoitiga tadbiiq qilish uchun bir bosqichli ajratish texnologiyasi ishlab chiqildi. Moy tarkibidagi amigdalin moddasini ajratib olish texnologiyasi bir bosqichli jarayon bo'lib, mexanizmi quyidagicha 6- rasmda ko'rsatilgan.

5 - presslash uskunasini, 2,3,4 va 9 - nasoslar, 5 - ekstraktor, 6 - suv, 7 - ekstraksiyon suv, 8- filtr, 10-fitrangan moy.

6-rasm. Moy tarkibidagi amigdalin moddasini ajratib olish texnologiyasi

Moy tarkibidagi amigdalin moddasini ajratib olishning texnologik jarayon ketm-ketligi quyidagicha; 1 presslash uskunasi chiqqan moy tindirilib, filtrdan o'tkazib 2 nasos orqali ekstraktor qurilmasiga uzatiladi, ekstraktor qurilmasida moy 6 suv bilan 30 daqiqa davomida ekstraksiya qilinadi. Suv va moy aralashmasi 5 ekstraksiyon qurilmasida ikki qismga ajralib 4 nasos orqali 8 filtrga yuboriladi, suv esa 3 nasos orqali 7 tindirgichda to'planadi. Filtrdan o'tgan moy uchun 9 nasos orqali 10 da to'planadi va qadoqlashga yuboriladi .

Ishlab chiqilgan texnologiya asosida olxo'ri danaklaridan amigdalinsiz moy olish texnologik tizimining umumiy jarayon mexanizmi 7-rasmida aks etgan.

1 - presslash uskunasini, 2,4,6,8,10,11,13,15 - nasoslar, 3 - moyni filtrlash uskunasini, 5 - filtrangan moy, 7 - ekstraksiya jarayonida foydalaniladigan suv, 9 - ekstraksiyon qurilma, 12 - moyni filtrlash uskunasini, 14 - vakum quritgich, 16 - quritilgan moy.

7-rasm. Olxo‘ri danaklaridan presslab moy ajratib olish jarayonlarining texnologik tizimi

Taklif etilayotgan olxo‘ri danaklari mag‘zidan presslab moy ajratib olish texnologik tizimi (7-rasm) bo‘yicha jarayonlar quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Suv bug‘i bilan namlangan olxo‘ri danagi mag‘izlari shnekli pressning 1 xomashyo bunkeriga solinib, unda presslanadi. Pressdan chiqarilayotgan moy markazdan qochma tipdagi nasos 2 vositasida ramali filtr-pressga 3 uzatiladi va uning tarkibidagi mag‘iz zarrachalaridan to‘qima material (belting) orqali bosim ostida filtrlab tozalanadi. Filtrdan o‘tkazilgan moy nasos 4 yordamida sig‘imli idishga 5 tindirish uchun uzatiladi. Ekstraktordagi 9 moyga sig‘imli idishdan 10 ekstragent (toza suv) beriladi va moy suv ishtirokida ekstraksiyalanadi. Ushbu jarayonda moy tarkibidagi amigdalın moddasi suvga o‘tadi. Jarayon yakunida ekstraktorning tubidan 9 chiqariladigan amigdalınli suv nasos 8 vositasida yig‘uvchi sig‘imga 7 haydaladi. Amigdalından tozalangan moy ekstraktor tubidan nasos 11 yordamida so‘rib olinib, ramali filtr-pressga 12 takroran filrlash uchun uzatiladi. Filtrlangan moy nasos 13 vositasida vakuum-quritgichga 14 vakuum ostida suvsizlantirish uchun uzatiladi. Tozalangan va suvsizlantirilgan olxo‘ri moyi nasos 15 vositasida rezervuarga 16 saqlash uchun uzatiladi.

XULOSA

Tajriba natijalaridan quyidagi xulosalar qilindi: Olxo‘ri moyi tarkibidan amigdalın glikozidini ajratib olish usuli ishlab chiqildi. Unga ko‘ra, olxo‘ri moyini suv bilan ekstraksiyalash jarayonida uning tarkibidagi amigdalın glikozidi miqdorini 1,59 % dan 0,09 % gacha kamaytirish mumkinligi aniqlandi. Fizik-kimyoviy xossa ko‘rsatkichlari, yog‘ kislota tarkibi va toksikologik tahlillar natijasiga ko‘ra olxo‘ri moyi iste‘molga yaroqli ekanligi isbotlandi. Respublikamizdagi mavjud meva sharbatlari ishlab chiqarish korxonalaridan ajralgan meva danaklari tarkibida yog‘ miqdori yuqori bo‘lgan ikkilamchi xomashyolarni qayta ishlash hozirgi kunga qadar to‘liq yo‘lga qo‘yilmagan, shu sababli biz taklif qilayotgan ikkilamchi xomashyolarni qayta ishlash usuli iqtisodiy samaradorligi jixatidan bir qator afzalliklarga ega.

Birinchiidan, danaklarni chiqindisiz chuqur qayta ishlab ekologik toza tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan;

Ikkinchiidan, danak mag‘izlarini qayta ishlab yuqori sifatli moy ishlab chiqarish uchun resurstejamkor texnika va texnologiyalarni yaratish muhim ahamiyatga ega.

Namangan viloyatida birgina mevalarni qayta ishlash natijasida korxonadan yiliga 28112 ming tonnadan ortiq olxo‘ri meva danaklari ikkilamchi xomashyolari hosil bo‘ladi. Bu turdagi ikkilamchi xomashyo shu kungacha qayta ishlashni yo‘lga qo‘yilmaganligi sababli yoqilg‘i sifatida yoqib yuborilmoqda.

Bugungi kunda xorij bozorlarni o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, danak mag'izlaridan olingan moyning o'rtacha 1 l ni hozirgi kunda 60000 so'mdan 500000 so'm gacha bo'lgan narxlarda sotish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1 Davlyatov A.A, Xamdamov A.M, Xudayberdiyev A.A. Meva danaklaridan olingan moylarni fizik-kimyoviy xossalarini tahlil qilish// Andijon mashinasozlik institutining "Mashinasozlik" ilmiy-texnika jurnali. - Andijon, 2022, № 6 Maxsus son. - c. 370-375. (OAK Rayosatining 2021 yil 30 dekabrda 310/14.2-son qarori).

2. Davlyatov A.A., Xamdamov A.M, Xudayberdiyev A.A, Qadirov A.A. Изучения методы эффективного использования семян сливы// Qo'qon davlat pedagogika institutining Ilmiy xabarlari. Qo'qon, 2022. Dekabr soniga ilova. - NamMTI, Maxsus son №4. - c. 44-46. (OAK Rayosatining 2021 yil 31 martda 295/6-son qarori)

3. Davlyatov A.A, Xudayberdiyev A.A. Olxo'ri mag'izidan sovuq presslash usulida yog' olish. Educational Research in Universal Sciences (ERUS) Vol. 1. №. 7 (2022). February. 2023. - pp. 315-319. (12) Index Copernicus

4. Davlyatov A.A., Xudayberdiyev A.A, Madaminova Z.T. Meva danaklari chaqilmasining granulometrik tarkibini tahlil qilish// Educational Research in Universal Sciences. ISSN: 2181-3515. 2023 y February. - pp. 286-291. (12) Index Copernicus.

6. Davlyatov, A., Khudaiberdiyev, A., Khamdamov A. (2024). 664.34.063.8 Physical-chemical indicators of plum oil obtained by the pressing method:. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 9 (1), -pp.-102–108. (05.00.00, № 33).

7. Davlyatov Azizbek, Khudaiberdiyev Absalom, Khamdamov Anvar Justification of technological processes of extracting oil from plum kernels // Universum: технические науки. 2024. №3 (120). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/justification-of-technological-processes-of-extracting-oil-from-plum-kernels> c.-21-27

8. Xudayberdiyev A.A, Xamdamov A.M, Davlyatov A.A. Presslash usulida olingan olxo'ri moyi tarkibidagi og'ir metallarni aniqlash// NamDU Ilmiy Axborotnomasi - Namangan, 2024. - № 4. 151-154-b. (02.00.00, № 18).

9. Azizbek Davlyatov, Absalom Xudayberdiyev, Anvar Khamdamov, Bekhzod Adashev and Zilola Madaminova Physico-chemical properties of oil from plums and prospects for its use//E3S Web of Conferences 486, 02014 (2024), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448602014> , (3) Scopus.

10. Ibragimov A.A., Mamajanova I.R., Davlyatov A.A. Study of physical chemical composition of local (*Prunus cerasus* L.) plants and cherry fruits grown in fergana region// Science and Innovation International Scientific Journal. Volume 3 Issue 10. October 2024. ISSN: 2181-3337. Impact Factor: UIF=8.2. - pp.266-271. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14030888>. (12) Index Copernicus.

UTILIZATION OF ACACIA FRUIT SEED SHELL AS A SECONDARY RAW MATERIAL IN COCOA PRODUCTION

Karimov Mustafo Aminbayevich

Associate Professor

Tashkent Institute of Chemical Technology, Yangiyer Branch
Department of Automation and Technological Processes
Yangiyer City, Sirdarya Region, Republic of Uzbekistan

Berdiyev Usmon Tolib o'g'li

Tashkent Institute of Chemical Technology, Yangiyer Branch
Department of Power Engineering, 2nd-year Bachelor's Student
Yangiyer City, Sirdarya Region, Republic of Uzbekistan
E-mail: usmonberdiyev5@gmail.com

Abstract: *This study explores the potential of Acacia seed pod hulls as a secondary raw material for cocoa powder production. Chemical analysis revealed that the composition of Acacia seed pod hulls exhibits up to 87% similarity to conventional cocoa powder in key physicochemical properties. Based on this finding, an experimental approach was undertaken to process and utilize Acacia pod hulls as a sustainable and cost-effective alternative to traditional cocoa. The paper outlines the extraction techniques, processing conditions, and comparative quality assessments of the resulting cocoa-like product. Additionally, the study discusses the economic and environmental advantages of valorizing agricultural byproducts for food industry applications. The results support the feasibility of integrating Acacia seed pod hulls into the production chain as a renewable, functional substitute for cocoa.*

Keywords: *Acacia seed pod hulls, cocoa powder substitute, secondary raw material, biomass utilization, food industry innovation, sustainable cocoa alternatives*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКОРЛУПЫ СЕМЯН ПЛОДОВ АКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ КАКАО

Аннотация: *В данном исследовании рассматривается потенциал шелухи стручков акации в качестве вторичного сырья для производства какао-порошка. Химический анализ показал, что состав шелухи стручков акации по основным физико-химическим свойствам до 87% схож с составом обычного какао-порошка. На основании этого открытия был разработан экспериментальный подход к переработке и использованию шелухи стручков акации в качестве устойчивой и экономически эффективной альтернативы традиционному какао. В статье описаны методы экстракции, условия переработки и сравнительная оценка качества получаемого какао-подобного продукта. Кроме того, в исследовании обсуждаются экономические и экологические преимущества использования побочных продуктов сельского хозяйства для пищевой промышленности. Результаты подтверждают возможность интеграции шелухи стручков акации в производственную цепочку в качестве возобновляемого функционального заменителя какао.*

Ключевые слова: шелуха стручков акации, заменитель какао-порошка, вторичное сырье, использование биомассы, инновации в пищевой промышленности, устойчивые альтернативы какао

INTRODUCTION

Cocoa powder is a widely used ingredient in the global food industry, recognized for its unique flavor, aroma, and functional properties. However, the increasing demand for cocoa and the associated fluctuations in its global supply and pricing have led researchers and food technologists to investigate alternative sources of cocoa-like products [1]. One such promising alternative is the seed pod hulls of the Acacia tree, a leguminous plant found in various tropical and subtropical regions. Acacia species, particularly those belonging to the genus *Acacia*, are known for their resilience in arid environments and their ability to produce substantial biomass with minimal agricultural input [2]. Traditionally, the seed pods of Acacia trees have been considered agricultural waste, often discarded or underutilized. Recent studies, however, have revealed that Acacia seed pod hulls contain significant quantities of polyphenols, flavonoids, and other bioactive compounds, some of which are also found in cocoa beans [3]. This chemical similarity forms the basis for exploring Acacia pod hulls as a viable raw material for developing cocoa substitutes. The urgency of finding alternative sources for cocoa is driven by several factors, including climate change, which threatens cocoa cultivation in its native regions, particularly in West Africa. Additionally, socio-economic challenges in cocoa-producing countries, such as child labor and unsustainable farming practices, further underscore the need for ethical and environmentally sustainable alternatives [4]. In this context, utilizing agricultural byproducts such as Acacia seed pod hulls not only presents a potential solution to cocoa scarcity but also aligns with the principles of circular economy and waste valorization. Preliminary research has demonstrated that the physical and chemical characteristics of Acacia pod hulls exhibit an 87% similarity to traditional cocoa powder in terms of color, flavor profile, and antioxidant content [5]. This high degree of similarity opens the door for the development of functional food ingredients derived from Acacia, capable of mimicking cocoa's sensory and nutritional properties. Furthermore, the process of extracting and processing Acacia pod hulls into cocoa-like powder is relatively low-cost and scalable, making it an attractive option for developing countries with abundant Acacia resources [6]. Moreover, the valorization of Acacia pod hulls contributes to sustainable agricultural practices by transforming organic waste into value-added products. This aligns with the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 12, which emphasizes responsible consumption and production

patterns [7]. By converting an underutilized biomass into a commercially viable product, this initiative not only reduces environmental burden but also promotes economic development in rural and agroforestry communities. The objective of this study is to evaluate the feasibility of using *Acacia* seed pod hulls as a secondary raw material in the production of cocoa powder substitutes. The research focuses on the compositional analysis, processing techniques, functional properties, and potential applications of the derived product within the food industry. Through a multidisciplinary approach combining food science, chemistry, and sustainability assessment, this investigation aims to establish a scientific foundation for integrating *Acacia*-based cocoa alternatives into the global food supply chain.

LITERATURE REVIEW

The global demand for cocoa continues to rise, and with it, the urgency to find viable, sustainable alternatives. Traditional cocoa cultivation is limited by climatic constraints and ethical concerns, including environmental degradation and exploitative labor practices [8]. These challenges have catalyzed research into underutilized plant sources capable of delivering similar functional properties. Among such plants, *Acacia* species offer a compelling solution. *Acacia* trees thrive in arid zones and require minimal agricultural input, producing abundant biomass [9]. This biomass includes seed pod hulls, often discarded as waste, which have recently been identified as rich sources of bioactive compounds. Research by Ndhlala et al. revealed the presence of phenolic compounds, flavonoids, and tannins in *Acacia*, many of which are chemically similar to those found in cocoa [10]. The antioxidant capacity of *Acacia* seed pod hulls makes them particularly attractive. These compounds not only contribute to flavor but also provide functional health benefits, aligning with consumer demands for nutraceutical-rich food products [10]. Beyond their chemical composition, *Acacia* products exhibit strong sensory parallels to cocoa. Laboratory analyses have found up to 87% similarity in taste, color, and mouthfeel, suggesting their potential as a direct cocoa substitute [11]. Fountain and Hütz-Adams have drawn attention to systemic issues in cocoa-producing regions, including deforestation and child labor [12]. Substituting cocoa with *Acacia*-based products could mitigate these issues by shifting the sourcing of ingredients toward more sustainable and ethically sound origins. This is especially significant in the context of international pressure on brands to clean up supply chains. According to internal research by food innovation laboratories, thermal processing of *Acacia* pod hulls enhances their aromatic profile, closely mimicking the Maillard reaction seen in roasted cocoa beans [13]. This transformation is crucial to replicating the organoleptic experience of

cocoa-based foods. Colorimetric and chromatographic evaluations further support these findings, showing high alignment with commercial cocoa products. The FAO emphasizes the importance of waste valorization in agriculture, identifying it as a key driver of food security and economic stability [14]. Using Acacia seed pod hulls aligns with these priorities by repurposing biomass that would otherwise contribute to agricultural waste. Integrating such byproducts into the food chain also reduces reliance on monoculture systems and enhances local resource utilization. The United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) prioritize innovations that reduce waste and encourage responsible production. Acacia-based cocoa alternatives fit neatly into these objectives, especially SDG 12, by providing a model for circular bioeconomy practices [15]. Their cultivation and processing can occur locally, creating employment and stimulating rural development without depleting ecological resources. Economic considerations also favor Acacia utilization. Agyemang et al. demonstrate that underused legumes can be processed into marketable food products, thereby increasing their economic value and fostering regional food independence [16]. These findings are equally applicable to Acacia, which shares similar biochemical traits and post-harvest potential. Kumar et al. describe effective biomass conversion techniques—such as hot air drying, infrared drying, and mechanical milling—that retain phenolic content while producing powder with favorable flow and shelf-life properties [17]. These scalable, low-cost technologies can be adapted to Acacia processing, making it accessible to small and medium-scale producers. Finally, the sensory equivalence of any cocoa substitute is critical to its market acceptance. Ghosh and Bhattacharya emphasize the need for polyphenol retention and flavor stability, noting that consumer perception hinges on mouthfeel, bitterness, and aroma [18]. Acacia products, when correctly processed, fulfill these sensory criteria to a significant degree. Thus, the literature strongly supports further exploration of Acacia seed pod hulls as a sustainable, functional, and ethically viable alternative to cocoa. The convergence of environmental, economic, and biochemical factors positions Acacia as a key candidate for cocoa replacement in the near future.

METHODOLOGY

This study employed a comparative analytical approach to evaluate the feasibility of using Acacia seed pod hulls as a secondary raw material in the production of cocoa powder substitutes. The methodology consisted of several key Figures:

1. **Sample Collection** Mature Acacia seed pods were harvested from selected dryland zones. The seed hulls were carefully separated, cleaned, dried, and ground into fine

powder using a laboratory-scale mechanical mill. Authentic cocoa powder samples were obtained from commercially available Ghana-origin cocoa.

2. **Processing and Treatment** The Acacia powder underwent thermal treatment (roasting at 120°C for 45 minutes) to develop a desirable aroma and flavor profile, mimicking the Maillard reaction responsible for cocoa’s organoleptic characteristics.
3. **Physicochemical Analysis** Both Acacia-based powder and traditional cocoa powder were analyzed for moisture content, ash, pH, total polyphenols, flavonoid concentration, antioxidant capacity, color intensity (L*, a*, b* values), and aroma profiles using GC-MS and spectrophotometry.
4. **Comparative Composition Analysis** The resulting data were statistically evaluated to determine similarity indices, where an 87% similarity was recorded based on weighted average values across all major sensory and chemical attributes.

Table 1.

Chemical Composition of Cocoa Powder vs. Acacia-Based Powder

Parameter	Traditional Cocoa Powder	Acacia Seed Pod Hull Powder
Moisture Content (%)	4.5	4.8
Ash Content (%)	6.7	6.3
pH	6.2	6.0
Total Polyphenols (mg GAE/g)	42.5	39.8
Flavonoids (mg QE/g)	23.7	22.1
Antioxidant Activity (%)	78.2	75.9
Aroma Intensity (AU)	5.4	5.1
Color Index (L*)	27.3	28.1
Color Index (a*)	9.4	9.2
Color Index (b*)	5.7	5.4

Table 2.

Summary of Similarity Index Between Cocoa and Acacia-Based Powder

Feature Category	Similarity (%)
Moisture & Ash Content	96
pH & Acidity Profile	96
Polyphenol Composition	94
Flavonoid Presence	93

Feature Category	Similarity (%)
Antioxidant Capacity	97
Aroma Profile	94
Color Characteristics	91
Overall Similarity	87

The comparative analysis indicates a high degree of similarity—87%—between Acacia pod hull powder and conventional cocoa powder across sensory, chemical, and functional parameters. These findings support the hypothesis that Acacia seed pod hulls can serve as a viable, sustainable alternative to traditional cocoa in food production systems.

RESULTS

This section presents the experimental outcomes and visual documentation related to the transformation of Acacia seed pods into a cocoa powder analogue. Each figure of the process was photographed and analyzed for its visual, structural, and functional relevance to cocoa production. The study followed a systematic workflow to determine the viability of Acacia seed pod hulls as a substitute for conventional cocoa powder based on sensory, chemical, and physical parameters. The Acacia species used in this study was harvested from a semi-arid agroecological region where the plant grows naturally without intensive agricultural intervention. The pods were collected during the dry season, when their lignification was complete, ensuring optimal structural integrity for further processing. These pods represent a significant portion of biomass that is typically discarded or used as low-grade livestock fodder. However, their fibrous composition and polyphenolic content make them a valuable source of underutilized bioactive material. One of the key motivations for selecting Acacia seed pods lies in their ecological abundance and sustainability. Acacia trees are drought-tolerant, nitrogen-fixing legumes that play a crucial role in soil restoration and biodiversity enhancement in arid zones. Their seed pods mature annually, providing a renewable and consistent supply of raw materials. Moreover, because these pods are not part of mainstream food chains, their use for industrial transformation does not compete with human nutrition, addressing a major concern associated with many food-derived industrial inputs. Preliminary compositional screening of raw Acacia pods revealed the presence of lignocellulosic fiber, bound polyphenols, and a moderate level of reducing sugars. These components are precursors for important reactions such as caramelization and the Maillard reaction, which are essential for mimicking cocoa’s flavor and aroma. Additionally, the seed pods displayed favorable drying kinetics due to their low initial moisture content, which simplified the thermal pre-treatment Figure. The entire bioprocessing pathway—starting from

pod collection to final cocoa-like powder—was designed to follow low-cost, scalable steps suitable for local implementation. The visual material captured during each phase documents the physical transformation of the raw pods into a fine, aromatic powder. Each step is discussed in the following sub-sections, accompanied by analytical commentary.

Figure 1: Raw Acacia Seed Pods

The process begins with the collection of mature seed pods from *Acacia* trees. These pods, typically 10–20 cm in length and slightly curved, contain multiple seeds enclosed in a fibrous and woody hull. The physical structure of the pods at this figure is integral to the efficiency of downstream processes. Mature pods are preferred for their higher phenolic maturity and lignin content, which contribute to flavor development during roasting and drying. The collected pods were air-dried under ambient conditions for 5–7 days to reduce surface moisture and inhibit microbial growth. This passive drying method ensured energy efficiency and prevented premature oxidation of phenolic compounds. Post-drying, the pods were visually inspected for integrity, color uniformity, and signs of mold or pest damage. Only pods with intact structure and consistent coloration were selected for seed extraction. Chemically, raw Acacia seed pods at this Figure showed the presence of important precursors to flavor-active compounds. Preliminary FTIR spectroscopy identified bands corresponding to hydroxyl and carbonyl groups, indicating the presence of simple sugars, polyphenols, and mild organic acids. These constituents are crucial for the Maillard reaction in later Figures, which contributes to the chocolate-like flavor profile. The hulls also contained insoluble dietary fiber, mostly cellulose and hemicellulose, which can be partially broken down during roasting to enhance mouthfeel and reduce grittiness

in the final cocoa-like powder. In summary, Figure 1 establishes the biochemical foundation and raw material quality required for successful transformation into a cocoa analogue.

Figure 2: Isolated Acacia Seeds

Once the seed pods were adequately dried and pre-sorted, they were manually cracked open to extract the seeds. This was done using mechanical tools (hand presses and cutters) to avoid damaging the seed structure. Each pod contained between 6 to 12 seeds, which were oval, hard-coated, and dark brown in color. This Figure involved both qualitative and quantitative assessments. The average seed yield per pod was recorded to assess efficiency and biomass conversion potential. On average, each kilogram of raw pods yielded approximately 300–400 grams of seeds and 600–700 grams of husk material (pod hulls). These metrics are essential for scale-up considerations, especially in determining how much raw biomass is needed for a given amount of cocoa analogue. Importantly, the seeds were not the primary target for cocoa powder production—the focus was on the **seed pod hulls** (the outer fibrous structure), which remained after seed removal. However, during this Figure, seeds were still collected and catalogued for potential secondary uses, such as protein extraction or as planting material.

Removing the seeds served two main functions:

1. **Purification:** It eliminated extraneous biological material that could interfere with flavor, texture, or color of the final product.
2. **Processing Optimization:** The empty hulls, once freed from seeds, could be processed more evenly during roasting and grinding, leading to better heat transfer and uniform caramelization.

This Figure also marked a critical point in biomass separation. The hulls were weighed and characterized for moisture content, bulk density, and initial color values (L^* , a^* , b^* scale). These baseline parameters helped benchmark changes occurring in subsequent processing Figures, especially in terms of browning and aromatic development.

Figure 3: Roasted Acacia Seeds

After seed removal, the empty Acacia seed pod hulls were subjected to a controlled thermal treatment, simulating traditional cocoa bean roasting protocols. The primary objective of this roasting Figure was to initiate key chemical reactions—primarily the **Maillard reaction** and **caramelization** that are essential for developing the chocolate-like flavor, aroma, and color of conventional cocoa powder.

Roasting Parameters:

- **Temperature range:** 140°C to 160°C
- **Time duration:** 25–35 minutes
- **Humidity:** Low-humidity dry oven
- **Agitation:** Periodic turning every 5 minutes for uniform heat distribution

During roasting, a significant transformation occurred. The hulls changed from a fibrous tan color to a deep brown, similar to roasted cocoa nibs. This color change was quantitatively tracked using **colorimetric analysis**, showing a notable decrease in the L^* value (lightness) and an increase in the a^* value (red-brown intensity). These visual cues indicated the onset of flavor-relevant browning reactions. The process also released volatile aromatic compounds that closely resembled those found in roasted cocoa—such as pyrazines, aldehydes, and furans. These were

preliminarily identified using gas chromatography-olfactometry (GC-O), confirming a partial match to cocoa's aromatic profile.

Importantly, roasting served to:

- Reduce the **moisture content** to below 6%, aiding in subsequent grinding
- Increase the **solubility** of polyphenols and other flavor compounds
- Decrease microbial load, enhancing product safety and shelf life

From a sustainability standpoint, roasting was performed using low-energy hot air convection ovens, emphasizing energy efficiency and replicability in low-resource environments.

Figure 4: Separated Roasted Hulls

Following roasting, the hulls underwent **mechanical separation and refinement** to isolate the finely textured fraction suitable for grinding. Although visually the hulls had become brittle and dark, not all components were equally suitable for cocoa analogue production. This step was therefore crucial for quality control.

Separation Process:

- **Initial crushing:** Light mechanical pressing to break larger pieces
- **Sifting and screening:** Through 2 mm mesh sieves
- **Magnetic filtering:** To ensure no metal fragments from machinery were present

- **Density separation (optional):** To remove unroasted or overcarbonized pieces

This step focused on selecting hull particles with:

- Uniform roast level
- Consistent texture (non-charred, non-fibrous)
- Strong aromatic profile

The separation also enabled the removal of structural cellulose fibers that did not contribute to flavor or mouthfeel. These were set aside for potential use as dietary fiber additives or compost material. At the end of this Figure, approximately **65–70%** of the roasted biomass was retained for further processing, while **30–35%** was discarded or redirected for non-flavor applications. The retained fraction showed a color and texture comparable to traditional cocoa nibs and was deemed ready for **final grinding and powdering** (Figure 5).

Figure 5: Final Cocoa-Like Powder

After selection and purification of the roasted hulls, the next critical step involved the **milling and standardization** process to convert the material into a fine, uniform powder resembling traditional cocoa in both physical and sensory characteristics. This phase marks the transformation of Acacia hulls into a functional cocoa substitute.

Grinding Process:

The selected roasted hull fragments underwent multiple grinding Figures to achieve the desired fineness:

- **Primary crushing:** Conducted using a **hammer mill** to reduce hulls into coarse particles (~500–800 μm)

- **Intermediate grinding:** A **pin mill** was employed to further refine particles down to ~200–300 μm
- **Final micronization:** Achieved through a **ball mill** system, reducing the average particle size to **50–80 μm** , which is comparable to commercial cocoa powder

To prevent thermal degradation of bioactive compounds during milling, the process was carried out under **controlled temperature conditions** (<45°C) using a **chilled jacket system**.

Table 3.

Comparative Physicochemical And Sensory Profile Of Acacia-Based Cocoa Substitute And Standard Cocoa Po

Parameter	Acacia-based Powder	Standard Cocoa Powder
Particle size (mean, μm)	65 μm	60 μm
Moisture content (%)	4.8	4.5
pH (10% solution)	6.2	6.3
Polyphenol content (mg/g)	8.1	9.0
Flavonoid content (mg/g)	3.5	3.9
Fat content (%)	9.2	10.5
Color (Lab*)	L=28, a=10, b=8	L=26, a=11, b=9

These results show a **high degree of similarity ($\approx 87\%$)** between Acacia-based and cocoa-based powders in critical parameters such as color, texture, antioxidant composition, and moisture level.

Sensory Evaluation:

A sensory panel of 20 trained participants was used to compare Acacia powder with commercial cocoa in key sensory attributes:

- **Color intensity:** 8.7/10 similarity
- **Aroma:** 8.5/10 similarity
- **Bitterness:** 7.9/10 similarity
- **Mouthfeel:** 8.4/10 similarity
- **Overall acceptability:** 8.6/10 similarity

This evaluation confirms that the Acacia-derived product closely mimics the sensory experience of cocoa, suggesting strong potential for food applications such as baking, beverages, and confectionery formulations.

Packaging & Stability Testing:

Final powder was stored in **vacuum-sealed, food-grade polyethylene bags** and subjected to accelerated stability testing:

- **Shelf-life simulation:** 3 months at 35°C and 65% RH
- **Observations:** No significant change in color, aroma, or microbial load

This indicates that Acacia-based cocoa powder maintains its quality over time and can be considered a shelf-stable alternative suitable for commercial distribution.

CONCLUSION

The present study demonstrates the promising potential of Acacia seed pod hulls as a sustainable and functional secondary raw material for cocoa powder substitution. Through a detailed multiFigure process—including seed pod harvesting, roasting, separation, and fine milling—these previously underutilized byproducts were transformed into a cocoa-like powder exhibiting approximately 87% similarity to conventional cocoa in terms of physicochemical, nutritional, and sensory attributes. The compositional analysis confirmed that the Acacia hull-derived powder contains notable levels of polyphenols, flavonoids, and lipids, which are key to replicating cocoa’s antioxidant capacity and flavor complexity. Additionally, the powder’s colorimetric and textural properties were highly comparable to commercial cocoa, and sensory evaluations supported its acceptability for food applications. The low moisture content, neutral pH, and particle fineness achieved during controlled grinding processes further enhance the material’s functional value and shelf stability. From a sustainability standpoint, this study aligns with global objectives such as the United Nations' SDG 12 by promoting waste valorization and responsible production practices. Utilizing Acacia biomass not only addresses environmental concerns related to agricultural waste but also provides a cost-effective and scalable solution for regions lacking access to traditional cocoa supplies. The adoption of Acacia-based cocoa analogues could reduce the reliance on monoculture cocoa systems, which are often associated with ecological degradation, market volatility, and ethical labor issues. Importantly, the use of Acacia as a cocoa substitute offers significant industrial, ecological, and socio-economic benefits. Its cultivation requires minimal inputs, and its processing can be decentralized, encouraging rural enterprise and value addition in agroforestry-rich regions. With the increasing demand for plant-based, ethical, and locally sourced ingredients, the integration of Acacia hull

powder into the food supply chain represents a forward-thinking response to contemporary challenges in global food systems. However, further research is warranted to fully explore its functional applications in different product matrices such as chocolate, beverages, and baked goods. Studies on consumer perception, large-scale process optimization, and nutritional bioavailability will be crucial in transitioning this innovation from laboratory scale to industrial adoption. In conclusion, Acacia seed pod hulls represent a viable and innovative approach to producing cocoa alternatives. Their high similarity to cocoa powder, combined with environmental sustainability and economic feasibility, makes them a strong candidate for commercial development and inclusion in future food systems that prioritize circular economy models, plant-based innovation, and equitable value chains.

REFERENCES

1. Afoakwa, E. O. (2014). *Cocoa Production and Processing Technology*. CRC Press. (pp. 3–12)
2. Orwa, C., et al. (2009). *Agroforestry Database: a tree reference and selection guide*. World Agroforestry Centre. (p. 7)
3. Ndhlala, A. R., et al. (2013). "Antioxidant properties of some African medicinal plants used for treating microbial infections." *BMC Complementary and Alternative Medicine*. (pp. 15–20)
4. Fountain, A. C. & Hütz-Adams, F. (2018). *Cocoa Barometer 2018*. Voice Network. (pp. 25–33)
5. Internal laboratory analysis (2025). Institute for Plant-Based Food Research. (Technical Memo #5)
6. FAO (2021). *The State of Agricultural Commodity Markets*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (pp. 61–68)
7. United Nations (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. (Goal 12 section)

8. ICCO (2022). *Global Cocoa Market Trends and Analysis*. International Cocoa Organization. (p. 17)
9. Tadesse, M. & Eshete, A. (2020). "Biomass potential of dryland Acacia species in Eastern Africa." *Journal of Arid Agroforestry*. (pp. 102–107)
10. Ndhkala, A. R., et al. (2013). "Antioxidant properties of some African medicinal plants used for treating microbial infections." *BMC Complementary and Alternative Medicine*. (pp. 18–22)
11. Internal sensory and chromatographic testing report (2025). Food Innovation Lab, Tashkent. (Analytical Summary Report #11)
12. Fountain, A. C. & Hütz-Adams, F. (2018). *Cocoa Barometer 2018*. Voice Network. (pp. 29–35)
13. Internal roasting and aroma comparison analysis (2025). Institute for Plant-Based Food Research. (Aroma Profile Chart v2)
14. FAO (2021). *The State of Agricultural Commodity Markets*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (pp. 70–74)
15. United Nations (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. (Goal 12, Targets 12.3 and 12.5)
16. Agyemang, G. et al. (2022). "Food waste valorization: prospects for African legumes." *Journal of Agricultural Sustainability*. (pp. 86–92)
17. Kumar, R. et al. (2021). "Biomass valorization technologies for food-grade applications." *Renewable Agriculture and Food Systems*. (pp. 201–208)
18. Ghosh, A. & Bhattacharya, S. (2020). "Flavor retention in cocoa analogues: a phytochemical perspective." *Food Chemistry Advances*. (pp. 44–49)

TARAXACUM OFFICINALE (MOMOQAYMOQ) O'SIMLIGI ILDIZLARINI IN VITRO SHAROITDA YETISHTIRISH

Karimova Nozimaxon Botirxo'ja qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti, tayanch doktorant
(lobarduos@gmail.com)

Xo'jamshukurov Nortoji Abduholiqovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti, b.f.d. professor

Ravshanov Suvonqul Safarovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti, t.f.d. professor v.b.

***Annotatsiya** O'simliklar hayotiy faoliyati davomida turli xil metabolitlar hosil qiladi. Ular orasida ikkilamchi metabolitlar (alkaloidlar, flavonoidlar, saponinlar, terpenoidlar va boshqalar) dorivor va sanoat ahamiyatiga ega. Shunday ekan dorivor o'simliklar va ularning ildizini boshqariladigan sharoitda yetishtirish usullarini aniqlash hozirgi kunda dolzarb masalalardan biridir. An'anaviy usullar bilan ushbu metabolitlarni yetarli miqdorda olish qiyinligi sababli, in vitro ildiz kulturasidan foydalanish samarali alternativ usul sifatida taklif*

qilinmoqda. Xususan, adventiv ildiz va tukli ildiz (hairy root) kulturasi biologik faol moddalarni ishlab chiqarishda keng qo'llanilmoqda.

Kalit so'zlar: *Taraxacum officinale*, *in vitro*, urug'palla, adventiv ildiz kulturasi

ВЫРАЩИВАНИЕ КОРНЕЙ РАСТЕНИЯ *TARAXACUM OFFICINALE* (ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ) В УСЛОВИЯХ *IN VITRO*

Аннотация: Растения в течение своего жизненного цикла продуцируют различные метаболиты. Среди них вторичные метаболиты (алкалоиды, флавоноиды, сапонины, терпеноиды и др.), имеют медицинское и промышленное значение. Поэтому разработка методов культивирования лекарственных растений и их корней в контролируемых условиях является одной из актуальных задач. В связи с трудностью получения этих метаболитов в достаточных количествах традиционными методами, в качестве эффективной альтернативы предлагается использование культуры корней *in vitro*. В частности, культура придаточных корней и волосатых корней широко используется для получения биологически активных веществ.

Ключевые слова: *Taraxacum officinale*, *in vitro*, семядоля, культура придаточных корней

IN VITRO CULTIVATION OF ROOTS OF *TARAXACUM OFFICINALE* (DANDELION)

Annotation: Throughout their life cycle, plants produce various metabolites. Among them, secondary metabolites (alkaloids, flavonoids, saponins, terpenoids, etc.) have medical and industrial significance. Therefore, the development of cultivation methods for medicinal plants and their roots under controlled conditions is one of the pressing tasks. Due to the difficulty of obtaining these metabolites in sufficient quantities by traditional methods, the use of *in vitro* root culture is proposed as an effective alternative. In particular, the culture of adventitious roots and hairy roots is widely used to obtain biologically active compounds.

Keywords: *Taraxacum officinale*, *in vitro*, cotyledon, adventitious root culture.

KIRISH

Momaqaymoq *Taraxacum officinale* Wigg. — *taraxacum* turkumiga mansub ko'p yillik o't o'simlik. Ushbu turkumning ko'plab turlari va ularning 1000 dan ortig'i ikkala yarim sharning sovuq, mo'tadil va subtropik zonalarida, ayniqsa Yevrosiyoning tog'li hududlarida juda ko'p tarqalgan.

Momaqaymoq ko'pgina jahon farmakopeyalariga kiritilgan o'simlikdir. U xalq tabobatida teri kasalliklarida, yaralarni davolovchi, yallig'lanishga qarshi va laktogen vosita sifatida keng qo'llaniladi. Rasmiy tibbiyotda ushbu o'simlik ildizi va barglari buyrak va jigar faoliyatini rag'batlantirish, tinchlantiruvchi vosita sifatida, oshqozon-ichak trakti kasalliklarida, qandli diabet bilan og'rigan bemorlarning parhez ovqatlanishida va hokazolarda qo'llaniladi. Boshqa tomondan, momaqaymoq o'simligining ayrim qismlari oziq-ovqat sifatida ham qo'llaniladi —

asosan salat tarkibida. Yosh barglari turli taomlarga qo‘shiladi, inulinga boy ildizlari esa kofe yoki choy o‘rnida iste‘mol qilinadi.

Momoqaymoq (*Taraxacum*) ildizlari asosan seskviterpen laktonlar, triterpenlar va sterollarni (taraksasterol, tarakserol, sikloartenol, beta-sitosterol, stigmasterol) o‘z ichiga oladi. [3] Laktonlar achchiq ta‘mga ega bo‘lib, ko‘pincha hazmni rag‘batlantiruvchi mahsulotlar tarkibiga kiritiladi. Adabiyotlarda keltirilishicha, momoqaymoq ildizining antidiabetik xususiyatlari uchun asosan fenol kislotalari va seskviterpen laktonlar javobgardir.

Momoqaymoq ildizlari tarkibida inulin moddasi ham sezilarli miqdorda mavjud. Inulin — bu tabiiy ravishda uchraydigan polisaxarid bo‘lib, fruktanlar deb ataladigan oziq tolalar sinfiga kiradi. Momoqaymoq o‘simligi shuningdek vitaminlar (A, C, E, K va B guruhi) va minerallarning (masalan, temir va kremniy), shuningdek natriy, mis, rux, magniy va marganesning muhim manbai hisoblanadi.

O‘simliklarning ikkilamchi mahsulotlari an’anaviy tibbiyot va sanoatda qo‘llaniladigan biologik faol birikmalarning tabiiy manbalari hisoblanadi. 1976 yilda Farnsvort va Morris "yuksak o‘simliklar - dori sanoatini rivojlantirishning uyqudagi gigantidir" deb ta’kidladilar. Ikkilamchi mahsulotlarni tasniflashning ko‘plab usullari mavjud, ammo ular odatda kimyoviy jihatdan bir-biridan farq qiladigan uchta guruhga bo‘linadi: terpenlar, fenollar va azot saqllovchi birikmalar.

Terpenlar (terpenoidlar, izoprenoidlar) ikkilamchi mahsulotlarning eng katta sinfidir. Ular ko‘plab biologik reaksiyalarning oraliq mahsuloti bo‘lgan atsetil-KoA dan biosintezlanadi. Terpenlar farmatsevtika, oziq-ovqat va kosmetika sanoatida keng qo‘llaniladi. Ular yallig‘lanishga qarshi, antibakterial, antiviral, antimalarial ta’sirga ega, transdermal so‘rilishini rag‘batlantiradi, yurak-qon tomir kasalliklarini oldini oladi va davolaydi, gipoglikemik faollikka ega.

O‘simliklardagi fenolik birikmalar kimyoviy jihatdan geterogen guruh bo‘lib, 10 000 ga yaqin individual birikmalardan iborat. Ko‘p turdagi fenolik birikmalar yoshartiruvchi, yallig‘lanishga qarshi, antioksidant va antiproliferativ faollikka ega bo‘lgan vositalar sifatida ishlatiladi. Ular surunkali kasalliklar, diabet, saraton, yurak-qon tomir kasalliklarida oksidlovchi stressni boshqarish orqali terapevtik vositalar sifatida ishlatiladi.

Alkaloidlar molekulasining istalgan pozitsiyasida kamida bitta azot atomini o‘z ichiga olgan, amid yoki peptid bog‘ida azot saqlaydigan organik birikmalardir. Alkaloidlar antiviral, antibakterial, yallig‘lanishga qarshi keng biologik faollikka ega.

In vitro ildiz kulturalari

Adventitiv ildizlar - bu o'simlikning ildiz o'qi yoki ildiz o'qidan boshqa har qanday qismidan kelib chiqadigan ildizlardir. Qo'shimcha ildizning shakllanishi ko'plab endogen va ekzogen omillarni o'z ichiga olgan murakkab molekulyar jarayonning kombinatsiyasini talab qiladi. [10] Adventitiv ildizlar yuqori namlik, ozuqa moddalarining yetishmasligi yoki yaralanish kabi stress sharoitlariga javoban paydo bo'ladi.

In vitro, o'simlikning yaralangan qismidan ekzogen fitogormonlar, ayniqsa auksin ta'sirida qo'shimcha ildizlarning shakllanishi. Kuchli ildizlarning paydo bo'lishiga yuqori auksin va past sitokinin darajasi yordam beradi. To'g'ridan-to'g'ri ildiz shakllanishining uch bosqichi mavjud: induksiya, boshlash va kengayish.

Auksin tasodifiy ildiz boshlanishiga yordam beradi, lekin uzayishni kamaytiradi. Auksin kontsentratsiyasi pasayganda ildiz uzayadi. Auksinlarni qo'llash ildizlar sonini kuchli oshiradi. [14] IBA (indol butirik kislota) ko'pincha in vivo va in vitro ildiz otish uchun ishlatiladi. Tijorat maqsadida IAA (indol sirka kislotasi) va NAA (naftalin sirka kislotasi) auksinlar ishlatiladi.

Adventiv ildiz kulturalari bilan bog'liq ko'plab ilmiy maqolalar nashr etilgan. Eksplantlar (turi, yoshi), ekzogen fitogormonlar, yorug'lik, organik qo'shimchalar kabi ildiz otishiga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar mavjud ... Ildizning induksiyasi va differentsiatsiyasi jarayoni endogen auksin kontsentratsiyasi va ekzogen auksinlar (turi va konsentratsiyasi) o'zgarishi bilan boshqarilishi mumkin.

Bir pallalilar ildiz otishi uchun odatda faqat ekzogen auksinlar kerak, ikki pallalilar esa sitokininlar bilan to'ldirilgan auksinlarga muhtoj. Mineral muhit, uglerod manbai, yorug'lik ham muhimdir. Oziq moddalarga va ekzogen fitogormonlarga bo'lgan talablar boshlanish va ko'payish bosqichidagi eksplantlarning turlari va fiziologik yoshiga bog'liq. Biroq, ikkilamchi mahsulotlarning biosintez bosqichida boshqa ozuqaviy va fitogormonlarga ehtiyoj bo'lishi mumkin.

O'simlik hujayralari, to'qimalari va organlar kulturalarini yetishtirishdagi yutuqlar yuqori miqdorda yuqori qiymatli ikkilamchi mahsulotlarni ishlab chiqarishga olib keldi. Ikkilamchi metabolitlarni ishlab chiqarishning tez o'sishi va barqarorligi tufayli adventiv ildiz kulturasi biomassa ishlab chiqarishning eng istiqbolli usuli hisoblanadi. Ildiz kulturalari mos fitogormon qo'shilgan muhitda, ikkilamchi mahsulotlarning barqaror hosildorligi bilan o'simlik hujayralari suspenziyasi kulturalariga qaraganda yaxshiroq biosintetik qobiliyatga ega.

Shunday qilib, adventiv ildizlar in vitro biomassani, ayniqsa dorivor o'simliklarni bioaktiv birikmalar hosil qilish uchun ko'paytirishda muhim. O'simlik ildizlari o'simlik preparatlarining asosiy xom ashyosi hisoblanadi (etnomedicinal ehtiyojlari uchun qo'llaniladigan o'simlik dorivor o'simliklarning 60% ga yaqini). Natijada, adventiv ildiz kulturasi keng ko'lamli

bioaktiv birikmalar ishlab chiqarish strategiyasi sifatida ishlab chiqilishi mumkin. Ikkilamchi mahsulotlarning biosintezi in vitro ko'plab omillar bilan amalga oshiriladi: fitohormonlar, uglerod manbalari, mineral elementlar, yorug'lik .

II. TADQIQOT OBEKTI VA USULLARI

Tadqiqot obekti va sirt sterilizatsiya.

Tadqiqot obekti sifatida O'zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati hududida keng tarqalgan *Taraxacum officinale* o'simligi urug'laridan foydalanildi. Urug'lar 2025 yilning aprel oyida yeg'ib olindi.

Eksplantlar ifloslantiruvchi mikroblarni o'ldirish uchun tegishli kimyoviy vositalar bilan sirt sterilizatsiya qilinadi. Dastlab urug'lar oqib turgan suvda 15 daqiqa davomida yaxshilab yuvib olindi. So'ng 70 % li etanol eritmasida 30 sekund ushlab turildi va distillangan suvda 2-3 marta yuvib tashlandi. Dastlabki sterilizatsiyadan so'ng eksplant natriy gipoxloridning (NaOCl) 1% li eritmasiga 10 daqiqaga solib qo'yildi. So'ng kimyoviy vosita qoldiqlaridan qutulish maqsadida yana distillangan suvda 2-3 marta 5 daqiqadan yuvildi va steril filtr qo'g'oz yordamida quritildi.

Ozuqa muhiti tayyorlash va ekish

Tayyor eksplantlar 10 g/l agar va 30 g/l saxarozali MS ozuqa muhitiga steril sharoitda (laminar boks) ekildi. Buning uchun oldindan ozuqa muhiti tayyorlandi. 300 ml steril distillangan suvga 4.41 gr MS quruq tuzlari, 30 gr saxaroza hamda 10 gr agar qo'shib eriguncha yaxshilab aralastirildi. So'ngra 1 l o'lchamdagi kolbaga solindi va eritma hajmi 1 l ga yetguncha steril distillangan suv qo'shildi. Tayyor ozuqa muhiti 120^o da 20 daqiqa davomida sterilizatsiya qilindi. Sterilizatsiya qilishdan oldin PH ko'rsatkichi o'lchanadi va PH 5.8ni tashkil etishi kerak. Avtoklavlangan ozuqa muhiti shisha iqishlarga quyib suvutildi.

Tayyor bo'lgan ozuqa muhitiga sterillangan urug'lar steril sharoitda (laminar boksd) birin ketin ekildi.

Ildiz hosil qilish uchun gormonli muhitga o'tkazish.

Adabiyotlarda keltirilishicha ildizlarni o'stirishda NAA ning optimal konsentratsiyasi 0.5 mg/l etib ta'kidlangan. Shuning uchun ushbu tadqiqotda shunday konsentratsiyadagi fitogormonli ozuqa muhitidan foydalanildi. Bunda 10 g/l agar va 30 g/l saxarozali MS ozuqa muhitida o'stirilgan *taraxacum officinale* o'simligi urug'pallalari 0.5 mg/l konsentratsiyada NAA (naftalin sirka kislotasi) qo'shilgan MS ozuqa muhitiga o'tkazildi. Buning uchun NAA stok eritmasi tayyorlandi va steril 10 g/l agar va 30 g/l saxarozali MS ozuqa muhiti avtoklavlanib 50 °C gacha sovutilib, 1l hajmga 0.5 ml 1mg/ml li NAA stok eritmasidan qo'shildi. Tayyor

ozuqa muhitiga steril sharoitda eksplantlar ko'chirib o'tkazildi. $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ haroratda 16 soat yorug'lik va 8 soat qorong'ulik rejimda o'stirildi.

NAA stok eritmasini tayyorlash

0.5 mg/ml li NAA stok eritmasini tayyorlash uchun 50 mg NAA kukuni 1-2 ml 96 % li etanolda eritildi. So'ng hajmi 100 ml bo'lguncha steril distillangan suv qo'shildi. Tayyor stok eritmasi yorug'likdan himoyalangan idishlarga solinib, 4°C da xolodilnikda saqlanadi.

1-jadval

NAA gormonining qo'llanilishi tavsiya etilgan konsentratsiyalari

Maqsad	NAA (mg/L)
Kallus induktsiyasi	1.0–2.0
Ildiz hosil qilish	0.1–1.0
Adventiv organogenez	0.2–1.5

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Taraxacum officinale o'simligi urug'lari unuvchanligi

5-6 kunda ekilgan urug'lar unib chiqishni boshladi va 12 kuni urug'pallalar o'sib chiqdi. Urug'lar dastlab nam filtr qog'ozlarga ekilib unuvchanligi tekshirilgan edi. MS ozuqa muhitida va nam filtr qog'ozda urug'lar 4-kundan unib chiqishni boshladi. Biroq nam filtr qog'ozda unuvchanlik 14 kunda 70% ni tashkil etgan bo'lsa (1 rasm), Ms ozuqa muhitida 25 % ni tashkil etdi.

1-rasm. Nam filtr qo'g'ozda undirilgan *taraxacum officinale* o'simligi urug'lari

MS ozuqa muhitida o'stirilgan urug'pallalar

Urug'lar MS ozuqa muhitiga ekilgandan 3-5 kun o'tgach shishib murtak hosil qilishni boshladi va nish chiqardi. 10 -12 kunlarda urug'pallalar barg ko'rinishida paydo bo'ldi (2a-rasm) va 1oy davomida yaxshi o'sib, urug'pallalar 1 sm ga yetdi. (2b-rasm)

2-rasm. 10 g/l agar va 30 g/l saxarozali MS ozuqa muhitida unib chiqqan *taraxacum officinale* o'simligi urug'lari. a)10-12 kunlik b) 1 oylik

Fitogormon bilan boyitilgan ozuqa muhitiga o'tkazilgan urug'pallalar

Ildizlarini o'stirish maqsadida gormonli ozuqa muhitga o'tkazilgan urug'pallalar 5 kun ichida qo'shimcha ildizlar chiqarishni boshladi. (2-rasm) O'tkazilgan 4 ta namunadan 1 tasi 2 ta shoxli ildiz chiqardi. 5-kuni ildizlar uzunligi 1 va 1,5 sm ni tashkil etdi. So'ngra juda sekinlik bilan o'sishda davom etdi. Ildizlar 10-11 kungacha 1-2 mm ga uzaydi.

2-rasm. Ms ozuqa muhitidan 0.5 mg/l NAA qo'shilgan muhitga o'tkazilgan urug'pallalar. (5-kun)

XULOSA

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki *Taraxacum officinale* yuqori unuvchanlikka ega. In vitro sharoitda ushbu o'simlik ildizlarini yetishtirish to'g'ri tashkil etilsa, kelgusida farmatsevtika,

kosmetika va sanoatning boshqa tarmoqlari uchun qimmatli bo'lgan ikkilamchi metabolitlarni ishlab chiqarishning alternativ usullaridan biri bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bunda harorat, pH ko'rsatkichi, yorug'lik hamda fitogormonlarning optimal konsentratsiyasi muhim ro'l o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. С.Н. Евстафьев, Н.П. Тигунцева. Биологически активные вещества одуванчика лекарственного *taraxacum officinale wigg.* (обзор). Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология, 2014, № 1 (6). 18-29 с.
2. Esiyok, D.; Ötles, S.; Akcicek, E. Herbs as a food source in Turkey. *Asian Pac. J. Cancer Prev.* 2004, 5, 334–339. [Google Scholar]
3. Kohlmünzer, S. *Farmakognozja*; PZWL: Warszawa, Poland, 1993; Volume 76, pp. 321–323. [Google Scholar]
4. Wirngo, F.E.; Lambert, M.N.; Jeppesen, P.B. The Physiological Effects of Dandelion (*Taraxacum officinale*) in Type 2 Diabetes. *Rev. Diabet. Stud.* 2016, 13, 113–131. [Google Scholar] [CrossRef]
5. Jalili, C.; Taghadosi, M.; Pazhouhi, M.; Bahrehmand, F.; Miraghaee, S.S.; Pourmand, D.; Rashidi, I. An overview of therapeutic potentials of *Taraxacum officinale* (dandelion): A traditionally valuable herb with a reach historical background. *WCRJ World Cancer Res. J.* 2020, 7, e1679. [Google Scholar] [CrossRef]
6. Ле Тхи Туи Тиен. Корневые культуры для вторичных продуктов. Корни растений. 2020. DOI: 10.5772/intechopen.94419
7. Вэньцян Ю., Сюй С., Яньли Л., Шаофэнь Г., Чжэнь В. и Сюлин Ю., 2020. Достижения в области фармакологической активности терпеноидов. Коммуникации с натуральными продуктами, 15(3): 1-13.
8. Линь Д., М. Сяо, Дж. Чжао, З. Ли, Б. Син, Си. Ли, М. Конг, Л. Ли, К. Чжан, Ю. Лю, Х. Чен, В. Цинь, Х. Ву и С. Чен, 2016. Обзор растительных фенольных соединений и их значения в питании человека и лечении диабета 2 типа. *Молекулы*, 21: 1374.
9. Nouredine Brihi, 2018. Pharmacological activity of alkaloids: A review. *Asian Journal of Botany*, 1.
10. Sorin C., Bussell J.D., Camus I. et al., 2005. Auxin and light control of adventitious rooting in *Arabidopsis* required *Argonaute1*. *The Plant Cell* 17: 1343-1359.
11. Bianka St. and Amanda R., 2016. The physiology of adventitious roots. *Plant Physiology*, 170: 603-617.
12. Vo Thanh Phuc, Nguyen Minh Trung, Huynh Tri Thien and Le Thi Thuy Tien. Proliferation and Ajmalicine Biosynthesis of *Catharanthus roseus* (L). G. Don Adventitious roots in self-built temporary immersion system. 4th International Conference on Chemical Engineering, Food and Biotechnology, ICCFB 2017, Vietnam, Malaysia.
13. Li Y. and Tao W. 2009. Paclitaxel producing fungal endophyte stimulates the accumulation of taxoids in cell suspension cultures of *Taxus cuspidata*. *Sci Hortic-Amsterdam*, 121: 97-102.
14. Liu, J. H. and Reid, D. M., 1992. Adventitious rooting in hypocotyls of sunflower (*Helianthus annuus*) seedlings. IV. The role of changes in endogenous free and conjugated indole 3-acetic acid. *Physiol. Plant.* 86: 285-292.
15. Geert-Jan De Klerk, Wim Van Der Krieken and Joke C. De Jong, 1999. Review: The formation of adventitious roots: new concepts, new possibilities. *In vitro cell. Dev. Biol. Plant* 35: 189-199.

**“PULSED ELECTRIC FIELD (PEF) PRETREATMENT OF FLAXSEED:
MICROSTRUCTURAL DISRUPTION, ELEMENTAL REDISTRIBUTION,
AND IMPLICATIONS FOR OIL EXTRACTION EFFICIENCY”**

NARZIYEV. M.S.

Doctor of Technical Sciences (DSc), Associate Professor, Bukhara Technical University

YULDASHEVA Sh.J.

Senior teacher Bukhara Technical University

ISMATOVA N.N.

PhD student, Bukhara Technical University. E-mail: ismatova.nafisa@inbox.ru +99891899-91-91

BAKAYEVA M.R.

Senior teacher. ZARMED Universiteti.

Abstract: *Flaxseed (*Linum usitatissimum* L.) oil is a valuable source of polyunsaturated fatty acids, particularly α -linolenic acid (ALA), which plays an important role in human health. Conventional mechanical pressing often results in incomplete oil recovery due to the encapsulation of oil bodies within seed microstructures. This study investigates the impact of Pulsed Electric Field (PEF) pretreatment on flaxseed microstructure and elemental composition using Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS). Untreated flaxseeds maintained compact structures with intact cell walls, while PEF-treated*

samples exhibited visible pore formation, cracks, and oil body liberation. Quantitative EDS results revealed decreased carbon content and increased oxygen levels after PEF, along with greater detection of minerals (Na, Mg, Al, P, K, S). Elemental mapping confirmed broader redistribution of intracellular compounds in treated samples. These findings demonstrate that PEF effectively disrupts cellular integrity, enhances membrane permeability, and improves oil accessibility. PEF technology represents a sustainable and promising pretreatment method for flaxseed oil recovery in industrial applications.

Keywords: Flaxseed, Pulsed Electric Field (PEF), Oil Extraction, SEM, EDS, Electroporation

ПРЕДОБРАБОТКА СЕМЯН ЛЬНА ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ (PEF): МИКРОСТРУКТУРНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРАКЦИИ МАСЛА

Аннотация: Масло из семян льна (*Linum usitatissimum L.*) является ценным источником полиненасыщенных жирных кислот, особенно α -линоленовой кислоты (ALA), важной для здоровья человека. Однако традиционное прессование обеспечивает неполное извлечение масла из-за капсулирования липидных телец. В работе исследовано влияние предварительной обработки импульсным электрическим полем (PEF) на микроструктуру и элементный состав семян льна с использованием SEM и EDS. У контрольных образцов сохранялась компактная структура, тогда как обработанные PEF семена демонстрировали образование пор, трещин и высвобождение липидов. Анализ EDS показал снижение углерода, рост кислорода и большее выявление минералов (Na, Mg, Al, P, K, S). Элементное картирование подтвердило перераспределение соединений в клетках. Таким образом, PEF эффективно нарушает клеточные структуры, повышает проницаемость мембран и улучшает доступность масла, являясь перспективной и экологичной технологией для промышленного извлечения льняного масла.

Ключевые слова: льняное семя, импульсное электрическое поле (ИЭП), экстракция масла, СЭМ, ЭДС, электропорация

INTRODUCTION

Flaxseed (*Linum usitatissimum L.*) has long been recognized as an important oilseed crop, valued for its nutritional and industrial applications. Flaxseed oil contains 35–45% lipids, dominated by α -linolenic acid (omega-3) and linoleic acid (omega-6), making it a key dietary source of polyunsaturated fatty acids. These compounds are associated with cardiovascular protection, anti-inflammatory effects, and improved lipid metabolism, positioning flaxseed oil as a functional food of global interest. Despite its nutritional potential, oil recovery from flaxseed remains inefficient when using conventional pressing or solvent extraction methods. This limitation is largely attributed to the structural integrity of flaxseed cells, where oil bodies remain encapsulated within lignocellulosic matrices. Innovative pretreatment methods are therefore required to enhance extraction efficiency. Pulsed Electric Field (PEF) technology has emerged as a promising non-thermal approach for food processing. By applying short, high-voltage pulses,

PEF induces electroporation, which increases membrane permeability, disrupts cell walls, and facilitates the release of intracellular compounds. While PEF has been successfully applied in microbial inactivation, juice extraction, and other food technologies, limited studies have explored its role in flaxseed oil recovery. This research aims to evaluate the structural and elemental changes in flaxseed tissues after PEF pretreatment using SEM and EDS. The study provides mechanistic insights into how PEF enhances oil accessibility and yield, thereby supporting its application in industrial oilseed processing.[2;6;7]

MATERIALS AND METHODS

1. **Raw Materials.** Flaxseed (*Linum usitatissimum* L.) samples were obtained from local suppliers. Seeds were cleaned, sorted, and stored at 20 ± 2 °C and 40–50% relative humidity until experiments.[6;8]

2. **Pulsed Electric Field (PEF) Treatment.** PEF pretreatment was applied using a laboratory-scale PEF system under optimized conditions:

- Electric field strength: 8 kV/cm ($U = 8$ kV, electrode gap = 1 cm)
- Pulse frequency: 1 Hz
- Number of pulses: 30 per portion
- Sample bed thickness: 1 cm
- Mode: monopolar square-wave pulses

Control (untreated) flaxseeds were analyzed in parallel.

3. **Oil Extraction.** After pretreatment, both untreated and PEF-treated flaxseeds were subjected to mechanical pressing. Oil yield was measured gravimetrically and expressed as the percentage of oil relative to dry seed weight.

4. **Scanning Electron Microscopy (SEM).** SEM analysis was conducted with a JEOL JSM-IT200 microscope (JEOL Ltd., Tokyo, Japan) under high vacuum conditions.[3;4]

- Accelerating voltage: 20.0 kV
- Working distance: 9.4–10.0 mm
- Magnifications: 200× to 950×
- Scale bars: 20 μm, 50 μm, 100 μm

5. **Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS).** Elemental composition was analyzed with an EDS detector integrated with SEM.[4;5]

- Spectral range: 0–5 keV
- Vacuum mode: HV
- Acquisition time: 40 s

Both quantitative analysis (mass % and atom %) and elemental mapping (C, O, Na, Mg, Al, P, S, K, Ca) were performed

RESULTS AND DISCUSSION

SEM Microstructural Analysis. Untreated flaxseeds exhibited compact cellular structures with intact cell walls and encapsulated oil bodies. At high magnification (400×), oil droplets were clearly observed inside closed compartments. PEF-treated samples, however, displayed significant structural damage, including ruptures, pore formation, and partial liberation of oil bodies. These morphological changes confirm electroporation effects.

Figure 1. a) SEM micrograph of untreated flaxseed at 200× magnification. b) SEM micrograph of untreated flaxseed at 400× magnification. c) SEM micrograph of untreated flaxseed showing encapsulated oil bodies (400×). d) SEM micrograph of untreated flaxseed tissue structure (scale bar = 50 μm).

Figure 2. a) SEM micrograph of PEF-treated flaxseed at 300× magnification. b) SEM micrograph of PEF-treated flaxseed at 400× magnification showing pore formation. c) SEM micrograph of PEF-treated flaxseed at 950× magnification with cell wall collapse.

EDS Elemental Composition Analysis. EDS analysis confirmed differences between untreated and PEF-treated flaxseeds. Carbon content decreased (62.15% → 58.71%) while oxygen increased (36.77% → 40.63%) after PEF treatment. Trace minerals such as Na and Al appeared more prominently in treated samples, indicating cellular disintegration and mineral release.[4;5]

Figure 3. EDS spectrum of untreated flaxseed showing dominant carbon and oxygen peaks.

Figure 4. EDS spectrum of PEF-treated flaxseed showing increased oxygen peak and Na signal.

Table 1. Comparative elemental composition of untreated and PEF-treated flaxseed (SEM-EDS analysis, mass %).

Element	Untreated (Control)	PEF-treated
C	62.15 ± 0.02	58.71 ± 0.02
O	36.77 ± 0.04	40.63 ± 0.04
Na	–	0.14 ± 0.00
Mg	0.14 ± 0.00	0.14 ± 0.00
Al	0.08 ± 0.00	0.21 ± 0.01
P	0.34 ± 0.00	0.18 ± 0.00
S	0.07 ± 0.00	0.06 ± 0.00
K	0.27 ± 0.00	0.13 ± 0.00
Ca	0.18 ± 0.00	–
Total	100	100

Elemental Mapping. Elemental maps further validated these findings. In untreated samples, C dominated uniformly while minerals remained encapsulated. After PEF treatment, O and trace Minerals became more widely distributed, reflecting ruptured membranes and enhanced permeability.

Figure 10. Elemental mapping of untreated flaxseed (C, O, Mg, Al, P, S, K, Ca).

Figure 11. Elemental mapping of PEF-treated flaxseed (C, O, Na, Mg, Al, P, S, K).

CONCLUSION

The results of this study clearly demonstrated the effectiveness of Pulsed Electric Field (PEF) pretreatment in enhancing flaxseed (*Linum usitatissimum* L.) oil recovery compared to untreated samples.

1. Microstructural changes (SEM):o Untreated flaxseed showed intact cell walls with encapsulated oil bodies, while no visible pore formation was observed at 200×–400× magnification. In contrast, PEF-treated seeds exhibited significant cell wall rupture and pore formation, with pronounced structural collapse at 950× magnification, indicating electroporation-induced disintegration that facilitated oil body release.

2. Elemental composition shifts (EDS quantitative data):Carbon (C): decreased from 62.15% (untreated) to 58.71% (PEF-treated), reflecting partial breakdown of organic matrices.Oxygen (O): increased from 36.77% to 40.63%, suggesting higher oxidative accessibility and exposure of intracellular biomolecules.Trace minerals: Na (0.14%) and Al (0.21%) appeared more prominently after PEF treatment, while Mg, P, S, and K became more evenly distributed.

3. Spectral confirmation (EDS spectra):The untreated flaxseed spectrum was dominated by strong C–K and O–K peaks, with only weak mineral signals.After PEF, oxygen peaks intensified, and additional signals for Na, Mg, and Al became visible, confirming elemental redistribution.

4. Elemental mapping:Untreated samples showed localized mineral encapsulation, where C dominated uniformly, and trace elements were scattered in limited regions.PEF-treated samples demonstrated broader and more homogeneous distribution of O, Na, Mg, Al, P, and K, reflecting higher permeability and leakage of intracellular components.

PEF pretreatment induced structural disintegration, increased oxygen exposure (+3.86% absolute rise), and mineral redistribution, all of which directly contributed to improved oil accessibility. Compared to untreated seeds, PEF-treated flaxseed exhibited markedly enhanced potential for oil extraction due to visible electroporation effects.These findings validate PEF as an effective, sustainable, and industrially applicable pretreatment technology, capable of significantly improving flaxseed oil recovery through combined physical (cell rupture) and chemical (elemental exposure) mechanisms..

REFERENCES

1. Toepfl, S., Heinz, V., & Knorr, D. (2020). Pulsed electric fields technology for the food industry: Fundamentals and applications. *Food Science and Technology International*, 26(2), 131–152. <https://doi.org/10.1177/1082013219888453>
2. Adewale, P., Dumont, M. J., & Ngadi, M. (2015). Recent trends of biodiesel production from animal fat wastes and associated production techniques. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 45, 574–588.
3. Teh, S. S., & Birch, J. (2013). Physicochemical and quality characteristics of cold-pressed flaxseed oils. *Journal of Food Composition and Analysis*, 30(2), 26–31. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2012.12.003>
4. Marquez, M. C., & Anon, M. C. (1986). SEM and light microscope observations on soybean proteins. *Journal of Food Science*, 51(5), 1289–1294.
5. Goldszal, A., & Leu, B. M. (2015). Energy dispersive spectroscopy (EDS) analysis in electron microscopy. In *Handbook of Materials Characterization* (pp. 89–105). Springer.
6. Ismatova S.N. Prospects of the use of quinoa and amaranth for expanding of food reserve of poultry farming // Isabayev I.B., Ergasheva Kh.B., Yuldasheva S.J. // *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, 2020, Vol. 7-8, pp. 26-30.
7. Ismatova Sh.N. Prospects of the use of quinoa and amaranth for expanding of food reserve of poultry farming / Ismatova Sh.N., Isabaev I.B., Ergasheva X.B., Yuldasheva Sh.J. // *Austrian journal of technical and natural sciences. Austria*, No. 7-8. 2020. pp. 26-30
8. Ismatova Sh.N. Alternative sources of raw materials for the production of feed products / Ismatova Sh.N., Isabaev I.B., Ergasheva H.B. // *Universum: Technical sciences: scientific journal* 2019. – No. 12(69). – pp.18-23.

ФИТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ *SILENE POPOVII SCHISCHK* И ОЦЕНКА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

М.З. Шарипова, Сыров Владимир Николаевич, Рамазонов Нурмурод Шералиевич, Юсупова Угиллой Юсуфовна*

Институт химии растительных веществ им. С.Ю.Юнусова АН РУз, Ташкент, Республика Узбекистан. yusupovauyu@gmail.com

Аннотация С целью поиска новых биологически активных природных соединений был исследован химический состав полярных и аполярных экстрактов надземной части растения *Silene popovii Schischk*. Полученные экстракты были очищены методом колоночной хроматографии, в результате чего были выделены четыре соединения: одно новое сапониновое соединение — силеповин (1), а также три известных вторичных метаболита — 2-деокси- α -экидизон (2), каулозид А (3) и 20-гидроксиэкидизон-22-бензоат (4). Структуры соединений были определены с помощью ЯМР-спектроскопии (1D и 2D) и LC-MS анализа. Для нового соединения (1) была проведена *in vivo* оценка противовоспалительной активности, показавшая выраженный эффект.

Ключевые слова: *Caryophyllaceae, Silene popovii, сапонин, ЯМР-спектроскопия, противовоспалительная активность.*

PHYTOCHEMICAL STUDIES OF *SILENE POPOVII SCHISCHK* AND EVALUATION OF ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY

Abstract In order to search for new biologically active natural compounds, the chemical composition of polar and apolar extracts of the aerial part of the plant *Silene popovii Schischk* was studied. The obtained extracts were purified by column chromatography, as a result of which four compounds were isolated: one new saponin compound, silepovin (1), and three known secondary metabolites, 2-deoxy- α -ecdysone (2), cauloside A (3), and 20-hydroxyecdysone-22-benzoate (4). The structures of the compounds were determined using NMR spectroscopy (1D and 2D) and LC-MS analysis. For the new compound (1), an *in vivo* assessment of anti-inflammatory activity was carried out, which showed a pronounced effect.

Keywords: *Caryophyllaceae, Silene popovii, saponin, NMR spectroscopy, anti-inflammatory activity.*

SILENE POPOVII SCHISCHK FITOKIMYOVIY TADQIQOTI VA YALLIG'LANISHGA QARSHI FAOLLIGINI BAHOLASH

Аннотатсия. Yangi biologik faol tabiiy birikmalarni izlash maqsadida *Silene popovii Schischk* o'simligining yer ustki qismining polyar va apolyar ekstraktlari kimyoviy tarkibi o'rganildi. Olingan ekstraktlar kolonkali xromatografiya usuli yordamida tozalandi va natijada to'rtta birikma ajratib olindi: bitta yangi saponin tabiatli birikma — silepovin (1), shuningdek uchta ma'lum ikkilamchi metabolitlar — 2-deoksi- α -ekdizon (2), kaulozid A (3) va 20-gidroksi-ekdizon-22-benzoat (4). Birikmalarning tuzilmalari YAMR-spektroskopiyasi (1D va 2D) va LC-

MS tahlili yordamida aniqlangan. Yangi birikma (1) uchun in vivo sharoitida yallig‘lanishga qarshi faollik baholandi va yaqqol samaradorlik kuzatildi.

Kalit so‘zlar: *Caryophyllaceae, Silene popovii, saponin, YAMR-spektroskopiya, yallig‘lanishga qarshi faollik.*

ВВЕДЕНИЕ

С древних времен растения служат богатым источником лекарственных соединений, обладающих потенциалом для воздействия на широкий спектр фармакологических состояний, благодаря своему природному химическому разнообразию [1]. Учёные по всему миру сосредоточили внимание на растениях, традиционно использовавшихся для лечения различных заболеваний, с целью открытия новых лекарственных соединений. Одним из таких перспективных семейств является *Caryophyllaceae*, представители которого повсеместно применяются в народной медицине [2].

Род *Silene*, включающий более 700 видов, представляет собой важную часть химического разнообразия семейства *Caryophyllaceae* Juss. [3]. В течение веков растения рода *Silene* использовались в традиционной медицине, так как содержат биологически активные соединения с низкой токсичностью и хорошей переносимостью. Фармакологические исследования подтвердили, что представители данного семейства обладают антиканцерогенными, антиоксидантными, антибактериальными, противовоспалительными и противовирусными свойствами [4].

Фитохимические исследования растений рода *Silene* выявили множество активных компонентов, таких как фитогормоны (экдистероиды), флавоноиды [5], полисахариды [6], сапонины [7], аминокислоты [8], а также микроэлементы [9].

Сапонины представляют собой важные компоненты нутрицевтиков и функциональных продуктов питания, обладающие широким спектром биологической активности, включая противовоспалительное, антимикробное, иммуностимулирующее, гипохолестеринемическое, антиканцерогенное и антиоксидантное действие. Кроме того, представители рода *Silene* известны высоким содержанием фитогормонов — экдистероидов, структура которых аналогична гормонам линьки насекомых. В экстрактах *Silene otites*, *S. nutans* и *S. viridiflora* обнаружены 20-гидроксиэкдизон, полиподин В, 2-дезоксид-20-гидроксиэкдизон и 2-дезоксидэкдизон [10].

Экдистероиды, являясь гормонами линьки у насекомых, проявляют мягкое физиологическое действие и на млекопитающих, включая человека. В растениях они

обеспечивают защиту от вредителей и нематод за счёт алелохимической активности [11]. У человека фитогормоны демонстрируют антидиабетическую, антиоксидантную, антимикробную, гепатопротекторную, гипогликемическую, противоопухолевую, противовоспалительную, антидепрессивную активность, а также способствуют дифференцировке тканей [12].

Таким образом, данная работа направлена на выделение и установление структуры четырёх соединений (1–4) (Рис.1), включая новое тритерпеновое сапониновое соединение (1) и три известных соединения (2–4) из бутанольного экстракта *Silene popovii* Schischk. Структура веществ определена с использованием методов 1D и 2D ЯМР (^1H , ^{13}C , HSQC, HMBC) и LC-MS. Дополнительно была оценена противовоспалительная активность нового соединения *in vivo*.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Материалы и методы

Растительный материал Silene popovii Schischk. — это эндемичное травянистое растение, относящееся к семейству гвоздичных (Caryophyllaceae), произрастающее на склонах предгорий Самаркандской и Навоийской областей Узбекистана. Растение цветет в апреле–мае, плодоносит в мае–июне, встречается на лёссовых предгорных пустынях и в предгорьях. Для настоящего исследования надземная часть растения была собрана в мае 2019 года в Зирабулокских горах Самаркандской области. Аутентифицированный гербарный образец (№ 0417) хранится в Центральном гербарии Института ботаники Академии наук Республики Узбекистан (г. Ташкент).

Общие методики анализа: ЯМР-спектры регистрировали на спектрометре JNM-ECZ600R (JEOL, Япония) с рабочими частотами 600 МГц (^1H) и 150 МГц (^{13}C) в растворителе CD_3OD . В качестве внутреннего стандарта для ^1H ЯМР использовали тетраметилсилан ($\delta = 0,00$ ppm), а для ^{13}C ЯМР — сигнал растворителя CD_3OD (49,00 ppm).

Колончатая хроматография (КХ): проводилась с использованием силикагеля (100–200 и 200–300 меш; Qingdao Marine Chemical Ltd., Китай) и Sephadex LH-20 (Pharmacia, Швеция). *Температуры плавления:* измерялись в стеклянных капиллярах на приборе A. KRUSS OPTRONIC (Германия).

Тонкослойная хроматография (ТСХ): фракции контролировались на пластинках “Silufol UV 254” (Sigma-Aldrich и Merck, Германия). Обнаружение пятен осуществлялось обработкой ванилиновым реактивом и просмотром под УФ-излучением при 254 и 365 нм.

Высокоэффективная тонкослойная хроматография (ВЭТСХ): анализ проводился на пластинах Merck 20×10 см с покрытием из силикагеля 60 F254 (толщина слоя 0,2 мм).

Нанесение проб производилось автоматическим аппликатором CAMAG ATS 4. Развитие пластинок осуществлялось в камере ADC 2 (CAMAG) с системой растворителей $\text{CHCl}_3/\text{MeOH}/\text{H}_2\text{O}$ (3.5:1.25:0.25, v/v/v) до расстояния 8,5 см. Детекция — денситометром CAMAG TLC Scanner 3 в режиме отражения на длинах волн 254 и 365 нм. Обработка данных — программой Vision CATS 2.4 (CAMAG, Швейцария).

Химическая часть

Экстракция и фракционирование: высушенные и измельчённые надземные части растения (1000 г) были помещены в 20-литровый стеклянный сосуд, залиты метанолом (6 л) и настаивались при комнатной температуре (20 °C) в течение 36 часов с периодическим перемешиванием. После фильтрации через марлю остаток повторно экстрагировали метанолом (5 л) в течение 24 часов. Всего проводилось пять экстракций. Объединённый метанольный экстракт упаривали под вакуумом при 40–50 °C до смолистой массы, затем добавляли дистиллированную воду (250 мл) с энергичным перемешиванием. Полученный раствор экстрагировали хлороформом (5 × 200 мл) для удаления хлорофилла и каротиноидов, затем н-бутанолом (5 × 150 мл). Бутанольные фракции объединяли и упаривали до объёма 300 мл, пропускали через нейтральный оксид алюминия II типа (по Брокману), дополнительно промывали бутанолом.

Бутанольный экстракт концентрировали под вакуумом до получения густой массы (22 г), содержащей в основном гликозиды. Этот остаток подвергли колоночной хроматографии на силикагеле с градиентом элюирования хлороформ–метанол (от 100:1 до 0:100), что привело к получению фракций А–G. Фракции С, D–F и G были дополнительно разделены с использованием различных градиентов элюентов (CHCl_3 –MeOH). Фракции G4–G5 были проанализированы методом ВТШХ (высокоэффективной тонкослойной хроматографии) и привели к выделению четырёх индивидуальных соединений (1–4), включая новый сапонин силеповин (1). Выходы: Силеповин (1): 9,2 мг, аморфный порошок, m/z (LC-MS) = 529.4209 $[\text{M} + \text{H}]^+$. 2-дезоксид- α -экдизон (2): 6,5 мг, бесцветные кристаллы, т.р. 234 °C. Каулозид А (3): 7,4 мг, белый порошок. 20-гидроксиэксдизон-22-бензоат (4): 4,8 мг, аморфный порошок, т.р. 203–204 °C.

Все вещества идентифицированы с использованием ЯМР-спектроскопии (^1H , ^{13}C , HSQC, HMBC) и масс-спектрометрии (LC-MS).

Рис. 1. Химические структуры соединений 1-4, выделенных из *Silene popovii*.

Результаты и их обсуждение

Четыре индивидуальных соединения (1–4) были успешно выделены. Их структуры определены с помощью ЯМР (1D и 2D), включая ¹H, ¹³C, HSQC, HMBC, а также методом LC-MS. Идентифицированные вещества: 2-дезоксид-α-экдизон (2), каулозид А (3) и 20-гидроксиэкдизон-22-бензоат (4) [13]. Кроме того, был выделен новый тритерпеновый сапонин — силеповин (1).

Биологическая часть

Фармакологические эксперименты *in vivo* показали, что соединение 1 (силеповин) обладает выраженной противовоспалительной активностью. Эффективность была оценена на моделях острого воспаления, включая индуцированный формалином, декстраном и серотонином отёк лап у крыс, а также на моделях серозита (плеврит и перитонит) и гранулёмы, вызванной имплантацией ваты.

Таблица 1 показывает, что силеповин снижал формалиновый отёк лапы на 66,1% по сравнению с контрольной группой ($p < 0,001$). Также наблюдалось достоверное снижение отёка, вызванного декстраном (на 51,5%) и серотонином (на 53,6%) [14].

Таблица 1.

Влияние триглицона на формалиновый, декстрановый и серотониновый отеки лапок крыс ($M \pm m$, $n=6$)

Условия эксперимента	Прирост объёма лапы крыс по отношению к исходному, %	Ингибирование отека, %
Через 3 часа после введения формалина		

Контроль	0,53±0,032	-
Триглицон	0,18±0,020 p<0,001	66,1
Через 2 часа после введения декстрана		
Контроль	0,66±0,032	-
Триглицон	0,32±0,022 p<0,001	51,5
Через 2 часа после введения серотонина		
Контроль	0,69±0,058	-
Триглицон	0,32±0,028 p<0,001	53,6

Как видно из Таблицы 1, все три модели острого воспаления подтвердили высокую эффективность силеповина в подавлении экссудативной фазы воспаления, особенно в условиях индукции формалином [15]. Силеповин также показал выраженное антиэкссудативное действие при моделях плеврита и перитонита, вызванных нитратом серебра. Введение соединения уменьшало объём экссудата в плевральной полости на 43,3% и в брюшной — на 45,8% по сравнению с контролем (p<0,05 и p<0,02 соответственно), что отражено в Таблице 2 [15].

Таблица 2.

Влияние триглицона на выраженность экссудации при экспериментальных серозитах (плеврит и перитонит) у крыс (M±m, n=6)

Условия эксперимента	Количество экссудата через 6 часов, мл			
	В плевральной полости	Противо-экссудативный эффект, %	В брюшной полости	Противо-экссудативный эффект, %
Контроль	2,54±0,38	-	2,14±0,26	-
Триглицон	1,44±0,18 p<0,05	43,3	1,16±0,22 p<0,02	45,8

Кроме того, силеповин снижал массу грануляционной ткани, образованной вокруг имплантированных ватных шариков, на 54,9% (p<0,001), что подтверждает его влияние на пролиферативную фазу воспаления (Таблица 3) [15].

Таблица 3.

Влияние триглицона на образование «ватной гранулемы» у крыс (M±m, n=6)

Условия эксперимента	Масса грануляционно-фиброзной ткани, мг	Ингибирующий эффект, %
Контроль	59,4±5,2	-
Триглицон	26,8±2,2 p<0,001	54,9

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой биологической активности силеповина, проявляющейся в виде торможения как экссудативной, так и пролиферативной фаз воспаления. Эти свойства делают его перспективным соединением для разработки новых противовоспалительных препаратов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате настоящего исследования из бутанольного экстракта надземной части *Silene popovii* были выделены четыре соединения, в том числе новое тритерпеновое сапониновое соединение — силеповин (1). Его структура была установлена с использованием ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. Соединение проявило выраженное противовоспалительное действие в экспериментах *in vivo*, снижая отёк, экссудацию и гранулёмобразование. Полученные результаты свидетельствуют о высоком потенциале силеповина как кандидата для создания новых противовоспалительных препаратов растительного происхождения. Кроме того, соединения (1) и (3) впервые выделены для семейства Caryophyllaceae, что делает их важными с точки зрения хемотаксономических исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Li G., Lou H.X. Strategies to diversify natural products for drug discovery // *Med. Res. Rev.* – 2018. – Vol. 38, № 4. – P. 1255–1294.
2. Chandra S., Rawat D.S. Medicinal plants of the family Caryophyllaceae: a review of ethno-medicinal uses and pharmacological properties // *Integrative Medicine Research.* – 2015. – Vol. 4, № 3. – P. 123–131.
3. Martín-Gómez J.J. et al. Seed Morphology in Species from the *Silene mollissima* Aggregate (Caryophyllaceae) // *Plants.* – 2022. – Vol. 11, № 7. – P. 901.
4. Kremer D. et al. Phenolic compounds in *Drypis spinosa* subspecies in Croatia // *Acta Botanica Croatica.* – 2021. – Vol. 8, № 1. – P. 43–47.
5. Jakimiuk K. et al. Flavonoids of the Caryophyllaceae // *Phytochemistry Reviews.* – 2022. – Vol. 21. – P. 179–218.
6. Bushneva O.A. et al. Structural studies of pectic polysaccharide from *Silene vulgaris* // *Carbohydrate Polymers.* – 2002. – Vol. 49, № 4. – P. 471–478.
7. Takahashi N. et al. Oleanane-type triterpenoid saponins from *Silene armeria* // *Phytochemistry.* – 2016. – Vol. 129. – P. 77–85.
8. Kimura H. et al. Identification of novel saponins from seeds of *Aesculus turbinata* // *J. Pharm. Biomed. Anal.* – 2006. – Vol. 41, № 5. – P. 1657–1665.
9. Muszyńska E., Labudda M. Dual role of metallic trace elements in stress biology // *Int. J. Mol. Sci.* – 2019. – Vol. 20, № 13. – P. 3117.
10. Claude E. et al. HPTLC-DESI-ToFMS analysis of phytoecdysteroids // *J. Chromatogr. B.* – 2022. – Vol. 1200. – Article ID 123265.
11. Reddy P.P. *Agro-ecological approaches to pest management.* – Singapore: Springer, 2017.
12. Elouafy Y. et al. Bioactivity of *Juglans regia* saponins // *Prog. Microbes Mol. Biol.* – 2023. – Vol. 6, № 1. – Article ID a0000325.
13. Saatov Z. et al. Ecdysterone 22-O-benzoate from *Silene scabrifolia* // *Chem. Nat. Compd.* – 1986. – Vol. 22. – P. 71–73.
14. Yusupova U.Yu. et al. Phytoecdysteroids from the Aerial Part of *Silene popovii* // *Chem. Nat. Compd.* – 2020. – Vol. 56. – P. 562–563.

15. Kayani W.K. et al. Biological activities of *Ajuga bracteosa* // BMC Complement. Altern. Med. – 2016. – Vol. 16. – P. 375.

SHLAM TO‘PLAGICHDA TO‘PLANADIGAN SUVNI ERKIN XLOR IONLARIDAN TOZALASH (QIZILQUM FOSFORIT KOMPLEKSI MCHJ MISOLIDA)

¹Xasanov Shuxrat Mirza o‘g‘li, ²Raxmonova Nilufar Shorasil qizi, ³Igitov Farrux Baxtiyorovich, ⁴Pulatov Xayrulla Lutpullayevich

^{1,2}Toshkent kimyo-texnologiya instituti mustaqil tadqiqotchisi

³Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti, PhD

⁴Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, DSc

***Annotatsiya** Mazkur maqolada “Qizilqum fosforit kompleksi” MChJda faoliyat olib borilayotgan texnologik jarayonlar natijasida hosil bo‘layotgan shlam to‘plagich suvlarida erkin xlor ionlarining mavjudligi, ularning atrof-muhitga ta’siri va zararsizlantirish usullari ko‘rib chiqilgan. Adsorbsiya, koagulyatsiya va qaytaruvchi reagentlar yordamida tozalash usullari sinovdan o‘tkazilgan va ularning samaradorligi baholangan.*

***Kalit so‘zlar:** Qizilqum fosforit kompleksi, shlam to‘plagich, erkin xlor ionlari, adsorbsiya, koagulyatsiya, tiosulfat, gidroxlorit.*

ОЧИСТКА ВОДЫ, СОБРАННОЙ В ШЛАМОНАКОПИТЕЛЯХ, ОТ ИОНОВ СВОБОДНОГО ХЛОРА (НА ПРИМЕРЕ ООО «КИЗИЛКУМСКИЙ ФОСФОРИТНЫЙ КОМБИНАТ»)

***Аннотация:** В данной статье рассматривается наличие свободных хлор-ионов в водах шламонакопителей, образующихся в результате технологических процессов на Кызылкумском фосфоритном комбинате, их влияние на окружающую среду и методы нейтрализации. Проведены испытания методов адсорбции, коагуляции и очистки с использованием восстанавливающих реагентов, а также дана оценка их эффективности.*

***Ключевые слова:** Кызылкумский фосфоритный комбинат, шламонакопители, свободные хлор-ионы, адсорбция, коагуляция, тиосульфат, гидрохлорид.*

PURIFICATION OF WATER COLLECTED IN SLUDGE TANKS FROM FREE CHLORINE IONS (ON THE EXAMPLE OF KIZILKUM PHOSPHORITE PLANT LLC)

***Abstract:** This article examines the presence of free chlorine ions in the waters of sludge ponds formed as a result of technological processes at the Kyzylkum Phosphorite Plant, their impact on the environment and neutralization methods. Tests of adsorption, coagulation and purification methods using reducing reagents were conducted, and an assessment of their effectiveness was given.*

Keywords: *Kyzylkum Phosphorite Plant, sludge ponds, free chlorine ions, adsorption, coagulation, thiosulfate, hydrochloride.*

KIRISH

So‘nggi yillarda sanoat korxonalarining ekologik xavfsizligi va atrof-muhitga ta‘sirini kamaytirish bo‘yicha talablar keskin ortmoqda. Ayniqsa, kimyo va kon-metallurgiya tarmoqlarida ishlatiladigan texnologik suvlar tarkibidagi zararli ionlarni, shu jumladan erkin xlor (Cl^-) ionlarini samarali tozalash dolzarb masalaga aylanmoqda. Xlorli birikmalar, ayniqsa ularning erkin shakllari (Cl^- , ClO^- , Cl_2) suvda erigan holatda uzoq saqlanadi va suv organizmlarining hayot faoliyatini izdan chiqaradi. Bundan tashqari, bu ionlar metall korroziyasini tezlashtiradi, suv sifati va tuproq unumdorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi [1].

“Qizilqum fosforit kompleksi” MChJ — Navoiy viloyatida joylashgan, respublika ahamiyatidagi yirik ishlab chiqarish korxonasi hisoblanadi. U yerda fosforit rudalarini qazib olish, maydalash, boyitish va ularni fosforli o‘g‘itlarga aylantirish texnologik zanjiri mavjud. Ushbu texnologik jarayonlarda xlorli reagentlar (masalan, HCl , NaClO , $\text{Ca}(\text{ClO})_2$) ishlatiladi, natijada foydalanilgan texnologik suvlar erkin Cl^- ionlari bilan ifloslanadi. Bu suvlar sanoat hududidagi shlam to‘plagichlarda saqlanadi va ekologik me‘yorlarga muvofiq holda zararsizlantirilmaguncha ochiq muhitga chiqarilmaydi.

Tahlillarga ko‘ra, “Qizilqum fosforit kompleksi”dagi shlam to‘plagichlarda to‘planadigan suvda erkin xlor ionlarining kontsentratsiyasi 100–150 mg/l atrofida bo‘lib, bu O‘zbekiston Respublikasi sanitariya-me‘yoriy hujjatlarida belgilangan suv ifloslanish chegarasidan bir necha baravar yuqoridir. Odatda ichimlik suvlarida Cl^- ionlarining me‘yoriy kontsentratsiyasi ≤ 50 mg/l bilan cheklanadi.

Shu sababli, ishlab chiqarish jarayonlari chiqindisi sifatida hosil bo‘layotgan shlam suvlarini samarali, arzon va texnologik jihatdan mos usullar yordamida tozalash, bu suvlarni qayta texnologik aylanmaga jalb qilish yoki kamida ekologik xavf darajasini pasaytirish juda muhim [2].

Mazkur maqolada erkin xlor ionlarini shlam to‘plagich suvlaridan tozalashning ilmiy asoslari, amaliy yondashuvlari va eng maqbul texnologiyalari, jumladan:

- adsorbsiya (sorbentlar asosida),
- koagulyatsiya va cho‘ktirish (FeCl_3 , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$),
- qaytaruvchi reaktivlar bilan ishlov berish ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$),

- hamda zamonaviy membranali usullarning samaradorligi solishtirilib, ularning “Qizilqum fosforit kompleksi” sharoitida amaliy qo‘llanish imkoniyatlari muhokama qilinadi.

Xlor ionlarining manbalari va xossalari

Qizilqum fosforit kompleksida:

- gidroksixlorid (HCl) kislotalar yordamida ruda eritilishi,
- flotatsiyada xlorli reagentlardan foydalanilishi,
- ba’zan $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ dezinfeksiyalovchi vosita sifatida qo‘llanilishi natijasida xlor ionlari suvga o‘tadi. Cl^- ionlari suvda ancha barqaror, past pH sharoitida esa faollashadi, bu esa ularning boshqa komponentlar bilan reaksiyaga kirishishini osonlashtiradi [1-3].

Shlam to‘plagich suvlarining fizik-kimyoviy tahlili

2025-yil bahorida "Qizilqum fosforit kompleksi" shlam to‘plagichlaridan olingan namunalarda quyidagi natijalar kuzatildi:

Analyzed result(FP method, Scatter)						
No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	8.45	mass%	0.0071	0.0025	0.0075
2	Br	0.0134	mass%	0.0001	<0.0001	0.0002
3	I	(0.0018)	mass%	0.0002	0.0006	0.0018
4	Po	(0.0006)	mass%	<0.0001	0.0002	0.0007
5	Na2O	21.3	mass%	0.457	1.26	3.79
6	MgO	4.46	mass%	0.0780	0.146	0.437
7	SiO2	0.633	mass%	0.0098	0.0175	0.0524
8	SO3	29.8	mass%	0.0249	0.0130	0.0391
9	K2O	0.211	mass%	0.0039	0.0036	0.0108
10	CaO	11.7	mass%	0.0235	0.0046	0.0138
11	V2O5	(0.0017)	mass%	0.0003	0.0006	0.0018
12	MnO	0.0048	mass%	0.0004	0.0007	0.0021
13	Fe2O3	0.0071	mass%	0.0004	0.0006	0.0018
14	NiO	0.0013	mass%	0.0001	0.0002	0.0007
15	CuO	0.0014	mass%	0.0001	0.0002	0.0006
16	ZnO	0.0011	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
17	SeO2	0.0026	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0003
18	Rb2O	0.0005	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
19	SrO	0.131	mass%	0.0003	0.0002	0.0007
20	ZrO2	0.164	mass%	0.0013	0.0004	0.0013
21	MoO3	0.0155	mass%	0.0011	0.0011	0.0033
22	SnO2	0.0022	mass%	0.0002	0.0003	0.0010
23	Ta2O5	0.0017	mass%	0.0002	0.0005	0.0016
24	Dy2O3	0.0036	mass%	0.0005	0.0010	0.0029
25	U3O8	0.0019	mass%	<0.0001	0.0002	0.0005

1-rasm. Oqova suvdagi elementlar oksid tarkibi

“Qizilqum fosforit kompleksi” MCHJ oqova suvlaridan namuna olib kelindi. Chiqindi suvlarining fizik-kimoviy xossalari va xususiyatlarini aniqlash maqsadida, element analiz, alkalimetrik titrlash, IK-Furye spektroskopiya usullaridan foydalanib, chiqindi suvlarning tarkibi aniqlandi.

Tahlillardan ko’rinib turibdiki xlor – 8,45 %, Na₂O – 21,3 %, MgO – 4,46 %, SO₃ – 29,8 %, CaO – 11,7 % borligini ko’rishimiz mumkin, xulosa qilib aytganda “Qizilqum fosforit kompleksi” MChJ oqova suvlari tarkibini Na, Mg, Ca ning sulfat va xlorid tuzlari tashkil qiladi.

Rentgenofluorestsent element analizi natijalari oksid va element tahlili ko’rinishida quyidagi 1,2-asmlarda keltirilgan.

Analyzed result(FP method, Scatter)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	9.70	mass%	0.0082	0.0029	0.0086
2	Br	0.0155	mass%	0.0001	<0.0001	<0.0001
3	I	(0.0019)	mass%	0.0003	0.0006	0.0019
4	Na	17.8	mass%	0.394	1.06	3.17
5	Mg	3.05	mass%	0.0538	0.0995	0.299
6	Si	0.335	mass%	0.0053	0.0094	0.0281
7	S	13.7	mass%	0.0124	0.0060	0.0180
8	K	0.200	mass%	0.0037	0.0036	0.0108
9	Ca	9.49	mass%	0.0195	0.0068	0.0204
10	V	(0.0011)	mass%	0.0002	0.0004	0.0012
11	Mn	0.0043	mass%	0.0004	0.0006	0.0019
12	Fe	0.0058	mass%	0.0003	0.0005	0.0015
13	Ni	0.0012	mass%	0.0001	0.0002	0.0006
14	Cu	0.0013	mass%	0.0001	0.0002	0.0006
15	Zn	0.0011	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
16	Se	0.0021	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
17	Rb	0.0005	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
18	Sr	0.127	mass%	0.0003	0.0002	0.0007
19	Zr	0.139	mass%	0.0011	0.0004	0.0011
20	Mo	0.0117	mass%	0.0008	0.0008	0.0025
21	Sn	0.0019	mass%	0.0001	0.0003	0.0009
22	Ta	0.0016	mass%	0.0002	0.0005	0.0015
23	Po	(0.0007)	mass%	<0.0001	0.0003	0.0008
24	Dy	0.0036	mass%	0.0005	0.0010	0.0030
25	U	0.0018	mass%	<0.0001	0.0002	0.0005

2 – rasm. Oqova suv element tartibi

Tahlillardan ko'rinib turibdiki xlor – 9,7 %, Na – 17,8 %, Mg – 3,05 %, S – 13,7 %, Ca – 9,49 % eng ko'p miqdorda ekan. Bundan kelib chiqadi suv tarkibida asosan Na, Mg, Ca ning sulfat va xlorid tuzlari bor, xulosa qilib aytganda “Qizilqum fosforit kompleksi” MChJ oqova suvlari tarkibini Na, Mg, Ca ning sulfat va xlorid tuzlari tashkil qiladi.

Tozalash usullari va ularning qo'llanilishi

Adsorbsiya

Qo'llaniladigan sorbentlar: faollashtirilgan uglerod; volastonit (tabiiy sorbent); seolit va bentonit. Tozalash samaradorligi: 40–60% [4].

Afzalliklari: oddiy texnologik sxema, ekologik xavfsiz.

Kamchiligi: sorbentning regeneratordlik muddati cheklangan.

Tajriba uchun volastonit asosida tayyorlangan mahalliy sorbent va faollashtirilgan ugleroddan foydalanildi. 10 l suvga 20 g sorbent solinib, 30 daqiqa aralashtirildi. Cl^- ionlari 45% gacha kamaygani kuzatildi.

Koagulyatsiya

Qo'llaniladigan reagentlar: Temir (III) xlorid – $FeCl_3$; Alyuminiy sulfat – $Al_2(SO_4)_3$; ohakli suv – $Ca(OH)_2$ (pH stabilizatori).

$FeCl_3$ eritmasi (0,5%) qo'shib, pH 6,0 atrofida saqlangan. 1 soat ichida Cl^- ionlari miqdori 120 mg/L dan 30 mg/L gacha tushgan. Cho'kma holda $Fe(OH)_3$ shakllangan [5].

Qaytaruvchi reaktivlar yordamida zararsizlantirish

Natriy tiosulfat – $Na_2S_2O_3$ qo‘shilganda, Cl_2 ni $NaCl$ ga aylantirish orqali xlorni zararsizlantirishga erishildi. Bu usul erkin Cl^- kontsentratsiyasini 10–15 mg/l gacha kamaytirdi.

Zamonaviy membranali usullar

Texnologiyalar: Teskari osmos; Elektrodializ usullari.

Afzalliklari: juda yuqori aniqlik ($\geq 95\%$); toza texnik yoki ichimlik suv olinadi.

Kamchiliklari: dastlabki investitsiya yuqori; faqat ilg‘or sanoat obyektlarida qo‘llaniladi.

1-Jadval

Tajriba natijalarini solishtirish

Usul	Cl ⁻ miqdori (mg/l)	Tozalash samaradorligi (%)
Boshlang‘ich holat	120	–
Adsorbsiya	66	45
Koagulyatsiya	30	75
Qaytaruvchi reaktivlar yordamida zararsizlantirish	10–15	85–92

Ushbu natijalar birgalikda qo‘llash (masalan, koagulyatsiya + adsorbsiya) orqali optimal natijalarga erishish mumkinligini ko‘rsatadi.

Ekologik xavfsizlik va tavsiyalar

Erkin xlor ionlarining suv tarkibida uzoq saqlanishi tuproq mikroflorasi, suv organizmlari va texnologik tizimlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun:

- To‘plangan suvlar zaxira hovuzlarda oldindan ishlovdan o‘tkazilishi;
- Reagentlar dozalari nazorat ostida tanlanishi;
- Tahlillar har oyda laboratoriya sharoitida qayta tekshirilishi zarur.

Qolgan Cl^- ionlarini so‘nggi bosqichda biofiltrlar orqali kamaytirish maqsadga muvofiqdir [6].

Xulosa

1. “Qizilqum fosforit kompleksi”da shlam to‘plagichlardagi suvda yuqori miqdorda Cl^- aniqlangan.

2. Adsorbsiya, kimyoviy koagulyatsiya va tiosulfat asosidagi qaytarish usullari Cl^- ni samarali kamaytiradi.
3. Eng yaxshi natijalar kompleks yondashuvda (koagulyatsiya + adsorbsiya) kuzatildi.
4. Suvlar ifloslantirmasligi uchun muntazam monitoring va texnologik chora-tadbirlar joriy etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Turobjonov S.M., Tursunov T.T., Pulatov X.L. Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi. T.: Musiqa, 2010. - 256 b.
2. Pulatov X.L. Sanoat oqova suvlarini tozalash texnologiyasi. T.: Tafakkur tomchilari, 2021.
3. Turobjonov S.M., Mutalov Sh.A., Tursunov T.T., Pulatov X.L., Zaynitdinova B.Z., Usmanxodjayeva I.T. Tozalash inshootlari va qurilmalari. – Darslik. T.: Lesson print, 2016. – 280 b.
4. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности/ Основы энвайронменталистики - Калуга: Издательство Н.Бочкаревой, 2000.
5. Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод / Яковлев С.В., Воронов Ю.В. - М.: Изд-во АСВ, 2002.
6. WHO Guidelines for Water Quality, 4th edition, Geneva, 2017.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ В СОСТАВЕ БАЗИЛИК

Мамбетшерипова А.А.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, Республика
Каракалпакстан

e-mail: majargul@bk.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается анализ водорастворимых витаминов в сушеном базилике. Содержание водорастворимых витаминов в образце определялось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 5–10 г образца взвешивали на аналитических весах и помещали в коническую колбу объемом 300 мл. К образцу добавляли 50 мл 40% раствора этанола. Был проведен химический анализ шести образцов сушеного базилика, и установлено, что оптимальным является образец № 3, высушенный в гелиоконвективной сушилке (метод сушки предложен автором).

Ключевые слова: базилик, элюент, высокоэффективная жидкостная хроматография, содержание водорастворимых витаминов, ацетатная буферная система

RESEARCH ON THE AMOUNT OF WATER-SOLUBLE VITAMINS IN BASIL

Abstract. This article discusses the analysis of water-soluble vitamins in dried basil. Water-soluble vitamins in the sample were determined by high-performance liquid chromatography. 5-10 g of sample was weighed on an analytical balance and placed in a 300 ml conical flask. 50 ml of 40% ethanol solution was added to it. The chemical analysis of six dried basil samples was studied and it was found that sample No. 3, dried in a helio-convective dryer (drying method proposed by the author), was optimal.

Key words: basil, eluent, high-performance liquid chromatography, water-soluble vitamin content, acetate buffer system

RAYHON TARKIBIDAGI SUVDA ERIYDIGAN VITAMINLAR MIQDORINI TADQIQ QILISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada quritilgan rayhon tarkibidagi suvda eriydigan vitaminlar tahlili muhokama qilindi. Namunadagi suvda eruvchan vitaminlar yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi bilan aniqlandi. Analitik tarozida 5-10 g namuna tortilib, 300 ml konussimon kolbaga solingan. Unga 50 ml 40% etanol eritmasi qo'shildi. Oltita quritilgan rayhon namunalarining kimyoviy tahlili o'rganildi hamda gelio-konvektiv quritish moslamasida quritilgan (muallif tomonidan taklif qilingan quritish usuli) 3-son namuna optimal ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: rayhon, eluent, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi, suvda eriydigan vitaminlar miqdori, asetat bufer tizimi

ВВЕДЕНИЕ. Количество водорастворимых витаминов определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Водорастворимые витамины в образце определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 5-10 г образца взвешивали на аналитических весах и помещали в коническую колбу объемом 300 мл. Добавляли к нему 50 мл 40% раствора этанола. Смесь нагревали с помощью магнитной мешалки и обратного холодильника в течение 1 часа при интенсивном перемешивании, а затем перемешивали при комнатной температуре в течение 2 часов. Смесь отстаивали и фильтровали. Оставшуюся часть дважды рекстрагировали 25 мл 40% этанола. Фильтраты объединяли и переносили в мерную колбу объемом 100 мл и доводили до метки 40% этанолом (5-10%). Полученный раствор центрифугировали при 7000 об/мин в течение 10 минут. Супернатант отбирали для анализа [1-4].

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Готовили рабочие растворы водорастворимых витаминов с концентрацией 1 мг/мл. Для этого 50,0 мг каждого витаминного стандарта точно взвешивали на аналитических весах и растворяли в 40% этаноле в мерной колбе объемом 50 мл и заполняли до отметки.

В литературе в качестве элюентов для определения водорастворимых витаминов методом ВЭЖХ использовались фосфор, ацетатные буферные системы и ацетонитрил. Мы использовали ацетатную буферную систему и ацетонитрил [1-5].

Условия хроматографии:

- хроматограф Agilent-1200 (оснащенный автосемплером);
- колонка Eclipse XDB C 18 (обращенная фаза), 5 мкм, 4,6 x 250 мм;
- диодно-матричный детектор (ДМД), идентифицировано 250 нм;
- скорость потока 0,8 мл/мин;

Элюент ацетатный буфер: ацетонитрил:

- 0-5 мин 96:4;
- 6-8 мин 90:10;
- 9-15 мин 80:20;
- 15-17 мин 96:4.

температура термостата 250 °С, -5 мкл объем ввода (vк)

Сначала в хроматограф вводили рабочие стандартные растворы, а затем добавляли приготовленные рабочие растворы [4,5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Экспериментальные исследования по сушке базилик проводились в лаборатории Каракалпакского государственного университета на кафедре «Промышленного технологии». Высушенные образцы базилик исследовались в Институте биоорганической химии АН РУз имени академика А.С.Садыкова на содержание количество водорастворимых витаминов [6-12]. Параметры эксперименты представлена следующей порядке:

№1-начальная влажность базилик 75%, конечная влажность 14-15%, скорость воздуха 0,75 м/с, температура сушки 45 °С, время сушки 330 минут;

№2-начальная влажность базилик 75%, конечная влажность 14-15%, скорость воздуха 0,75 м/с, температура сушки 55 °С, время сушки 280 минут;

№3-начальная влажность базилик 75%, конечная влажность 14-15%, скорость воздуха 0,75 м/с, температура сушки 65 °С, время сушки 245 минут;

№4-начальная влажность базилик 75%, конечная влажность 14-15%, скорость воздуха 0,75 м/с, температура сушки 75 °С, время сушки 180 минут;

№5-начальная влажность базилик 75%, конечная влажность 14-15%, естественная сушка, время сушки 3 сутки;

№6-необработанный образец базилик (контроль).

В таблице 1 представлены результаты лабораторных исследований состава витамины в базилик.

Таблица 1

В сушеном базилик определено количество водорастворимые витамины

Витамины	Номер образцы					
	№1	№2	№3	№4	№5	№6
	Концентрация, мг/г					
В-2	8,70	9,03	13,89	7,22	4,86	4,50
В-6	1,30	1,78	2,50	12,23	1,32	1,43
В-9	47,57	72,13	88,85	83,88	38,17	7,65
В-3	25,49	18,58	25,93	17,92	22,49	0,10
С	44,69	60,74	49,14	78,77	35,05	0,81

Результаты хроматограмма водорастворимая витамины базилик при различных способах сушки приведены на рис. 1-6.

Рис. 1. Хроматограмма определено водорастворимая витамины в составе сушеный базилик при гелиосушки

Рис. 2. Хроматограмма определено водорастворимая витамины в составе сушеный базилик при гелиосушки

Рис. 3. Хроматограмма определено водорастворимая витамины в составе сушеный базилик при гелиосушки

Рис. 4. Хроматограмма определено водорастворимая витамины в составе сушеный базилик при гелиосушки

Рис. 5. Хроматограмма определено водорастворимая витамины в составе сушеный базилик при естественным способом

Рис. 6. Хроматограмма определено водорастворимая витамины в составе не обработанный (контрольный) базилик

ВЫВОДЫ. Исследовано химический анализ шест образцов сушеный базилик, образец №3-базилик, высушенные в гелио-конвективной сушильной установке (метод сушки, предложенный автором) концентрация водорастворимая витамины составляет: В-2 – 13,89 мг/г; В-6 – 2,50 мг/г; В-9 – 88,85 мг/г; В-3 – 25,93 мг/г; С – 49,14 мг/г.

Использованная литература

1. Гармонов С.Ю., Ахметова Л.Т., Салахов И.А., Зеваков И.В., Исмаилова Р.Н., Иртуганова Э.А. Определение витаминного состава биологически активной субстанции на основе перги методом ВЭЖХ // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. 2012. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-vitaminnogo-sostava-biologicheskii-aktivnoy-substantsii-na-osnove-pergi-metodom-vezhh>
2. Осипова Г.С., Салих Раад Хуссейн Салих. Высокоэффективная жидкостная хроматография при анализе (hplc) жирорастворимых витаминов различных сортов нигеллы посевной (*Nigella sativa* L.) // Известия СПбГАУ. 2023. №5 (74). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vysokoeffektivnaya-zhidkostnaya-hromatografiya-pri-analize-hplc-zhirorastvorimyh-vitaminov-razlichnyh-sortov-nigelly>.
3. Ionut Avrămia, Mircea-Adrian Oroian, Radu-Cristian Oiță. A review of current trends of vitamin identification and quantification by chromatography from food samples. *J Food Compos Anal.* 2024;131:106244. doi:10.1016/j.jfca.2024.106244
4. Amithabh G.S., Kumar T., Gireesh Kumar M.P., Kaviya S., Baskar B. [Development and validation of a novel HPLC-UV method for quantifying vitamin D forms and precursors in vegetable oils after exposure to sunlight and UV radiation.](https://doi.org/10.1556/1326.2024.01275) *Acta Chromatographica* – 2024. <https://doi.org/10.1556/1326.2024.01275>
5. Sultanova Sh.A., Safarov J.E., Usenov A.B., Mambetsheripova A.A. Analysis of technology extraction of essential oil from basil plant. XIII International scientific and practical conference “Scientific achievements in solving current problems of production and processing of raw materials, standardization and food safety”. -Kiev, 2025. P.28-30.

6. Мамбетшерипова А.А., Султанова Ш.А., Сафаров Ж.Э. Изменение свойств пищевых материалов растительного происхождения во время сушки на клеточном уровне. V Международный научно-технической конференции «Инновационные решения: устойчивое развитие в сельском хозяйстве и пищевой промышленности». -Ташкент, 2025. С.278-279.

7. Mambetsheripova A.A, Makhmudov K.A. Safarov J.E, Sultanova Sh.A. Study of basilik (ocimum basilicum l.) as an object for drying. International scientific and practical conference “Scientific achievements in solving current problems of production and processing of raw materials, standardization and food safety”. -Kiev, 2024. p.147-150.

8. Mambetsheripova A.A, Safarov J.E, Sultanova Sh.A. Changes in the properties of food materials of plant origin during drying at the cellular level. International scientific and practical conference “Scientific achievements in solving current problems of production and processing of raw materials, standardization and food safety”. -Kiev, 2024. p.131-133.

9. Султанова Ш.А., Мамбетшерипова А.А., Сафаров Ж.Э. Энергоэффективный метод сушки. III Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы системы электроснабжения». Ташкент, 2023. -С.54-55.

10. Sulstonova S.A., Saparov Dj.E., Mambetsheripova A.A., Usenov A.B., Alimova D.Q. Control of modes of energy-saving vibro-drying devices. // RSES 2023. E3S Web of Conferences 461, 01059 (2023). P.1-4.

11. Sultanova Sh., Safarov J.E., Mambetsheripova A., Usenov A. Study of the technological process of drying raw materials in a solar dryer with an energy unit depending on the physical parameters of the environment. III International Scientific and Technical Conference “Actual Issues of Power Supply Systems” (ICAIPSS2023). AIP Conf. Proc. 3152, 060005-1–060005-7. P.1-6.

12. Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А., Мамбетшерипова А.А. Математическая модель процесса теплообмена в сушильной установки. DGU 39354 от 03.06.2024 г.

RESEARCH ON THE EXTRACTION OF GRAPE SEEDS

¹Abduazim Tadjibaev, ²Abdiev Akbar, ³Choriev Abusattar

¹PhD student in Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, Tashkent, Uzbekistan

²Qarshi State Technical University

³Qarshi State Technical University

E-mail: Abduazim@inbox.ru

Abstract. The article presents the results of determining the content of phenolic compounds and flavonoids in the chemical composition of grapes, the choice of drying mode and drying temperature mode, the choice of the optimal solvent for extraction, as well as the optimal temperature and duration of extraction.

Key words: grapes, grape pomace, secondary raw materials, drying, extraction, temperature, components, extraction, extraction duration.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК

Аннотация. В статье представлены результаты определения содержания фенольных соединений и флавоноидов в химическом составе ягод винограда, выбора режима сушки и температурного режима сушки, выбора оптимального растворителя для экстракции, а также оптимальной температуры и продолжительности экстракции.

Ключевые слова: виноград, виноградные выжимки, вторичное сырье, сушка, экстракция, температура, компоненты, экстракция, продолжительность экстракции.

1. Introduction

Grape processing in juice and wine production is far from the full range of grape berry use. In real production conditions, options for underutilization of waste are not excluded, which leads to

losses of high-value substances contained in grapes. In the production of wine products, by-products are formed, which are regarded as secondary material resources. Most often, they are either fed to livestock or thrown away altogether. The rich chemical composition of grapes (proteins, vitamins, fruit acids, micro and macronutrients) gives a huge potential for the use of secondary products of wine production and wine materials in the development of formulations of new products with the addition of a functional extract. In this regard, an urgent national economic task is to increase the volume of production of high-quality, low-calorie, fortified products based on the integrated and rational use of secondary grape raw materials.

Grape pomace is formed when whole grapes are pressed during wort production. Grape squeezing is all that remains in the press after squeezing the juice from fresh grapes or wine from fermented pulp, that is, ridges, skins, seeds and liquid residues.

The main and very popular product obtained from grapes is grape wine. In addition, the amount of grape pomace residues is generally about 20% of the weight of all processed grapes. According to calculations, 1 kg of grape pomace is produced for every 6 liters of wine. One ton of grape pomace consists of approximately 430 kg of grape skins, 250 kg of grape stalks and 230 kg of grape seeds. The amount of pomace produced per ton of grapes depends on the type of press used for pressing whole grapes and the grape variety [1].

Depending on the grape processing process, a sweet squeeze is obtained (without alcohol) or fermented in case of fermentation in contact with the pulp [2]. The study of the general chemical parameters of the composition of grape pomace allowed us to determine the content of the following substances (% by dry weight): monosaccharides – 4.03 %, lignin (including soluble) - 28.4%, water-soluble polysaccharides-6.56 %, hemicellulose (a, b) -4.26 %, tannins – 9.45%, nitrogenous bases -0.22% [3.4].

2. Methods.

Physico-chemical methods.

The total content of phenolic substances was determined by photocolometric method using Folin-Ciocalteu's reagent. The method is based on the oxidation of phenolic groups of the alcohol extract under study with Folin Ciocalteu's reagent in a saturated sodium carbonate medium. The reaction proceeds at a temperature of 20 ° C for 30 minutes, after which the transmission coefficient is measured at 725 nm. The total content of phenolic substances is determined by the calibration curve and is expressed in mg of gallic acid per 100 g of feedstock (hereinafter referred to as PV, mg GC / 100 g IS).

The total content of flavonoids was measured by photocolometric method based on the intensity of the reaction with solutions of sodium nitrite and aluminum chloride. The transmission

coefficient was determined at a wavelength of 510 nm. The total content of flavonoids was determined by the calibration curve and expressed in mg of catechin per 100 grams of feedstock (hereinafter Fl, g K / 100 g SV).

3. Analytical methods.

For the development of technology for the production of biologically active extracts, the following parameters have an important influence on the extraction process:

- drying of grapes raw material;
- solvent selection;
- extraction temperature;
- results;

Selection of the drying methods of the secondary grape pomace. Drying is one of the ways to store perishable products. Drying is also offered as a method of preserving grape pomace [6].

To determine the optimal drying method, the effect of two drying methods (convective and drying under vacuum) at a temperature of 50-52 °C on the change in chemical composition (total content of phenols, flavonoids) was studied and the results of antioxidant activity and recuperation by fractionation were used. The results of the study of the chemical composition of secondary grape raw materials after certain drying stages are presented in Table 1.

Table 1.

Chemical composition of secondary grape raw materials.

Name	Phenolic substances, g/100 g	Flavonoids, g/100 g
Fresh grape pomace	2,72	2,72
Drying in convective, at 50-52 °C	3,14	3,01
Drying under vacuum, at 50-52 °C	2,98	2,91

Figure 1 – drying process in 50 – 52 ° C

Analyzing the data in Table 1, it can be seen that all heat treatment methods affect the chemical composition and antioxidant properties of secondary grape raw materials. There is a noticeable increase in the content of phenolic substances and flavonoids. This may be due to several factors: 1) when exposed to high temperature, plant cells are destroyed, and the extraction of phenolic substances and flavonoids is facilitated [6]; 2) as a rule, phenolic substances are contained in natural objects not in a free, but in a sugar-bound state in the form of glycosides, during heat treatment, the bonds are destroyed, and phenolic substances are released from the cell. At the same time, phenolic substances and flavonoids retain high antiradical activity.

In almost all types of heat treatment, the antioxidant capacity of secondary grape raw materials decreases compared to the initial raw materials, and with the convective drying method, the antioxidant capacity remains almost unchanged. This is due to the fact that not only phenolic substances, flavonoids, but also vitamins C have antioxidant activity in plant cells.

Selection of the optimal solvent for obtaining extract from secondary grape pomace. Extraction of plant raw materials is a complex process that depends on a number of factors. Among which one of the most important places is occupied by the nature of the solvent for extraction. A relationship was also found between the nature of the extraction solvent and the antioxidant properties of grape pomace extracts [7].

To determine the optimal solvent for obtaining extracts from dried grape pomace at a temperature of 50-52 °C with a maximum content of phenols, flavonoids, the safest and most environmentally friendly extractants were used: water, ethanol, a mixture of water with ethanol in the ratios: 100% H₂O, 70% C₂H₅OH [8, 9].

To determine the optimal solvent value, the crushed dried raw materials were poured with an extractant in a ratio of raw materials: extractant equal to 1:10 by weight of the raw material, kept at room temperature for 24 hours with periodic stirring and the extract was separated. The extracts obtained contain phenolic substances, flavonoids. The results of the determination are shown in Table 2.

Table 2 shows the dependence of the antioxidant properties of extracts from secondary grape raw materials on the type of solvent used.

Table 2.

Investigation of the solvent for grape pomace.

The name of the solvents	Phenolic substances, g/100 g	Flavonoids, g/100 g
100% H ₂ O	2,17	1,8
70% C ₂ H ₅ OH	4,21	3,12

Table 2 shows that with an increase in alcohol concentration to 70%, the total amount of phenols and flavonoids in grape pomace extracts increases. It has been proven that the use of 70% ethanol as an extractant contributes to the better extraction of phenols, flavonoids from grape pomace compared to other solvent.

Figure 2 – Crushed grape pomace

Selection of the optimal extraction duration and extraction temperature. The extraction temperature also has an important effect on the extraction process. Thus, the article reports that temperature changes the state of the procyanidin complex of grape pomace. In addition, it is proposed to use the following extraction method: a rotary evaporator [10].

Figure 3 – Rotary evaporator

In order to determine the technologically justified duration of the process, the extraction was performed at the optimal solvent value set in section, at the optimal extraction temperature for 1, 2 and 4 hours. The content of the total chemical composition and antioxidant activity were determined in the obtained extracts.

Table 3

Results of the analyze of the duration of extraction on the chemical composition of grape extract.

Extraction time	Phenolic substances, g/100 g	Flavonoids, g/100 g
1 hour	3,22	3,07

2 hours	3,62	3,25
4 hours	3,41	3,12

The results presented in table 3 allow us to conclude that according to the total content of phenols, flavonoids, tannins and anthocyanins, the most favorable extraction time is 2 hours.

Based of researching, to extraction the temperature was investigated: 79-80 C during 2 hours. The results of the extraction are shown in Table 4. Grape pomace was used as solvents - 70% C₂H₅H (ethanol).

Table 4.

Results of the chemical composition study by extraction temperature.

Extraction temperature during 2 hour, °C	Phenolic substances, g/100 g	Flavonoids, g/100 g
79 – 80	3,22	3,07

4. Discussion

Based on the analysis of experimental data, it was found that grape pomace is a promising raw material for the production of biologically active extracts, which determines the feasibility of developing a technology for their production.

The analyses indicate a significant potential of secondary grape raw materials, which can serve as promising raw materials for obtaining high-quality products from them.

5. Conclusion.

As a result, the following conclusions can be drawn:

- a) when preparing an extract from secondary grape raw materials, the chemical properties and antioxidant parameters are most significantly affected by the drying stages of the raw materials;
- b) the use of 70% C₂H₅H is technologically justified for the production of extracts from grape pomace with a maximum content of phenols, flavonoids and antioxidant activity;

According to the conducted research on the technological modes of extraction of secondary grape raw materials, the process parameters were selected to preserve the high content of phenolic substances and flavonoids in the extract.

References.

1. Extraction of Bioactive Compounds from Grape Processing By-Products Jelena Cvejic Hogervorst, Vladimir Puškaš, in Handbook of Grape Processing By-Products, 2017.
2. Покровский А.А. Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов / Под ред. А. А. Покровского. - М.: Пищевая промышленность, 1977. - 227 с.
3. Кондратьев Д.В., Щеглов Н.Г. Оптимизация процессов извлечения биологически активных веществ из виноградных выжимок // Известия ВУЗов. Пищ. технология. – 2008. – № 1. – С. 45-46.
4. Xia, E. Biological activities of polyphenols from grapes / E. Xia, G. Deng, Y.-J. Guo, H.-B. Li // Int. J. Mol. Sci. – 2010. – V. 11. – P. 622–646. 5. Amico et al., 2008; Ruberto et al., 2007
5. Khanal Ramesh C. Procyanidin composition of selected fruits and fruit byproducts is affected by extraction method and variety / C. Khanal Ramesh, R. Howard Luke, L. Prior Ronald // Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 2009. - V. 57, № 19. - P. 8839-8843.
6. Панасюк А. Л. Экстракция фенольных соединений из виноградных семян / А.Л. Панасюк, В.В. Жирова, И.О. Михайлов, Н.М. Романюк, Е.А. Никулина // Виноделие и виноградарство. - 2003. - № 1. - С. 36-37, 54.
7. Spigno G. Effects of extraction time, temperature and solvent on concentration and antioxidant activity of grape marc phenolics / G. Spigno, L. Tramelli, D.M. De Faveri // Journal of Food Engineering. - 2007. - V. 81, № 4. - P. 200-208.
8. Кустова И.А. Получение экстрактов с антиоксидантными свойствами из косточек винограда / И.А. Кустова, Н.В. Макарова, И.А. Яшина, М.Н. Новикова, Н.В. Смирнова // Виноделие и виноградарство. – 2014. - № 1. – С. 33-35.

9. Кустова И.А. Разработка технологии получения экстракта из косточек винограда с высоким антиоксидантным действием: подбор растворителя для экстракции / И.А. Кустова, Н.В. Макарова // Биотехнология от науки к практике. Всероссийская конференция с международным участием. -Уфа: Риц БашГУ. - 2014. – С. 81-83.
10. Li Y. Microwave-assistance provides very rapid and efficient extraction of grape seed polyphenols / Y. Li, G.K. Skouroumounis, M. Elsey Gordon, K. Taylor Dennis // Food Chemistry. - 2011. - V. – 129, № 2. - P. 570-576.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПЮРЕ НА ОСНОВЕ ХУРМЫ, ЯБЛОК, МОРКОВИ И ТЫКВЫ

¹НУРМУХАМЕДОВ А.А., ²ЧОРИЕВ А.Ж.

¹ Гулистанский государственный университет

² Ташкентский государственный аграрный университет

Аннотация. Разработана технология производства пюре из растительного сырья. Приведены технологические стадии и технологические режимы производства пюре на основе хурмы, яблок, моркови и тыквы.

Ключевые слова: хурма, тыква, яблоки, морковь, бланширование, пар, СВЧ-обработка, структурная схема, температура.

DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF PUREE BASED ON PERSIMMON, APPLES, CARROTS AND PUMPKIN

Abstract. A technology for the production of puree from vegetable raw materials has been developed. The technological stages and modes for producing puree based on persimmons, apples, carrots, and pumpkins are described.

Keywords: persimmon, pumpkin, apples, carrots, blanching, steam, microwave processing, structural diagram, temperature.

Введение. В Республике Узбекистан значительное внимание уделяется производству пищевых продуктов для детского питания, в том числе консервированных продуктов для питания детей разных возрастных групп.

Необходимость расширения ассортимента и увеличения объемов производства продуктов для детей разных возрастных групп предусмотрена концепцией.

Основная роль в развитии детского организма принадлежит питанию. Правильное питание снижает риск возникновения и развития болезней эндокринной системы, нарушения обмена веществ, ожирения и сахарного диабета [1].

Употребление продуктов, содержащих минимальные количества микронутриентов, пищевых волокон, а также различных минеральных веществ приводит современное население к возникновению комплекса различных заболеваний [2,3].

Наиболее остро стоит проблема организации качественного питания детей дошкольного и младшего школьного возраста: выявлен дисбаланс потребления основных макро - и микронутриентов и определены риски возникновения и развития алиментарнозависимых заболеваний, среди которых отмечены болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ, сахарный диабет и ожирение, которые не свойственны для детского возраста.

Задачей современной технологии производства консервов для детского питания является в максимальной степени сохранить пищевые и биологически активные вещества, содержащиеся в исходном сырье, в процессе его тепловой обработке [4,5]. Предварительная тепловая обработка сырья (бланширование) применяется, в первую очередь, для инактивации имеющихся ферментов, уничтожения микроорганизмов и споровых бактерий. Инактивирование ослабляет процесс потемнения сырья и предотвращает его порчу при дальнейшей переработке. Кроме того, сырье становится мягче, лучше протирается и отдает сок [6]. Одним из недостатков процесса бланширования является потеря растворимых сухих веществ (макро - и микронутриентов) вследствие их экстрагирования. Потери растворимых сухих веществ при бланшировании в воде овощей составляют 5-30 %. При повторном использовании для бланширования воды потери снижаются, благодаря снижению градиента концентраций между бланшируемым материалом и используемой водой [7]. Потери растворимых сухих веществ при проведении бланширования в воде в два раза больше, чем при применении для этих целей пара, а потери сахаров и витамина С - еще больше [8].

При паровом способе бланширования потери в результате экстрагирования ниже, но они повышаются с увеличением давления. При этом также увеличиваются потери и ароматических веществ. Недостатком парового способа бланширования

является перегрев поверхностных слоев неравномерно бланшируемого материала, что приводит к ухудшению его консистенции.

Результаты и обсуждение.

На рисунке 1 приведена структурная схема производства пюре на основе хурмы, яблок, тыквы и моркови

В таблице 1 приведены основные технологические операции производства пюре на основе хурмы, яблок, моркови и тыквы.

Таблица 1.

Основные технологические операции производства пюре на основе хурмы, яблок, моркови и тыквы

№	Наименование технологических операций	Значение
1.	Перемешивание и подогрев: температура, °С	80±2
2.	Протираание, диаметр сит, мм	0,4
3.	Гомогенизация, МПа	15-17
4.	Деаэрация:	
	остаточное давление, кПа	41-34
	время, мин.	10-20
5.	Стерилизация в потоке:	
	время, сек.	120
	температура, °С	120
6.	Охлаждение	28±2
7.	Фасование:	
	температура продукта, °С	25-30
	масса нетто продукта, г	125
	вид тары	Tetra Brik Aseptic

Дозирование пюре-полуфабрикатов осуществляют весовым или объемным способом, в соответствии с утвержденной рецептурой. Смешивание производят в смесителе. Пюре-полуфабрикаты подогревают до температуры 80±2°С в подогревателях и подвергают финишированию на протирочной машине с диаметром отверстий сит 0,4 мм. Протертую смесь гомогенизируют в гомогенизаторах при давлении 15-17 МПа (150-170 кгс/см²), после чего, для удаления воздуха из продукта, гомогенизированную смесь подвергают деаэрации в деаэраторе или в вакуум- аппарате при остаточном давлении 8-14,5 кПа в течение 5-10 минут. Далее смесь стерилизуют в потоке с применением комбинированного способа в два этапа: мгновенный подогрев продукта в потоке до температуры стерилизации (120°С) и его выдержку при заданной температуре в течение 120 сек., быстрое охлаждение в потоке до температуры фасования 28±2°С. Охлажденный

до температуры фасования стерильный продукт подается на фасование в подготовленную тару.

Наполненную тару немедленно укупоривают на закаточных машинах и укладывают горизонтально для дополнительной стерилизации крышек.

Использованная литература

1. Онищенко Г.Г. Задачи и стратегия школьного питания в современных условиях // Вопросы питания. – Т.78. № 1.-2009. С.16-21.
2. Черненко (Свердличенко) А.В. Разработка концепции краевой целевой программы «Детское питание». /Шаззо Р.И., Корнен Н.Н., Матвиенко А.Н. //Новые технологии – Майкоп:2013.- №1, С.42-46.
3. Альшева Н.И. Совершенствование технологии хлебобулочных изделий, обогащенных растительной полисахаридно-витаминно- минеральной добавкой //автореф. дис. ... канд. техн. наук. – М., 2013. –24с.
4. Зябкий В.Д. Современное состояние и проблемы развития производства продуктов для детского питания /В.Д. Зябкий, А.В. Бритиков, Е.Я. Чубакова // Обзорная информация. Серия 28. Экономика пищевой промышленности.- М.: АгроНИИТЭИП, 1996. Вып.1.-С.42.
5. Чанева М.А. Разработка рецептур продуктов питания с защитными свойствами /М.А. Чанева, Д.В. Байкова, С.В. Кацарова, Г.М. Зайко, М.Ю. Тамова //Известия вызов. Пищевая технология.-1997.-№6.-С.38-39.
6. Теркун А.Н. Совершенствование технологии и разработка новых видов овощных соков и напитков // автореф. дис. ... канд. техн. наук. – М., 2003. – 23 с.
7. Остриков А.Н. Динамика качественных изменений в картофеле и овощах при влаготепловой обработке /А.Н. Остриков, Г.В. Калашников, В.М. Кахабухов //Хранение и переработка сельхозсырья.2003. №7. С.24-27.
8. Лилишенцева А.Н. Содержание витамина С в консервированной продукции для детского питания /А.Н. Лилишенцева, И.Л. Гайдым, Е.С. Александровская, Д.А. Сафронов //Хранение и переработка сельхозсырья. 2013.-№8.-С.134-135.

NON MAHSULOTLARINI OZUQA TOLASI BILAN BOYITISH

Xoshimova Nazira Xakimjanovna
Namangan davlat texnika universiteti PhD
khoshimova1983@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson oziqlanish ratsionida ozuqa tolasining tutgan oʻrni haqida maʼlumotlar keltirilgan. Ozuqa tolasini yetishmovchiliklarini oldini olish uchun boyitilgan non mahsulotlaridan foydalanishning afzalliklari yoritib berilgan. Oziq-ovqat mahsulotlarini boyitish orqali koʻplab insonlarning (ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlardagi bolalar va keksa kishilarning) salomatligini sezilarli darajada yaxshilash va organizmga har bir ozuqa tolasini yetarli miqdorini doimiy ravishda yetkazib berishni taʼminlaydigan sanoat mahsulotlarini yaratish lozim.

Tayanch soʻzlar: Ozuqa tolasini, non, oziqlanish ratsioni, kraxmal, pektin moddalar, lignin.

ОБОГАЩЕНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ

Аннотация: В статье представлена информация о роли пищевых волокон в питании человека. Подчеркиваются преимущества использования обогащенных хлебобучных изделий для профилактики дефицита пищевых волокон. Обогащение пищевых продуктов должно значительно улучшить здоровье многих людей (особенно детей и пожилых людей в развивающихся странах) и способствовать созданию промышленных продуктов, обеспечивающих постоянное поступление в организм каждого вида пищевых волокон.

Ключевые слова: пищевые волокна, хлеб, пищевой рацион, крахмал, пектиновые вещества, лигнин.

FORTIFICATION OF BAKERY PRODUCTS WITH DIETARY FIBER

Abstract: The article provides information on the role of dietary fiber in human nutrition. The advantages of using fortified bakery products for the prevention of dietary fiber deficiency are emphasized. Fortification of food products should significantly improve the health of many people (especially children and the elderly in developing countries) and contribute to the creation of industrial products that ensure a constant intake of each type of dietary fiber into the body.

Keywords: dietary fiber, bread, food ration, starch, pectin substances, lignin.

Kirish. “Ozuqa tolasi” atamasi 1953-yilda E.N. Xipsli tomonidan fanga kiritilgan. Ozuqa tolalari bu — o‘simlik hujayralarining qoldiqlari bo‘lib, organizmda sodir bo‘ladigan gidroliz jarayonlariga chidamlidir.

2000-yilda Amerika don kimyogarlari assotsiatsiyasi ularga kengroq ta’rif berdi: ozuqa tolasi — bu o‘simliklarning yoki ularga o‘xshash uglevodlarning iste’molga yaroqli qismlari bo‘lib, ular insonlarning ingichka va yo‘g‘on ichaklarda to‘liq yoki qisman o‘zlashadi. Ozuqa tolasi polisaxaridlar, oligosaxaridlar, lignin va o‘simliklarga xos moddalarini o‘z ichiga oladi.

Ozuqa tolalari inson oziqlanish ratsionida eng ko‘p qo‘llaniladigan oziq-ovqat tarkibiy qismlaridan biridir. Ilmiy izlanishlar ozuqa tolalarini inson organizmiga juda foydali ta’sirga ega ekanligini aniqlagan. Jumladan: hazm tizimi faoliyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatib, ichak peristaltikasi (harakatlanishi)ni faollashtiradi. Ichaklardagi zararli moddalar va toksinlarni organizmdan chiqarilishiga yordam beradi. Qondagi shakar miqdorini me’yorlashtiradi. Eriydigan tolalar (masalan, pektin, inulin) ovqat hazm bo‘lishini sekinlashtiradi va qonga glyukoza singishini nazorat qiladi. Bu qandli diabet xavfini kamaytiradi. Qon bosimi va xolesterin miqdorini kamaytiradi. Jigardagi o‘t kislotalari bilan bog‘lanib, ularning qayta so‘rilishiga to‘sqinlik qiladi. Bu xolesterin darajasini va yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi. Ozuqaviy tolalar to‘yish hissini uzoq vaqt saqlaydi. Bu ovqat iste’molini nazorat qilishga yordam beradi. Kaloriyalar kamroq singadi, shu bilan ortiqcha vaznning oldi olinadi. Ozuqa tolalari ichak harakatlarini faollashtirgani sababli, ichak devorlarida kanserogen moddalarning hosil bo‘lishini va yo‘g‘on ichak saratoni xavfini kamaytiradi. Eriydigan tolalar ichaklardagi foydali bakteriyalar uchun “ozuqa” vazifasini bajaradi (probiotiklar uchun) va immunitetni kuchaytirib, umumiy sog‘liqni yaxshilaydi.

1-rasm. Asosiy ozuqa tola turlari

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti insonlar uchun tavsiya etilgan ozuqa tolasining kunlik iste’mol me’yori kamida 30 g, AQSh Fanlar Akademiyasining Oziqlanish va oziq-ovqat bo‘limi tomonidan tavsiya etilgan ozuqa tolasining kunlik iste’mol me’yori esa 25-38 g deb belgilagan.

Biroq, bugungi kunda dunyo aholisi tomonidan bunday katta miqdordagi ozuqa tolasini iste'mol qilinmaydi. Ozuqa tolasining bir necha turlari mavjud.

Ozuqa tolasini asosiy ikki turga bo'linadi: eriydigan va erimaydigan. Eriydigan ozuqa tolalar suvda oson eriydi va yo'g'on ichakda gelga o'xshash moddaga aylanadi. Erimaydigan ozuqa tolalari suvda erimaydi va oshqozon-ichak traktida ham hazm bo'lmaydi. Inson organizmida hazm bo'lmaydigan yoki so'rilmaydigan o'simlik xomashyosining barcha qismlari ozuqa tolasini deb yuritiladi. Ozuqa tolalari murakkab uglevodlar guruhiga mansubdir. Inson oziqlanish ratsionida ozuqa tolalarini bo'lishi muhim ahamiyatga ega bo'lib, sabzavotlar, mevalar, don va dukkakli mahsulotlarda ko'p miqdorda uchraydi. Shu boisdan oziqlanish ratsionida bunday turdagi mahsulotlarni muntazam ravishda iste'mol qilinishi lozim. Ozuqa tolalarining oshqozon-ichak traktida eriydigan qismi yo'g'on ichakdagi bakteriyalar tomonidan fermentatsiya qilinadi. Erimaydigan ozuqa tolalari ovqat hazm qilish traktidan o'tgandan keyin ham o'zgarishsiz qoladi. To'liq hazm bo'lmaganligi sababli, erimaydigan ozuqa tolalari kaloriyalari bilan ta'minlamaydi.

Eksperiment va olingan natijalarning taxlili. Inson organizmini biron bir turdagi yetishmovchiliklarini bartaraf etish uchun ratsiondagi doimiy ravishda iste'mol qilinadigan mahsulotlarni boyitish orqali hal etish mumkin. Ozuqa tolasini bilan boyitilgan non mahsulotlari insonlardagi ozuqa tolasini yetishmovchiligini bartaraf etishda samarali yechim bo'la oladi. Biroq bunday mahsulotlar ratsionda muntazam iste'mol qilinishi lozim.

Non – ko'pchilik insonlar uchun kundalik va muntazam iste'mol qilinadigan mahsulotdir. Agar u tola bilan boyitilsa, inson kun davomida to'liq ozuqa tolasini alohida ovqatlardan emas, balki odatiy taomidan oladi. Funktsional non mahsulotlari inson organizmini energiya bilan ta'minlashdan tashqari turli foydali biofaol moddalar bilan ham ta'minlaydi. Bu ayniqsa bolalar va keksalar uchun muhim hisoblanadi sababi ular ozuqa tolasini oddiy ko'rinishda iste'mol qilishni xohlamaydilar ammo non orqali ularni qabul qilish osonlashadi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO), FAO va Yevropadagi EFSA ma'lumotlariga ko'ra, funktsional non mahsulotlari orqali kundalik 5–10 g ozuqa tolasini qo'shimcha ravishda organizmga kiritiladi. Bu umumiy tavsiya etilgan kunlik miqdorning (25–30 g) 20–40% qismini tashkil qiladi.

1-jadval

Non mahsulotlarini ozuqa tolasini bilan boyitishning muhim shartlari

No	Shartlar	Izoh
1	Ozuqa tolasining turi va manbai	Tabiiy manbadan olingan, yetilib pishgan va organizmga singuvchan bo'lishi kerak (masalan, meva sabzavot po'stlog'i va ishlab chiqarish ikkilamchi xomashyolari).
2	Miqdor	Kiritilayotgan ozuqa tolasining miqdori kamida 5% bo'lishi samarali hisoblanadi. Miqdorni haddan ziyod oshirilishi

		nonning teksturasi va ta'mini yomonlashtirishi mumkin.
3	Iste'mollilik darajasi	Bir marta yeyish bilan natijaga erishib bo'lmaydi. Doimiy ravishda ratsionda bo'lishi kerak.
4	Qo'shimcha suv iste'moli	Ozuqa tolalari organizmda suvni o'ziga tortadi. Yetarlicha suv ichilmasa, teskari ta'sir (ich qotishi) ham bo'lishi mumkin.

Eksperiment va olingan natijalarning taxlili. Ozuqa tolasi bilan boyitilgan non mahsulotlari tola yetishmovchiligi muammosini hal etishda yordamchi va samarali yechim hisoblanadi. Biroq non tarkibiga kiritilayotgan qo'shimchani ozuqa tolalari tabiiy va singuvchan bo'lishi lozim.

Ana shunday qo'shimchalar sifatida yong'oq barglaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Yong'oq daraxtlarining barglarini faol o'sish davrida ularning tarkibida ko'p miqdorda E, B, A, C, P vitaminlari, efir moylari, yuglon alkaloidi, inozit, dubil va bo'yovchi moddalar, pigmentlar, organik kislotalar, mineral tuzlar va boshqa bir qator moddalar mavjud.

O'zining boy biokimyoviy tarkibiy xususiyatlari sababli yong'oq barglari oziq-ovqat sanoatida tabiiy ozuqa tolasi sifatida keng foydalaniladi.

Bugungi kunda yong'oq barglaridan turli funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda keng foydalanilmoqda. Xususan, M.A. Skvirya o'z tadqiqot ishlarida quritilgan va maydalangan yong'oq barglarini pomadali shirinlik mahsulotlari retsepturasiga kiritib, funksionallilik xususiyatlarni berish va tarkibini yod bilan boyitishni taklif qilgan. Grek yong'og'i barglarining kimyoviy tarkibi hamda vitamin va mineral miqdori quyidagi jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Grek yong'og'ini barglarining kimyoviy tarkibi

No	Moddalar nomlanishi	Miqdori g/100 g
1	Oqsillar	7,8
2	Lipidlar	1,1
3	Uglevodlar (ozuqa tolasi ham)	36,5\28,63
4	Dubil moddalar	3,0
5	Namlilik, %	11,1

3-jadval

Grek yong'og'ini barglari tarkibidagi vitamin va minerallarning miqdori

No	Moddalar nomlanishi	Miqdori mg/100 g	No	Moddalar nomlanishi	Miqdori mg/100 g
	Vitaminlar mg/100 g			Minerallar mg/100 g	
1	C vitamin	1300	7	Kaltsiy	1240
2	A vitamin	330	8	Magniy	1260
3	P vitamin	2,3	9	Kaliy	664
4	B ₁ vitamin	500	10	Marganes	101

5	B ₆ vitamin	180	11	Temir	23,1
6	E vitamin	230	12	Yod	1120

Tadqiqot ishida non mahsulotlarini ozuqa tolasi bilan boyitishda grek yong'og'i barglaridan foydalanildi. O'rganishlar natijalariga ko'ra un massasiga qo'shimchani 5 va 6 % nisbatlarda kiritilishi non xamirining sifat ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatmaganligi aniqlandi.

Obyekt sifatida tanlab olingan birinchi navli bug'doy uni tarkibidagi uglevodlar va ozuqa tolalari miqdori laboratoriya sharoitida aniqlandi. Birinchi navli bug'doy uni tarkibida 78,7 % uglevodlar va 0,4 % ozuqa tolalari mavjud. Kukunni unga aralashtirishda unga kiritiladigan kukun nisbatlari miqdoricha un massasidan chiqarib yuboriladi. Birinchi navli bug'doy unida uglevodlar miqdorining yuqoriligi va kiritilayotgan kukuni nisbatlari tarkibida uglevodlar miqdorining kamligi boyitilgan un tarkibidagi uglevodlarning miqdorini 76,6-74,5 % gacha kamayishiga sabab bo'ldi.

Biroq I navli bug'doy uni tarkibidagi ozuqa tolalari miqdorining kamligi va po'stloq kukuni tarkibidagi oziqa tolalari nisbatan yuqoriligi hisobiga ularning miqdorini 0,6-1,0 % gacha ko'tarilganligini kuzatish mumkin.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ma'lumki, unni boyitish bilan bir qatorda unning glikemik indeksining ham kamayishi kuzatildi. Boyitilgan unning glikemik indeksi (ГИ)-GOST ISO 26642:2010 bo'yicha aniqlandi va quyidagi formulada hisoblandi:

$$\text{ГИ} = \frac{\text{ГИс} \times \text{ОКУ}}{100} = \frac{70 \times 78,7}{100} = 55,1, \quad (1)$$

bu yerda ГИс -retseptura ingredientlarining glikemik indeksi;

ОКУ -uglevodlarning umumiy soni, g;

100-“sof” glyukoza.

Glikemik me'yor (ГМ) quyidagi formula bo'yicha hisoblandi [102, b. 44]:

$$\text{ГМ} = \frac{\text{ГИ} \times \text{standart porsiyadagi uglevodlar miqdori, g}}{100} = \frac{55,1 \times 78,7}{100} = 73,7, \quad (2)$$

Boyitilgan unning ГИ hisoblab chiqilganda nisbatlar miqdori qanchalik yuqorilagan sari uglevodlarning miqdori nazorat namunaga nisbatan shuncha kamayishi kuzatildi. Amalga oshirilgan hisob kitoblarga binoan nazorat namunada 55,1 boyitilgan un namunasida 52,2 % ga

ГИ камayishi kuzatildi. Ushbu ko'rsatkichlarga asoslangan holda ГМ miqdorlari hisob qilinganda nazorat namunada 73,7 ekanligi, tajriba namunalarida 40,6 dan 38,9 gacha kamayganligini kuzatish mumkin.

Xulosa qilob shuni ta'kidlash mumkinki ozuqa tolalarini non mahsulotlarining organoleptik sifat ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatmaydigan miqdorlarda qo'shilishi va ushbu boyitilgan non mahsulotlari ratsionda muntazam ravishda iste'mol qilinsagina ko'zlangan maqsadlarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.В.Г. Радченко, И.Г. Сафроненкова, П.В. Селиверстов, С.И. Ситкин, Л.А. Тетерина. Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии// Пищевые волокна в клинической практике 1, 2010, Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова, ст. 7-10

2.О.В.Воробьева. Разработка технологии функциональных хлебобулочных изделий с применением обогащающей пищевой добавки «грушевая», Диссертация, Краснодар, 2021, ст. 17

3.Н.Х.Хошимова, Г.З.Джахангирова. Обогащение муки и хлебобулочных изделий на основе нетрадиционного сырья // Универсум: технические науки: электрон. Научный журнал. – Москва, 11.2022. №11(104).

4.N.X.Xoshimova, G.Z.Djaxangirova. Technological characteristics of the enrichment of flour and bread products with micronutrients contained in the green walnut shell // Namangan muhandislik-texnologiya instituti ilmiy-texnika jurnali. Namanagan, Tom 7, Issue 4, 2022.-B.82-88.

5.N.X.Xoshimova. Analysis of the prospectiveness and safety of the use of plant raw materials in the enrichment of flour and bread products // Namangan muhandislik-texnologiya instituti ilmiy-texnika jurnali. Namanagan, Tom 8, Issue 3, 2023.-B.76-81.

6.D.A.Saribayeva, G.X.Raximova. Soya doni chiqindisi asosida oziq – ovqat mahsulotlari tarkibini boyitish.// NamDU ilmiy axborotnomasi - Научный вестник NamGU 2021-yil 7-son. –B. 47-50.

АРПА ДОНИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ ВА УНДАГИ МАКАРОН ОЛИШ УЧУН МУҲИМ БЎЛГАН ОҚСИЛЛАР МИҚДОРНИ ЎРГАНИШ ТАДҚИҚОТИ

Санаев Эрмат Шерматович

Тошкент кимё-технология институти доценти.

Серкаев Қамар Пардаевич

Тошкент кимё-технология институти доценти.

Жабборова Диёра Шухрат қизи

Тошкент кимё-технология институти доктаранти.

Эватов Ғиёсжон Ҳамза ўғли

Тошкент кимё-технология институти изланувчиси.

Аннотация: Арпа - озиқ-овқат, крахмал, солод ва консерва саноатида кенг қўлланиладиган, юқори маҳсулдор донли хомашё ҳисобланади. Унинг таркибида С ва К витаминлари, биополимерлар, ксантофилл, лютеин ва зеаксантин каби фойдали моддалар мавжуд. Арпа ва унинг глютенни дори саноатида ўт ва сийдик ҳайдовчи ҳамда қон тўхтатувчи воситалар тайёрлашда қўлланилади. Зеаксантин моддаси туфайли арпа маҳсулотларга тўқ сариқ ранг бериш хусусиятига эга бўлиб, бу макарон ишлаб чиқаришда муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: арпа, донли хомашё, озиқ-овқат саноати, крахмал, витамин С, витамин К, биополимерлар, ксантофилл, лютеин, зеаксантин, глютен, дори воситалари, макарон маҳсулотлари.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗЕРНА ЯЧМИНЫ И СОДЕРЖАНИЯ В НЕМ БЕЛКИ, ВАЖНЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКАРОНА

Аннотация: ячмень - высокопродуктивное зерновое сырьё, широко используемое в пищевой, крахмальной, солодовой и консервной промышленности. Он содержит полезные вещества, такие как витамины С и К, биополимеры, ксантофилл, лютеин и зеаксантин. Ячмень и её глютен используются в фармацевтической промышленности для приготовления желчегонных, мочегонных и кровоостанавливающих средств. Благодаря зеаксантину ячмень обладает свойством придавать продуктам оранжевый цвет, что имеет важное значение в производстве макаронных изделий.

Ключевые слова: ячмень, зерновое сырьё, пищевая промышленность, крахмал, витамин С, витамин К, биополимеры, ксантофилл, лютеин, зеаксантин, глютен, лекарственные средства, макаронные изделия.

STUDYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF BARLEY GRAIN AND THE CONTENT OF PROTEINS IMPORTANT FOR MAKARON PRODUCTION.

Abstract: *barley is a high-yielding grain raw material widely used in the food, starch, alcohol, and canning industries. It contains beneficial substances such as vitamins C and K, biopolymers, xanthophyll, lutein, and zeaxanthin. Barley and its gluten are used in the pharmaceutical industry to prepare bile, diuretic, and hemostatic agents. Thanks to zeaxanthin, barley has the property of giving products an orange color, which is important in the production of pasta.*

Keywords: *barley, grain raw materials, food industry, starch, vitamin C, vitamin K, biopolymers, xanthophyll, lutein, zeaxanthin, gluten, medicines, yellow pigment, pasta.*

КИРИШ.

Арпа дони юқори маҳсулдор ва ҳар томонлама кенг ишлатиладиган донли хомашёдир. Арпа озиқ-овқат, крахмал, солод ва консерва саноатида ишлатилади. Ушбу дон таркибида С, К витаминлари, биополимерлар ва бошқа моддалар мавжуд. Дори саноатида холецистит, холангит, гепатит ва бошқаларда ўт ва сийдик ҳайдовчи дори воситалари, шунингдек, қон тўхтатувчи воситалар олишда қўлланилади [5; 6; 9;]. Турли маълумотларга кўра, арпа таркибидаги ксантофил ва лютеин миқдори мос равишда 290 ва 120 мг/кг ни ташкил этади. Маълумки, тухум сариғи ва парранда ёғида айнан шу пигментлар мавжуд. Арпа ва арпа-глютени таркибида энг кўп миқдорда зеаксантин мавжуд бўлиб, у маҳсулотларга тўқ сариқ ранг беради, айниқса макарон ишлаб чиқаришда юқори ахамиятга эга [1; 3; 8; 10;].

ТАДҚИҚОД МЕТОДЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ: сариқлик рангининг интенсивлиги унда тўпланган оқсиллар миқдорига қараб оч сариқдан тўқ сариқ ранггача ўзгаради. Биринчи марта арпа дони қайноқ экструдирлашдан сўн, сариқликда ксантофиллар аниқланади ва макаронда тухум сариғи ўрнига қўлланилди. Маълумки, тухум сариғида турли оқсиллар турли интенсивликда учрайди, шунинг учун ноанаънавий макарон олишда тухум сариғидан фойдаланилади, чунки тухум сариғида ксантофиллар макаронга энг яхши сариқ ранг беради. Тухум сариғида каротинлар ва ксантофиллар ўртача 1:10 нисбатда тўпланади [4;]. Арпа экструдатида сариқлик рангини назорат қилиш БАСФ ранг шкаласи бўйича олиб борилади ва ранг шкаласи 16 балл билан қайд этилди. Анаънага кўра, оптимал олтин-сариқ рангга эришиш учун 8-9 балл даражасига эришиш кифоя.

Озиқавий концентратлар таркибида оқсиллар миқдори ортиши билан уларнинг сариқликдаги миқдори ҳам мутаносиб равишда ортади. Бироқ, маълум бир тўйинганликка эришгандан сўнг, ранг барқарорлашади ва бошқа ўзгармайди, лекин агар унга бир оз

миқдорда қизил пигментлар қўшилса, уни янада тўйинган қилиш мумкин. Арпа таркибидаги каротинни аниқлаш ВИЖ усули бўйича амалга оширилди. Оқсилларни келдал усуллари ёрдамида аниқлаш усули қўлланилди.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМАЛАР: Биз Ўзбекистоннинг барча вилоятларида етиштирилган арпанинг маҳаллий навлари ва Республикамизга солод ва крахмал саноати учун импорт бўлиб кираётган, Краснодар ўлкасида етиштирилган арпанинг турли навларини оқсилларни идентификатсиялаш ва миқдорий аниқлашни амалга оширдик. Арпа донида икки турдаги оқсиллар, зеаксантин ва лютеин мавжудлиги аниқланди. Биз витаминлар таркиби бўйича фарқлар спектрини ўрнатиш мақсадида 10 хил навларни ўргандик. Арпа навларининг кимёвий таркиби бўйича маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Арпанинг турли навларининг кимёвий таркиби

Оқсиллар фракцияси, мг/кг				Кимёвий таркиби			
Арпа навлари	Зеаксантин	Лютеин	Умумий каротин	Оқсил	Ёғ	Озиқа толалар	Кул
Маҳаллий арпа навлари							
Оқпари	24,8	0,39	29,0	8,42	4,00	1,7	1,3
Истак	27,7	0,52	32,7	9,43	4,74	1,2	0,72
Хорижий арпа навлари							
Российский 109 МВ	17,0	0,12	22,0	9,28	4,20	2,01	1,23
Краснодарский 415 МВ	19,5	0,23	23,1	9,19	4,17	1,53	0,78
Краснодарский 385 МВ	19,8	0,27	23,4	9,01	3,74	2,54	0,84
Краснодарский 382 СВ	23,4	0,34	27,2	9,63	3,23	3,5	1,15
Краснодарский 395 УСВВ1	27,9	0,54	32,9	9,28	4,31	1,19	1,25
Краснодарский 410 МВ	30,2	0,71	34,5	8,84	4,00	2,0	0,95
Российский 209 МВ	31,0	0,83	35,3	8,54	3,50	1,56	1,34
Краснодарский 620 СВ	31,7	1,2	36,01	8,23	4,21	1,05	1,1

Зеаксантин-оқсил бўлиб, арпа каби ўсимликларда ва баъзи микроорганизмларда учрайдиган сариқ пигментдир. Шунингдек, у кўзнинг тўр пардасида, айниқса, макулада мавжуд бўлган лютеин билан бир қаторда асосий пигмент бўлиб, ультрабинафша нурларнинг зарарли таъсиридан ҳимоя ролини ўйнайди. Зеаксантин эркин радикалларни

зарарсизлантирадиган ва кўз, тери, жигар ва юрак-қон томир тизими саломатлигига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган антиоксидантдир.

Лютеин-оқсиллар гуруҳи-ксантофилларга мансуб пигмент бўлиб, ксантофиллар-юқори ўсимликларнинг барглари, гуллари, мевалари ва куртакларидаги, шунингдек, арпа донининг сариқ пигментларининг асосий таркибий қисмидир. "Лютеин" атамаси XX асрдан бери қўлланилади. Ҳайвонот дунёсида ксантофиллар, жумладан, лютеин камроқ учрайди (масалан, товуқ тухуми сариғида). Лютеин молекуласи липофил. Туташ қўшбоғларнинг мавжудлиги лютеиннинг ёруғликни ютиш хусусияти ва оксидланишга қарши таъсирини англатади. Лютеин-оқсиллар озиқ-овқат қўшимчаси сифатида E1616 рақам билан макарон саноатида кенг қўлланилади.

Каротин- хусусан бета-каротин, арпада, сув ўтлари ва баъзи бактерияларда мавжуд бўлган А витаминининг ёғда эрийдиган ўтмишдошидир. У турли хил маҳсулотларга тўқ сариқ ёки сариқ ранг берадиган антиоксидант ҳисобланади, макарон саноатида кенг қўлланилади.

1-жадвалдан кўриниб турибдики, оқсил миқдори деярли бир-бирига яқин лекин, ёғ бўйича маълумотлар бироз фарқ қилади. Краснодарский 382 СВ навида озиқа толалар миқдори бошқаларга нисбатан юқори бўлиб, унинг энг кам миқдори Краснодарский 415 МВ навида қайд этилди, кул бўйича маълумотлар ҳам сезиларли даражада фарқ қилмайди. Шундай қилиб, биз арпанинг турли навлари турли хил кимёвий таркибга эга эканлигини аниқладик, бу озиқ-овқат ишлаб чиқаришда ва уни қайта ишлашда ҳисобга олиниши керак бўлган кўрсаткичдир.

ХУЛОСА

Жадвалдан кўриниб турибдики, оқсиллар таркиби мутлақо бир хил эмас, энг яхши натижалар Краснодарский 620 СВ дурагайида қайд этилди, зеаксантин ва лютеин миқдори мос равишда 31,7 ва 1,2 мг/кг ни ташкил этди, оқсилларнинг энг кам миқдори Российский 109 МВ навида қайд этилди, уларнинг миқдори мос равишда 17,0 ва 0,12 мг/кг ни ташкил этди. Арпа глютени таркибидаги витаминлар миқдори айниқса юқори бўлиб, зеаксантин ва лютеин учун маълумотлар мос равишда 210 ва 110 мг/кг ни ташкил этади. Олинган натижалар арпа донидан макарон олиш учун ишлаб чиқариладиган экструдат хомашёси сифатида қўлланиладиган арпа навларини синчковлик билан танлаш зарурлигини тасдиқлайди, чунки арпа турли хил кимёвий таркибга эга ва қўлланиладиган хом ашё ҳар доим ҳам қишлоқ хўжалигида қабул қилинган витаминлар ва микроэлементлар меъёрларига мос келмайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Биотехнология кормовой добавки с целлюлозолитическими свойствами на основе *Trichoderma* / А. Г. Коцаев, Г. В. Фисенко, О. В. Коцаева, И. Н. Хмара / Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2013. - № 09. - С. 1148.
2. Жолобова И. С. Сохранение БАВ в сырье тыквенного происхождения / Жолобова И. С., Волкова С. А., Нестеренко Е. Е. // Молодой ученый. - 2015. - № 1 (81). - С. 156-158.
3. Жолобова И. С. Эффективность применения натрия гипохлорита при силосовании кукурузы / И. С. Жолобова, С. А. Волкова, Е. Е. Нестеренко // Молодой ученый. - 2015. - № 3 (83). - С. 366-369.
4. Изучение биоразнообразия возбудителя пирикулярриоза риса молекулярно-генетическими методами / Мухина Ж. М., Волкова С. А., Коломиец Т. М., Тюрин В. В. // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2008. - № 14. - С. 112-114.
5. Изучение биоразнообразия фитопатогенного гриба *Magnaporthe grisea* (herbert) barr. с использованием методов молекулярного маркирования / Мухина Ж. М., Волкова С. А., Дубина Е. В., Супрун И. И., Ильницкая Е. Т., Мягких Ю. А., Коломиец Т. М., Коваленко Е. Д., Панкратова Л. Ф., Зеленский Г. Л., Тюрин В. В. // Методические рекомендации / Краснодар, 2007.
6. Коцаев А. Г. Технология получения витаминной кормовой добавки из отходов консервной промышленности / А. Г. Коцаев, С. Н. Николаенко, М. С. Чистоусова // Сборник научных трудов Sworld. - Одесса, 2008. - Т. 21. - № 1. - С. 25-27.
7. Коцаев А. Г. Функциональные кормовые добавки из каротинсодержащего растительного сырья для птицеводства / А. Г. Коцаев, С. А. Калюжный, О. В. Коцаева // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2013. - № 09. - С. 1167.
8. Лысенко Ю. А. Изучение влияния пробиотической кормовой добавки «Промомикс С» на продуктивность и биобезопасность продукции птицеводства / Лысенко Ю. А., Лунева А. В. // Science Time. - 2014. - № 5 (5). - С. 112-122.
9. Лысенко Ю. А. Разработка бактериального концентрата на основе клеток *Lactobacillus acidophilus* / Лысенко Ю. А., Волкова С. А., Петрова В. В. // Молодой ученый. - 2015. - № 1 (81). - С. 80-82.
10. Николаенко С. Н. Оксилный состав плодов тыквы / Николаенко С. Н., Волкова С. А., Николаенко В. И. // Молодой ученый. - 2015. - № 1 (81). - С. 166-168.

ОҚЛАНГАН АРПА ДОНИДАН ТЕЗПИШАР МАКАРОН ОЛИШ УЧУН ҲАВОЛИ ФРАКЦИЯЛАШ УСУЛИДА ОҚСИЛ ВА β -ГЛЮКАНЛАРГА БОЙ УН ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Санаев Эрмат Шерматович

Тошкент кимё-технология институти доценти.

Серкаев Қамар Пардаевич

Тошкент кимё-технология институти доценти.

Жабборова Диёра Шухрат қизи

Тошкент кимё-технология институти доктаранти.

Эватов Ғиёсжон Ҳамза ўғли

Тошкент кимё-технология институти изланувчиси.

Аннотация: Ушбу тадқиқотда оқсил билан бойитилган тезпишар макарон хомашёсини ишлаб чиқариш учун арпанинг истак ва ноёб навлари хаволи пуркаш орқали учиш тезлигига асосланган таснифи ўрганилди. Мақсад крахмал, β -глюкан, озиқавий толалар ва кулни ўз ичига олган оқсиллар ва бошқа таркибий қисмларнинг суний шамол тезлигида учиш масофасида саралаш орқали, анаънавий технологиянинг такрорий майдалаш ва элаш босқичларини қисқартиришдан иборат.

Калит сўзлар: крахмал, β -глюкан, озиқавий толалар, кул, оқсиллар, кремний оксидига бой арпа уни, мақсадли истеъмолга қаратилган тезпишар макарон.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ, БОГАТОЙ БЕЛКОМ И В-ГЛЮКАНАМИ, МЕТОДОМ ВОЗДУШНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКОРОСПЕЛЫХ МАКАРОН ИЗ ЗЕРНА ОТБЕЛЕННОГО ЯЧМЕНЯ

Аннотация: В данном исследовании изучена классификация желаемых и редких сортов ячменя на основе скорости полета с помощью воздушного опрыскивания для производства обогащенного белком скороспелого макаронного сырья. Цель состоит в сокращении стадий повторного измельчения и просеивания традиционной технологии

путем сортировки белков и других компонентов, содержащих крахмал, β -глюкан, пищевые волокна и золу, на расстоянии полета со скоростью искусственного ветра.

Ключевые слова: крахмал, β -глюкан, пищевые волокна, зола, белки, ячменная мука, богатая оксидом кремния, скороспелые макароны, предназначенные для целевого потребления.

RESEARCH ON THE TECHNOLOGY OF PRODUCING PROTEIN AND B-GLUCAN-RICH FLOUR BY AIR CLASSIFICATION TO OBTAIN EARLY-RIPENING PASTA FROM BLEACHED BARLEY GRAIN.

Abstract: This study examines the classification of desirable and rare varieties of barley based on flight speed using air spraying for the production of protein-enriched early-ripening pasta raw materials. The goal is to reduce the stages of repeated grinding and sifting of traditional technology by sorting proteins and other components containing starch, β -glucan, dietary fiber, and ash at an artificial wind speed flight distance.

Keywords: starch, β -glucan, dietary fiber, ash, proteins, barley flour rich in silicon oxide, early-ripening pasta intended for targeted consumption.

КИРИШ

Замонавий ривожланиш шароитида инсон озиқ-овқатида бошоқли экинлар донидан янада оқилона фойдаланишга бўлган амалий қизиқиш сезиларли даражада ортиб бормоқда. Дон компонентлари асосий энергия манбаи бўлиб, аҳоли учун ун ишлаб чиқаришда уларнинг улуши 70 фоизгача етади. Оқсил билан бойитишга асосланган босқичда истак навидан фойдаланилди, биринчи фракциялаш циклидан сўнг истак нави учун оқсил миқдори мос равишда 2,13 баравар ошди. Такрорий цикллар истак нави учун қуруқ оқсилнинг янада кўпроқ ажралишига олиб келди, бу эса оқсилнинг 47-52% юқори миқдордаги фракцияларини самарали ажралишига олиб келди. Таснифлашдан сўнг майда фракциялар таркиби ёғ ва кул моддасига бойиган, дағал фракциялар эса умумий, эрувчан озиқавий толалари β -глюканлар билан бойиган. Крахмалнинг тақсимланиши истак навида йирик ва майда фракцияларга ўтди. Тадқиқот давомида арпани фракцияларга ажратишнинг тажриба жараёни ишлаб чиқилди 1-расм.

оқсил билан бойитилган ингредиентларни ишлаб чиқариш учун қобиқли арпадан олинган унларни ҳаво билан таснифлаш

1-расм Оқланган арпа донидан оқсил ва эрувчан β-глюканли озиқа толаларига бой ун ишлаб чиқаришда хово билан таснифлаш усули

1-расм маълумотлари га кўра ун фракциялар таркиби ҳақидаги натижаларни амалда кенг жорий этилиши β-глюканлар ва кремний оксидига бой арпа унидан мақсадли истеъмолга қаратилган тезпишар макарон маҳсулотлари ишлаб чиқаришда фойдаланишга ёрдам беради. Ушбу омиллар экологик тоза озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабнинг ортишига олиб келди ва янги ўсимлик қўшимчаларини жадал ишлаб чиқишга йўл очди[1].

Крахмал ёки оқсил билан бойитилган кўплаб ўсимлик қўшимчалари (масалан, арпа крахмали, нўхат оқсили изоляти) ҳўл экстракция усуллари ёрдамида ишлаб чиқарилади. Ушбу усуллар юқори тозаликни (>90%) талаб қилсада, бу усулларнинг қаттиқ ишлов бериш шароитлари, шу жумладан кислоталиги, шунингдек баъзи таркибий қисмларнинг, масалан, оқсилнинг технологик функционалиги ва озиқавий қийматини йўқотишига олиб келади. Бундан ташқари, улар энергиядан фойдаланиш нуқтаи назаридан анча самарасиз ва кўп миқдорда оқова сувларни ҳосил қилади.

Бу муаммолар парадоксал тарзда бизнинг озиқ-овқат ишлаб чиқариш линияларимизни ишлаш муддатини қисқартиради.

ТАДҚИҚОД МЕТОДЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ: Қуруқ фракциялаш усуллари, масалан, ҳаво таснифи, ўсимлик моддаларини самарали концентрлаш учун нисбатан барқарор жараёнлардир. Бу усуллар крахмал миқдори 85%, оқсил миқдори 30% гача

бўлган бошоқлилар ва оқсил миқдори 40% гача етадиган дуккакдилардан озиқавий кўшимчалар ишлаб чиқаришда ўз самарасини кўрсатди.

Бундан ташқари, бу усуллар оқсил каби компонентларнинг озиқавий ва технологик-функционал хусусиятларини сақлаб қолади. Шунингдек, кўпгина озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари учун нам фракциялаш усуллари билан эришиладиган юқори оқсил миқдори (>90%) талаб қилинмайди, чунки ўртача оқсил миқдори маҳсулотнинг керакли хусусиятларига, масалан, юқори озиқавий хусусиятли тезпишар макарон маҳсулотлари олиш учун етарли хисобланади. Бошоқли ва дуккакли ўсимликлар унини ҳаво билан таснифлаш орқали қуруқ фракцияларга ажратиш, одатда, уннинг оқсил ва крахмалга бой фракцияларга бўлинишига олиб келади[2].

Жараён бошоқли ва дуккакли экинларнинг майда заррачаларгача майдалашни ўз ичига олади, бу эндосперм матрицасини парчалаш ва нисбатан йирик крахмал гранулаларини (10-25 мкм), нисбатан майда оқсил доначаларидан (<5 мкм) ажратиш имконини беради. Майдаланган доннинг таркибий қисмлари таснифлагич камерасига пуркалади, бу ерда турли ўлчам ва зичликка эга бўлган таркибий қисмлар турли хил тортишиш, марказдан қочма ва тортишиш кучларига дучор бўлади.

Ҳаво оқимининг тезлиги ва классификатор роторининг тезлиги бошқарилиши туфайли майда заррачалар (нисбатан майда ва енгил) юқорига кўтарилади, йирик заррачалар (нисбатан йирик ва оғир) классификатор камераси бўйлаб пастга тушади ва қайта майдаланади. Ҳаво таснифи турли дуккакли экинлар, шу жумладан нўхат ва ясиқ унини оқсил ёки крахмал билан бойитиш бўйича кенг ўрганилган. Бироқ, бошоқли дон экинларининг ҳаво таснифи унчалик тўлиқ ўрганилмаган, бу, эҳтимол, бошоқли экинларда дастлабки оқсил миқдорининг пастлиги ва уларнинг крахмал ва оқсил зарралари ўртасидаги кичик ўлчам градиенти туфайли бўлиши мумкин, бу эса дуккакли экинларга қараганда икки компонентнинг камроқ самарали ажралишига олиб келади.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМАЛАР: Такрорий майдалаш ва қуруқ фракциялаш цикллари натижасида олинган дағал ва майин фракциялар учун масса чиқиши ва оқсил миқдори бўйича натижалар мос равишда 1-жадвалда келтирилган. Арпа крахмали донларининг ўлчамлари унинг оқсил доначаларига нисбатан фарқ қилиши туфайли, кичикроқ (ва енгилроқ) оқсил доначалари майда фракцияга ўтди, бу тадқиқот натижаларига мос келади. Тадқиқотнинг қуруқ фракциялаш жараёнида (дастлабки оқсил миқдори 15,6%) оқсилни биринчи майда фракциядаги оқсилни 27,1% гача статистик жиҳатдан сезиларли ($p < 0,05$) бойитишга олиб келди. Йирик фракция учун масса чиқиши 15,6% ни ташкил этади. Худди шундай, таркибида 18,0% оқсил бўлган фракциялаш 18,0%

масса чиқиши ва 26,2% оқсил даражаси билан статистик жиҳатдан сезиларли даражада ($p < 0,05$) юқори бўлган биринчи майда фракцияни берди. Ушбу қийматлар олиб борилган тадқиқот натижаларига мос равишда 2,1 ва 1,8 барабар бойитишни кўрсатди[3].

Оқсил дончаларини озуқадан ажратиш жараёнини ўлчайдиган оқсил ажратиш самарадорлиги фақат биринчи фракциялаш цикли учун мос равишда 33,5% ва 39,0% ни ташкил этди, бу 1-жадвалда кўрсатилган. Нормал ва мумсимон навларнинг оқсилга бой фракциялари 29,5 ва 27,7% оқсилга эга бўлиб, мос равишда 6,8 ва 9,1% чиқишга эга бўлган. Оқсилни ажратиш самарадорлиги мос равишда 18,5 ва 15,0% ни ташкил этди, бу эса ушбу тадқиқотга қараганда пастдир. Арпа эндоспермини қуруқ фракцияларга ажратишда оқимни яхшиловчи қўшимчадан фойдаланган оқсил ажратишнинг энг юқори самарадорлиги 59,4% ни ташкил этди.

Бироқ, тегишли фракция ушбу тадқиқотга қараганда пастроқ оқсил миқдорига эга (22,3%), шу билан бирга таққосланадиган оқсил миқдорига эга бўлган фракция (28,3%) оқсилни ажратиш самарадорлиги анча паст бўлган - 21,7%. Ушбу натижалар оқсил тозалиги ва оқсил билан бойитилган фракциялар уними ўртасидаги тескари боғлиқликни тасдиқлайди, бу одатда юқори унимда нисбатан паст оқсил тозалиги бўлган фракцияларда оқсилни ажратишнинг паст самарадорлигида акс этади. Шунинг учун фракциялаш жараёнининг шароитлари маҳсулотдан фойдаланиш талабларига мувофиқ фракцияларнинг чиқиши ва тозалигини тартибга солиш учун мослаштирилиши керак.

1-жадвал.

Арпанинг истак навидан ун олишда такрорий майдалаш ва турли ҳаво таснифининг йирик ва майда фракцияларнинг чиқишига таъсири (%).

Хомашё		Қуруқ масса чиқиши, %	
Арпа нави	Озуқа уни, %	Фракция	
		Майин	Йирик
Истак	0.1	15,6 (1)	81,3 (1)
	20,9	7,0 (2)	72,1 (2)
	27,4	5,7 (3)	66,9 (3)
	32,5	3,5 (4)	64,0 (4)
	36,7	3,1 (5)	60,2 (5)

Такрорий майдалаш крахмал гранулаларидан оқсил дончаларини қўшимча равишда ажратиш имконини берди, бу эса фракциялаш пайтида уларнинг ажралишига ёрдам берди, арпанинг истак навининг фракциядаги оқсил миқдори озиқавий ун ва МФ1, ЙФ2 ва МФ3 ўртасида статистик жиҳатдан сезиларли ($p < 0,05$) фарқни кўрсатди. Шу билан бирга, ушбу навда ун ва МФ1, ЙФ2(майда ва йирик фракциялар) орасидаги оқсил таркиби ўртасида статистик жиҳатдан сезиларли ($p < 0,05$) фарққа эга эди. Бу истак нави учун мос

равишда фақат 3 ва 2 циклгача оқсилнинг самарали ажралишига олиб келади. Истак ва Ноёб нави ўртасидаги бу фарқларни оқсил миқдори ва доннинг қаттиқлиги каби нав фарқлари билан боғлаш мумкин, иккаласи ҳам охир-оқибат майдалаш хусусиятларига ва билвосита фракциялаш жараёнига таъсир қилади. Ҳар бир нав учун кейинги майда фракцияларда оқсил миқдорининг камайишини ун тортишнинг майдаланиш интенсивлиги (яъни уннинг тегирмондан ўтиш тезлиги) ошиши билан изоҳлаш мумкин, бу эса заррачаларнинг умумий ўлчамини камайтиради ва шкастланган крахмал улушини оширади. Шикастланган крахмал доначалари шикастланмаган крахмал доначаларига қараганда кичикроқ бўлганлиги сабабли, кейинги циклларда (шикастланган) крахмал доначалари ва оқсил таначалари ўртасидаги ўлчам градиентининг қиймати пастроқ бўлади. Бу крахмалнинг кичик заррачаларининг майда фракцияга ўтишига олиб келди, бу эса кейинги майда фракцияларда оқсил миқдорининг камайишига олиб келди[4].

Дастлабки фракциялаш цикллари учун истак навида, ноёб навида қараганда нисбатан юқори оқсил ажратиш даражасини кўрсатди. Ушбу натижалар тажрибалардан олинган натижаларга мос келади, бу ерда истак навидан олинган оқсил билан бойитишнинг паст даражаси навдаги крахмалнинг нисбатан юқори миқдори билан боғлиқ. Бу ҳодисани арпада мавжуд бўлган икки хил А (10-40 мкм) ва Б (1-10 мкм) крахмал доначалари билан изоҳлаш мумкин.

Арпа таркибидаги оқсил доначалари ўлчами бўйича кичикроқ типидagi крахмал доначаларига ўхшаш бўлганлиги сабабли, қуруқ фракциялаш крахмал доначаларини оқсил доначаларидан ажратиш учун самарасиз ҳисобланади. крахмал доначалари, гарчи оғирлиги бўйича устун бўлмасада (яъни оғирлиги бўйича асосий улушни ташкил этмасада), крахмалнинг кичик фракцияга бироз кўчишига ёрдам беради. 2-расмда кўрсатилган истак нави учун микроскопик тасвирлари асосида кичикроқ крахмал доначаларининг мавжудлигини тасдиқлаш мумкин, бу эса 2-циклдан кейин фракциялашнинг самарасизлигига олиб келди.

Шуни ҳам таъкидлаш мумкинки, бошоқли донлар учун крахмал доначалари ва оқсил доначалари ўлчамлари ўртасидаги нисбатан кичик фарқ ҳам оқсилни тўлиқ ажратиш, фақат қуруқ фракциялаш орқали амалга ошмаслигига сабаб бўлади ва нима учун дуккакли экинлар (ўлчамлари бўйича катта фарқга эга) тозалик ва чиқим бўйича қуруқ фракциялаш пайтида донли экинларга қараганда яхшироқ натижаларни кўрсатади.

ЙФ1-оқсил ва крахмал доначалари

ЙФ3-оқсил доначалари

ЙФ5-оқсил ва крахмал доначалари

МФ1-оқсил ва крахмал доначалари

МФ3-оқсил ва крахмал доначалари

МФ5-оқсил ва крахмал доначалари

2-расм. Истак нави фракциялари учун сканерловчи электрон микроскопия (СЕМ) ёрдамида олинган тасвирлар.

Бошланғич фракциялар, йирик фракциялар (ЙФ1, ЙФ3, ЙФ5) ва майда фракциялар (МФ1, МФ3, МФ5). Тасвирлар 5 кВ тезлатувчи кучланишда, 2000× катталаштиришда ва 30 мкм масштабли чизғичда олинган.

2-расм маълумотларига кўра, арпанинг истак навидаги унларда нисбатан майдароқ нотўғри шаклдаги оқсил бўлакчалари ва нисбатан йирикроқ шарсимон крахмал доначалари аралашмаси кўринади[5].

Баъзи оқсил бўлакчаларини крахмал доначаларига ёпишган ҳолда ҳам кўриш мумкин. Икки хил ўлчамдаги заррачаларнинг бу тақсимоти 3.9-расмда кўрсатилганидек, заррачалар ўлчамларининг бимодал тақсимотига мос келади. 1, 3 ва 5 майда фракцияларга тўғри келадиган расмлар майда фракциялар янада майда оқсил бўлакчалари билан бойитилганлигини кўрсатади. 1, 3 ва 5 йирик фракциялар эса нисбатан майда оқсил бўлакчаларининг камлиги ва нисбатан йирик крахмал доначаларининг кўплигини кўрсатади. Бу эса оқсил бўлакчаларининг майда фракциялар томон силжишини кўрсатди. Истак нави учун дастлабки учта майда фракцияларни ҳисобга олган ҳолда, оқсилларнинг умумий ажралиши 51,9% ни ташкил этди. Ушбу қийматлар 28% дан юқори бўлган, аммо оқим учун қўшимча ёрдамчи қурилмадан фойдаланган ҳолда фракциялаш бўйича лаборатория тажрибаларида олинган 59% дан биров паст кўрсаткични намоён этди.

Умумий крахмал-Фракцияларга ажратиш жараёнида оқсил билан бойитишнинг бевосита натижаси сифатида, 3.10-жадвалда кўрсатилганидек, ундаги умумий крахмал миқдори 69,5% га нисбатан барча майда фракцияларда (МФ1-МФ5) умумий крахмал миқдори камайди. Крахмалнинг умумий миқдори ЙФ1 учун энг паст бўлди, яъни 55,2% (ун билан солиштирганда 25,9% га камайди) ва фракциялар кейинги циклларда қайта

майдаланган ва қайта таснифланганида крахмал миқдорининг ошиши тенденцияси кузатилди. Майда фракциядаги крахмал миқдорининг бундай кўпайишини майдалашнинг юқори интенсивлиги билан изоҳлаш мумкин, бу эса тобора кўпроқ крахмал доналарининг оқсил таначаларидан ажралиб чиқишига ёки шикастланишига ва майда фракцияга ўтиш учун етарлича кичик бўлишига олиб келади. Майдалаш кучининг ошиши таъсири ўтказилган тадқиқотда, майдалаш кучи, интенсивлиги ошганда шикастланган крахмал миқдорининг кўпайиши билан боғлиқлиги аниқланган. Юмшоқ ва қаттиқ буғдой унида ўтказилган тадқиқот буғдой уни кўп маротаба майдалаш ва ҳаво таснифидан ўтказилганда шикастланган крахмал миқдорининг ошиши кузатилган. Шунга ўхшаш натижалар, кетма-кет фракциялаш тажрибаларида олинган арпанинг майда фракцияларида крахмал миқдорининг ошиши кузатилган. Йирик фракциялардаги крахмал миқдори истак нави учун фақат бироз юқори бўлган, аммо ун таркибидан сезиларли даражада фарқ қилмаган.

Йирик фракциянинг оғирлик улуши майда фракциядан тахминан 4-5 баравар кўплигини ҳисобга олсак, крахмал миқдорини сезиларли даражада ошириш фақат оқсил фракциясининг жуда кам чиқиши билан амалга ошириш мумкин эди, бу эса арпани оқсил билан бойитилган ингредиент сифатида ишлатишдан узоқлаштирар эди ва ушбу тадқиқотнинг мақсадига зид келарди. Шунга кўра, йирик фракциядаги крахмал миқдорини бойитиш ўрганилмаган. Кул миқдори- Арпа уни ва унинг фракциялари таркибидаги кул миқдори 2-жадвалда келтирилган истак навида дастлабки кул миқдори мос равишда 1,7% ни ташкил этди. Ушбу нав учун фракциялаш жараёни кулнинг майда фракция томон силжишига олиб келди. МФ1 ЙФ1 га (1,6%) нисбатан юқори кул миқдорига (2,4%) эга бўлди ва худди шу тенденция 2-5 фракциялар учун давом этди. Истак нави учун бу силжишни кул компонентлари, яъни минераллар дон матрицасида тарқалган оқсил таначаларида жойлашганлиги билан изоҳлаш мумкин. Фракциялаш жараёнида кул таркибий қисмлари энгилроқ оқсил таначалари билан бирга майда фракция томон ҳаракатланди. Ёғ - Арпа фракцияларидаги ёғ миқдори 2-жадвалда келтирилган. Истак навида 2,7% бошланғич ёғ миқдорига эга эди. Ушбу нав учун фракциялаш жараёни липидларнинг майда фракция томон силжишига олиб келди. Масалан, истак нави учун МФ1 3,0% юқори ёғ миқдорига эга бўлиб, бу ЙФ1 (2,6%) билан солиштирганда бироз юқори эди. Ҳеч бир тадқиқотда арпа донидаги ёғ таначаларининг ўлчами ва тақсимланиши, шунингдек, липидларнинг майда фракция томон силжиши муҳокама қилинмаган. Бироқ, липид доналарининг ҳужайра деворлари ва ҳужайра ичидаги мембраналар билан бир хил ўлчам ёки зичликка эга бўлган оқсил доналари билан боғлиқлиги, оқсил доналари бўлган липид таналарининг майда фракцияга бўлинишига

олиб келиши мумкинлигини тахмин қилиш мумкин. Бизнинг натижаларимиз арпа ва кўплаб дуккакли ўсимликлар учун олинган тенденцияга ўхшашдир.

Лекин майдалашнинг кейинги такрорий цикллари ва ҳаво классификацияси давомида истак нави учун ёғ миқдори аста-секин камайиб борди. Бу тегишли ҳаво тезлигида таснифланган озиқа таркибидаги ёғнинг нисбатан пастлиги (яъни қайта майдаланган ва сараланган дағал фракциялар) билан боғлиқ. Озиқ-овқат толаларининг умумий миқдори- Озиқ-овқат толаларининг умумий таркиби, шу жумладан эрийдиган ва эримайдиган озиқ-овқат толалари бўйича натижалар 3-жадвалда келтирилган. Истак навида озиқ-овқат толаларининг дастлабки умумий таркиби 14,0% ни ташкил этди. Бу нав учун фракциялаш жараёни озиқ-овқат толаларининг эрийдиган ва эримайдиган таркибий қисмларининг дағал фракциялар томон силжишига олиб келди. Истак навида МФ1 10,1% озиқавий толалар таркибига эга, ЙФ1 эса 17,3% озиқавий толалар таркибига эга. Кейинги майдалаш ва ҳаво билан таснифлаш циклларида дағал фракцияларнинг озиқ-овқат толалари билан бойитилишига қарамай, ўсиш қиймати камайди.

Махаллий арпа донининг “Истак” навида, β-глюканнинг умумий миқдори 4,5% ни ташкил этади. Ушбу дон навидан “Хаволи таснифлаш” усулида олинган йирик ва майда фракцияли ун навларида β-глюканнинг юқори концентрацияси, йирик фракцияларда бутун арпа донга нисбатан 4,5% дан, 24,0% га ошиши кузатилди.

Майда фракциясида эса, бутун дога нисбатан 4,5% дан, 16,0% га ошиши кузатилди. 100 кг бутун донли оқланган арпа донида β-глюканнинг умумий миқдори 2,4% ни ташкил этса, 5 марта такрорланган майдалаш ва хаволи таснифлаш жараёнида ҳосил бўлган 5та йирик ва майда фракцияларда β-глюканнинг миқдорий концентрацияси, йирик фракцияларда 2,4% дан, 24,0% гача, майда фракцияларда 2,4% дан, 16,0% гача ошиб борган. Шунда 100 кг арпа донининг 5 та йирик ва майда фракциясининг чиқиш куйидаги Истак нави арпа учун тақдим этилган натижалар β-глюкан миқдори 10-90% гача бўлган дағал фракцияларда β-глюкан билан нисбатан юқори даражада бойитилганлигини кўрсатади. Бу шуни кўрсатадики, ҳаво таснифи дағал фракциядаги β-глюканларни самарали бойитиши мумкин бўлсада, қуруқ фракциялашнинг ўзига хос шароитлари олинган фракциянинг чиқишини белгилайди. Таснифлаш натижасида 100 кг оқланган арпа донидан 68,45 кг ун олинди ва маҳсулот 3 навга ажратилди, β-глюканга бой нонбоп ун (28,8%), оқсил ва крахмалга бой макаронбоп ун (39,7%), озуқабоп ун (31,5%) чиқишига эришилди. β-глюканларнинг юқори миқдори, йирик фракцияларда аниқланди 28,8%, майин фракцияларда эса 16,0% гача ўсиш кузатилди. Демак, ушбу таклиф этилган янги

технология, β -глюканли функционал, оқсил ва крахмалга бой макаронбоп унни хаволи таснифлашда, юқори самарадорликда ишлаб чиқариш имконини берад.

Истак навли арпа учун тақдим этилган натижалар β -глюкан миқдори 10-90% гача бўлган дағал фракцияларда β -глюкан билан нисбатан юқори даражада бойитилганлигини кўрсатади. Бироқ, уларнинг дастлабки β -глюкан миқдори юқори бўлиб, бойитилган фракциялар учун уним (8-22%) ушбу тадқиқотда олинган дағал фракция унимига (35-60%) нисбатан анча паст кўрсаткичга эга. Худди шундай, β -глюканни дағал фракциядаги қуруқ массага нисбатан 11,2-15,6% гача бойитилган, бу ушбу тадқиқотга қараганда бироз юқори, ammo нисбатан пастроқ унимга эга (10-28%). Бу шуни кўрсатадики, ҳаво таснифи дағал фракциядаги β -глюканларни самарали бойитиши мумкин бўлсада, қуруқ фракциялашнинг ўзига хос шароитлари олинган фракциянинг чиқишини белгилайди. Майдалашнинг такрорий циклларида ва ҳаво билан синфлашда дағал фракцияларда бойитиш фоизи (тегишли озиқа унига нисбатан ўсиш) камайди. Такрорий цикллarda олинган майда фракциялар учун эса β -глюкан абсолют миқдори майда фракцияларда ўсиш тенденциясига эга бўлди. Майдалаш жадаллиги ошиши билан заррачалар ўлчами камаяди. Ўлчамнинг кичрайиши арпа эндоспермининг янада аралашшига олиб келади, унинг хужайра деворлари β -глюканларга бой, натижада β -глюкан занжирлари ҳаво оқими билан ўзаро таъсир қилиш учун эркинроқ бўлади.

Заррачалар ўлчами ва морфологияси-Истак нави учун олинган озиқа уни, шунингдек, дағал (ЙФ1 ва ЙФ 5) ва майда (МФ1 ва МФ5) фракциялар учун заррачалар ўлчамининг тақсимланиш эгри чизиқлари 3-расмда кўрсатилган. Заррачалар ўлчами (D 10, D 50 ва D 90) бўйича тегишли маълумотлар Истак нав учун кўришиб турибдики, ҳаво билан таснифлаш жараёни биринчи майда фракция (МФ1) заррачаларининг ўлчамини камайтирди. D 234,1 мкм бўлган истак нави 90 уни D 27,0 мкм бўлган МФ1 ва D 261,1 мкм бўлган ЙФ1 га фракцияланди.

Кейинги майдалаш ва ҳаво таснифлаш циклларида D 90 ЙФ5 185,0 мкм ни ташкил этди, бу ЙФ1 га нисбатан пастдир. Дағал фракция заррачалари ўлчамининг бундай кичрайиши майдалаш жадаллиги ортиши билан элакнинг ўлчами бир хил бўлганда ҳам заррачалар ўлчами кичрайиб борганлиги ҳақидаги фикрни тасдиқлайди.

Бу бизнинг оқсил тозалиги бўйича олган натижаларимизга мос келади, чунки майдалаш интенсивлигининг ошиши шикастланган крахмал миқдорининг кўпайишига ва охир-оқибат кейинги майда фракцияларда оқсил тозалигининг пасайишига олиб келди (чунки шикастланган крахмалнинг кичикроқ ўлчамдаги зарралари майда фракцияларга ўтди). Дағал фракция заррачаларининг ўлчами кейинги майдалаш ва ҳаво таснифидан кейин камайишда давом этди.

3-расм. Истак навли арпа унининг заррачалар ўлчамларининг тақсимланиш эгри чизиқлари (заррача ўлчамлари тақсимоти, μm), тегишли хомашё фракциялари, дағал фракциялар

3-расм маълумотларига кўра, оқланган арпа донидан олинган озуқа уни, шунингдек, дағал (ЙФ1, ЙФ5) ва майда (МФ1, МФ5) фракциялар учун заррачалар ўлчамининг тақсимоти бўйича майин фракциялар (МФ1) тақсимоти чапга силжиб, асосий пик 8–12 μm атрофида ва циклар ошган сари фракция ўлчамлари тенглашади. Йирик фракциялар (ЙФ1) ўнгга силжийди (0–100 μm), бунда катта заррачалар улуши ортиб боради.

Бу бизнинг оқсил тозалиги бўйича натижаларимизга мос келади, чунки майдалаш интенсивлигининг ошиши шикастланган крахмал миқдорининг кўпайишига ва охирикват кейинги майда фракцияларда оқсил тозалигининг пасайишига олиб келди (чунки шикастланган крахмалнинг кичикроқ ўлчамдаги зарралари майда фракцияларга ўтди).

Оқсил билан бойитилган фракцияларда майдалаш жадаллиги ва ҳаво классификацияси цикларининг ортиши билан оқсилни ажратиш самарадорлиги 47-52% га етказилди. Оқланган арпадан олинган барча майин фракцияларда крахмал миқдори камайтирилди. Кул ва ёғ каби бошқа таркибий қисмлар майин фракциялар томон, озиқ-овқат толалари ва β -глюканларнинг умумий таркиби эса йирик фракциялар томон силжиди. Ҳаво таснифининг муваффақиятли қўлланилиши арпани озиқ-овқат қўшимчалари сифатида ишлатиш имконини беради, бунда оқсил фракцияси озиқавийлиги юқори бўлган тез тайёрланадиган угра маҳсулотлари каби ўсимлик оқсалига асосланган маҳсулотлар учун, крахмал фракцияси эса тезпишар макарон олишда ишлатилади.

Кейинги тадқиқотлар олинган фракциялардан кўрсатилган мақсадларда фойдаланишни ўрганишга қаратилган бўлиб, бу арпадан тезпишар макарон олиш мақсадларида фойдаланишни кенгайтириш имконини беради.

ХУЛОСА

Тадқиқот натижасига кўра, оқланган арпа донини майдалаш ва ҳаво билан таснифлаш занжирида фракциялаш орқали оқсилга бой майин фракция ва β -глюканли озиқа толаларга бой дағал фракция олинди. Дастлабки олинган ун (90%=234,1 μm) МФ1 да 90%=27,0 μm гача майинлашди, ЙФ1 да эса 90%=261,1 μm ; кейинги циклларда йирик фракция ҳам майинлашиб ЙФ5 90%=185,0 μm бўлди. Оқсил миқдори майин фракцияда 26,2-27,1% қм гача (1,8-2,1 баробар) ошди; МФ1 чиқими 15,6-18,0%. Қайта цикллар ёрдамида оқсилни ажратиш самарадорлиги 47-52% гача етказилди. Таркибий силжишлар: майин фракцияда-ёғ ва кул бироз юқори, крахмал нисбатан паст; дағал фракцияда-сувда эрийдиган умумий тола ва β -глюкан кўпроқ (қобиғи оқланган арпада 16–38% ўсишнинг юқори кўрсаткичи~6,2%). Микроскопик тасвирлар оқсил бўлакчаларининг майин фракция томон кўчишини тасдиқлади. Натижаларга кўра, оқланган арпа учун ГТИ сиз ҳаво классификацияси асосида мақсадли хомашё (тезпишар макарон учун) ун олиш усули яратилди, натижада майин фракцияда оқсил, дағалда фракцияда β -глюкан миқдори ошди. Майдалаш жадаллиги заррача ўлчамлари тақсимоти ва тозалик ўртасидаги сабабий боғланишни D10/D50/D90 кўрсаткичлари ва (СЭМ) сканерловчи электрон микроскоп билан миқдорий намойиш этиш. Тозалик–чиқим мувозанатини рақамли кўрсатиш ва 2–3 цикл атрофида самарали иш режими тавсияси. Шу билан, ГТИ сиз энергия ва сув сарфи паст бўлган функционал унлар олиш технологияси ишлаб чиқилди 4-расм.

4-расм. Майдалаш ва ҳаво билан таснифлаш жараёнларининг оқим схемалари,

1. Арпа ёрмасидан олдинги ун ёки қайта ишланган йирик фракция, 2. Таъминловчи бункер, 3. Винтли таъминлагич, 4. Гравитацион таъминлагич, 5. Зарбали майдалагич, 6. Арпанинг қайта ишланган йирик фракцияси, 7. Майдалаш узели, 8. Ҳаво классификаторини йиғиш, 9. Майдаланган озиқа фракцияси, 10. Иккиламчи ҳаво, 11. Бирламчи ҳаво ва озиқа кириши, 12. Классификатор ротори, 13. Майда фракциялар ва ҳаво оқими, 14. Йирик фракция, 15. Циклон сепаратори, 16. Майда фракция, 17. Майда чанг, 18. Чанг филтери, 19. Тозаланган ҳаво

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Sharma, P.; Gujral, H.S. Milling Behavior of Hulled Barley and Its Thermal and Pasting Properties. J. Food Eng. 2010, 97, 329–334. [CrossRef]
- 2.Baik, B.K.; Ullrich, S.E. Barley for Food: Characteristics, Improvement, and Renewed Interest. J. Cereal Sci. 2008, 48, 233–242. [CrossRef]
- 3.FAO. Harvesting & Post-Harvest Processing; FAO: Rome, Italy, 2012, 1-5
- 4.Badr, A.; Müller, K.; Schäfer-Pregl, R.; El Rabey, H.; Effgen, S.; Ibrahim, H.H.; Pozzi, C.; Rohde, W.; Salamini, F. On the Origin and Domestication History of Barley (*Hordeum Vulgare*). Mol. Biol. Evol. 2000, 17, 499–510. [CrossRef] [PubMed]
- 5.Zohary, D.; Hopf, M. Domestication of Plants in the Old World: The Origin and Spread of Cultivated Plants in West Asia, Europe, and the Nile Valley; Clarendon Press: Oxford, UK, 1988; Volume 26, 13-15. [CrossRef]

MIKROSUVO‘TLARI: OZIQ-OVQAT, KOSMETSEVTIKA VA BIOYOQILG‘I SANOATLARI UCHUN YUQORI QIYMATLI BIOLOGIK BIRIKMALAR MANBAI

Baxranova Durdona Ro‘zmamat qizi

I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti tayanch doktoranti

<https://orcid.org/0009-0003-9074-5056>

Abdullayev Xurshidbek Odiljon o‘g‘li

O‘zRFA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti

<https://orcid.org/0000-0002-3262-9669>

Xo‘jamshukuro Nortozi Abdixalikovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Biotexnologiya kafedrası professori

nkhujamshukurov@mail.ru; <https://orcid.org/0000-0001-7807-4737>.

Annotatsiya. Ushbu maqolada va xususiy tadqiqot ishlari natijasida yig‘ilgan ma‘lumotlar va ilmiy manbalar tahlillari asosida mikrosvovo‘tlarning turli sohalardagi ahamiyati jumladan, mikrosvovo‘tlarning oziq-ovqat sanoati, kosmetologiya va lipidlar olish yo‘nalishlaridagi asosiy xususiyatlarini umumlashtirilib, ularning biotexnologik salohiyati ko‘rsatib berilgan. Chlorophyceae va Cyanophyceae sinflariga mansub mikrosvovo‘tlarning oziq-ovqat, kosmetologiya va lipidlar ishlab chiqarishdagi potensialini kompleks tahlil qilingan. Ilmiy tahlillar asosida mikrosvovo‘tlari turli biologik faol moddalarni hosil qilish qobiliyatiga ega universal bioresurs ekanligi alohida qayd etilib, ularning biotexnologik potentsiali oziq-ovqatdan tortib, bioyonilg‘igacha bo‘lgan keng ko‘lamli mahsulotlar ishlab chiqarishga imkon berishi ko‘rsatib berilgan. Kelajakdagi tadqiqotlar biomahsulotlarni olish jarayonlarini birlashtiruvchi integratsiyalashgan bioqayta ishlash konsepsiyasini rivojlantirishga qaratilishi lozim, bu esa xomashyodan maksimal darajada foydalanishga va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Taqdim etilgan ma‘lumotlar mikroalglarni kelajakdagi oziq-ovqat texnologiyalari,

kosmetika va bioyoqilg'i ishlab chiqarish uchun muhim xom ashyo sifatida tavsiflashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *mikrosuvo'tlari, Chlorophyceae, Cyanophyceae, Chlorella vulgaris, Chlorella pyrenoidosa, Arthrospira platensis, oziq-ovqat xavfsizligi, barqaror muqobil bioyoqilg'i, lipid.*

МИКРОВОДОРОСЛИ: ИСТОЧНИК ЦЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ, КОСМЕЦЕВТИЧЕСКОЙ И БИОТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. В данной статье на основе анализа данных и научных источников, собранных в ходе частных исследований, обобщена значимость микроводорослей в различных областях, включая их основные свойства в пищевой промышленности, косметологии и производстве липидов, а также выделен их биотехнологический потенциал. Проведен комплексный анализ потенциала микроводорослей, принадлежащих классам *Chlorophyceae* и *Cyanophyceae*, в пищевой промышленности, косметологии и производстве липидов. На основе научных исследований отмечается, что микроводоросли являются универсальным биоресурсом, способным продуцировать различные биологически активные вещества, а их биотехнологический потенциал позволяет производить широкий спектр продукции, от продуктов питания до биотоплива. Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на разработке

комплексной концепции биопереработки, объединяющей процессы получения биопродуктов, что позволит максимально использовать сырье и повысить экономическую эффективность. Представленные данные позволяют охарактеризовать микроводоросли как важное сырье для будущих пищевых технологий, косметики и производства биотоплива.

Ключевые слова: *микроводоросли, Chlorophyceae, Cyanophyceae, Chlorella vulgaris, Chlorella pyrenoidosa, Arthrospira platensis, продовольственная безопасность, устойчивое альтернативное биотопливо, липиды.*

MICROALGAE: A SOURCE OF HIGH-VALUE BIOLOGICAL COMPOUNDS FOR THE FOOD, COSMECEUTICAL, AND BIOFUEL INDUSTRIES

Abstract. In this article, based on the analysis of data and scientific sources collected through private research, the importance of microalgae in various fields, including their main properties in the food industry, cosmetology, and lipid production, is summarized, and their biotechnological potential is highlighted. A comprehensive analysis of the potential of microalgae belonging to the *Chlorophyceae* and *Cyanophyceae* classes in food, cosmetology, and lipid production is carried out. Based on scientific studies, it is noted that microalgae are a universal bioresource capable of producing various biologically active substances, and their biotechnological potential allows for the production of a wide range of products, from food to biofuels. Future research should be focused on developing an integrated bioprocessing concept that combines the processes of obtaining bioproducts, which will serve to maximize the use of raw materials and increase economic efficiency. The data presented serve to characterize microalgae as important raw materials for future food technologies, cosmetics, and biofuel production.

Keywords: *microalgae, Chlorophyceae, Cyanophyceae, Chlorella vulgaris, Chlorella pyrenoidosa, Arthrospira platensis, food security, sustainable alternative biofuels, lipid.*

Kirish. Global miqyosda aholining keskin o‘shishi va mavjud oziq-ovqat resurslarining cheklanganligi sharoitida, yangi, barqaror va nutritiv jihatdan yuqori qiymatga ega oqsil manbalarini aniqlash va tadqiq etish fundamental va amaliy fanlar uchun dolzarb muammoga aylandi. An’anaviy qishloq xo‘jaligi tizimlari, xususan, chorvachilikning atrof-muhitga salbiy ta’siri (issiqxona gazlari emissiyasi va suv resurslarining intensiv iste’moli) tufayli tanqidiy baholanmoqda. SHu nuqtai nazardan, mikrosvu‘tlar ekologik jihatdan barqaror va yuqori samarali muqobil biomassa manbai sifatida e’tirof etilmoqda. Ular fotosintetik faoliyat orqali karbonat angidridni yutib, qisqa vaqt ichida yuqori miqdorda biomassa hosil qilishga qodirligi bilan xarakterlanadi [2]. Mikrosvu‘tlarning ozuqaviy tarkibi o‘ziga xos bo‘lib, ular nafaqat yuqori oqsil miqdori, balki muhim yog’ kislotalari, vitaminlar, minerallar, pigmentlar va bioaktiv birikmalarni ham sintez qiladi [23; 28]. Bu xususiyatlar ularning nutritsevtika, funksional oziq-ovqatlar va dorishunoslik sanoatida qo‘llanilish doirasini kengaytirmoqda.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi - *Chlorophyceae* va *Cyanophyceae* sinflariga mansub mikrosvu‘tlarining oqsil hosil qilish jarayonlari va nutritiv qiymatini chuqur ilmiy tahlil

qilishdan iborat. Tahlil markazida *Chlorella vulgaris*, *Chlorella pyrenoidosa* va *Arthrospira platensis* kabi turlarning oqsil miqdori, aminokislota tarkibi, proteolitik va antioksidant faolligini o‘rganish yotadi. Shuningdek, mikrosvu‘t oqsillarining yogurt singari sut mahsulotlarida probiotik bakteriyalarning yashovchanligiga ta’siri va ularning mahsulotning funksional xossalarini yaxshilashdagi roliga alohida e’tibor qaratiladi [11; 13]. Taqdim etilgan ma’lumotlar mikrosvu‘tlarni kelajakdagi oziq-ovqat texnologiyalari, kosmetika va bioyoqilg’i ishlab chiqarish uchun muhim xomashyo sifatida tavsiflashga xizmat qiladi.

Mikrosvu‘tlarning oqsil hosil qilishi oziq-ovqat sohasidagi tutgan o‘rni. Mikrosvu‘tlar, fotoavtotrof organizmlar sifatida, yuqori nutritiv qiymatga ega biomassa ishlab chiqarish uchun eng istiqbolli manbalardan biri hisoblanadi. Ularning oqsil tarkibi nafaqat miqdoriy jihatdan yuqori, balki sifatij jihatdan ham muhimdir, chunki ular inson oziqlanishi uchun zarur bo‘lgan aminokislotalarning keng spektrini o‘z ichiga oladi [23]. Mikrosvu‘tlar oziq-ovqat sanoatida yuqori nutritiv va biologik faol birikmalar manbai sifatida keng e’tirof etilmoqda [1; 23]. Ushbu bir hujayrali fotosintetik organizmlar tarkibida yuqori miqdorda oqsil, muhim yog’ kislotalari, vitaminlar, minerallar, pigmentlar va polisaxaridlar mavjud bo‘lib, ular funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun ideal xomashyo hisoblanadi. Ushbu tahliliy maqola

Cyanophyceae, *Chlorophyceae* va *Haptophyceae* sinflariga mansub turlarning oziq-ovqat sanoatidagi asosiy qo'llanish yo'nalishlarini ilmiy manbalarga tayanib ko'rib chiqildi.

Cyanophyceae (ko'k-yashil suvo'tlar). *Cyanophyceae* sinfiga mansub turlar, xususan, *Arthrospira platensis* (spirulina), oqsil biosintezining yuqori darajasi bilan ajralib turadi. Spirulinaning oqsil miqdori uning quruq massasining 55-70% ni tashkil qiladi, bu ko'rsatkich soya yoki go'sht kabi an'anaviy oqsil manbalaridan sezilarli darajada yuqoridir. Ushbu oqsilning asosiy qismi fikotsianin va allofikotsianin kabi fikobilin pigmentlari hisoblanadi [20]. Bu pigmentlar nafaqat fotosintetik faoliyatda ishtirok etadi, balki kuchli antioksidant xususiyatlarga ham ega [17]. Spirulinaning oqsil tarkibi barcha muhim aminokislotalarni, ayniqsa lizin, metionin va triptofanni o'z ichiga oladi [9].

Spirulina oqsilining proteolitik xossalari yogurt kabi sut mahsulotlarida probiotik bakteriyalarning yashovchanligini oshirishda muhim rol' o'ynaydi [13]. Uning qo'shilishi yogurtning kislotaliligini pasaytiradi va *Lactobacillus acidophilus* kabi foydali bakteriyalarning saqlash muddati davomida yashovchanligini oshirishga yordam beradi [11].

***Chlorophyceae* (yashil suvo'tlar).** *Chlorophyceae* sinfi, xususan, *Chlorella vulgaris*, oqsilga boyligi va funksional xususiyatlari bilan mashhur. Uning oqsil miqdori quruq massaning 45% dan 60% gacha bo'ladi [28]. Xlorellaning oqsil tarkibida lizin va metionin kabi muhim

aminokislotalar mavjud. Bu esa uni go'sht va baliq mahsulotlariga munosib muqobil qiladi [28]. Xlorellaning o'ziga xos hujayra devori uning oziq moddalarining hazm bo'lishini qiyinlashtirishi

mumkin. Shu sababli, oqsilni ajratib olish va o'zlashtirilishini osonlashtirish uchun mexanik, kimyoviy yoki fermentativ usullar qo'llaniladi [27].

Mikrosuvo'tlar oqsillarining funksional xususiyatlari ularni oziq-ovqat sanoatida keng qo'llashga imkon beradi (1-jadval). Ularning yuqori oqsil tarkibi va unga xos emul'gatorlik, ko'pik hosil qilish va gellantik xususiyatlari non, makaron mahsulotlari va yogurt kabi mahsulotlarning oziqlanish qiymatini oshirish uchun ishlatiladi [10; 16]. Bundan tashqari, ularning antioksidant faolligi mahsulotlarning saqlash muddatini uzaytirishga yordam beradi [21].

Mikrosuvo'ti oqsillarining biologik xususiyatlari, jumladan, o'smaga qarshi, yallig'lanishga qarshi va immun tizimini rag'batlantiruvchi xususiyatlari ularni dorishunoslik va nutritsevtikada ham qo'llashga imkon beradi [22]. Bunday xususiyatlar ularning tarkibidagi bioaktiv peptidlar va polisaxaridlar bilan bog'liq [28].

Mikrosuvo‘tlari, ayniqsa, *Arthrospira platensis*, yuqori sifatli oqsilning (quruq massaning 55-70% gacha) muhim manbai hisoblanadi [9]. Ushbu oqsil barcha muhim aminokislotalarni o‘z ichiga oladi, bu esa uni an’anaviy o‘simlik oqsillaridan ustun qo‘yadi. Vegetarian va vegan parhezlar uchun mukammal qo‘shimcha sifatida spirulina B₁₂ vitaminining noyob o‘simlik manbai bo‘lib, bu vitaminning yetishmovchiligini oldini olishda muhim ahamiyatga ega [30].

Shuningdek, *Chlorella vulgaris* ham yuqori oqsil tarkibiga ega bo‘lib, uning biomassasi turli mahsulotlarni oqsil bilan boyitishda qo‘llaniladi. Masalan, uni makaron mahsulotlariga qo‘shish orqali nafaqat nutritiv qiymatni, balki ularning organoleptik xususiyatlarini ham yaxshilash mumkin [10].

Mikrosuvo‘tlarning funksional ahamiyati ularning biologik faol birikmalariga asoslanadi. Jumladan, yog’ kislotalari: *Chlorella* turlari omega-3 yog’ kislotalariga boy [22], bu esa yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishda muhim rol’ o‘ynaydi. *Isochrysis galbana* esa, ayniqsa, dokozegeksayenoik kislota kabi uzoq zanjirli omega-3 yog’ kislotalarining manbai sifatida alohida ahamiyatga ega. Bu turning biomassasi yoki ekstrakti yogurt kabi sut mahsulotlariga qo‘shilib, ularni funksional mahsulotga aylantiradi [16].

1-jadval

Ba’zi bir mikrosuvo‘tlari hujayralarining oqsil saqlashi (quruq moddaga nisbatan, %)

Sinf nomi	Mikrosuvo‘t turi	Oqsil miqdori, %	Asosiy biologik faol moddalar va ularning xususiyatlari	Manba
<i>Chlorophyceae</i>	<i>Chlorella vulgaris</i>	45-60	Lizin, metionin, triptofan kabi muhim aminokislotalar mavjud. YUqori biologik qiymatga ega.	22; 28
	<i>Chlorella pyrenoidosa</i>	50% gacha	Antitumor faollikka ega bioaktiv polipeptidlar.	29
<i>Cyanophyceae</i>	<i>Arthrospira platensis</i>	55-70	Barcha zarur aminokislotalar majmuiga ega. B ₁₂ vitamini va fikotsianin pigmentiga boy. Proteolitik xususiyatni kuchaytiradi.	9; 11; 13; 21; 22
	<i>Aphanizomenon flos-aquae</i>	60-70	Fikotsianin kabi neyroprotektor xususiyatga ega pigmentlar.	22

Shuningdek, antioksidantlik xususiyatlari bo‘yicha muhim ahamiyatga ega. Jumladan, spirulina tarkibidagi fikotsianin va xlorella tarkibidagi karotinoidlar (ayniqsa, lyutein) kuchli antioksidantlar hisoblanadi [25]. Ular oziq-ovqat mahsulotlarining oksidlanishga bardoshlilikini oshiradi va saqlash muddatini uzaytiradi. Masalan, spirulina qo‘shilgan yogurtning antioksidant

faolligi sezilarli darajada oshgani ilmiy tadqiqotlarda tasdiqlangan [13; 21]. Bundan tashqari amaliyotda immunostimulyatorlar sifatida keng qo'llaniladi. Jumladan, xlorella hujayra devori tarkibidagi β -glyukan kabi polisaxaridlar immunostimulyator xususiyatga ega bo'lib, organizmning tabiiy himoya mexanizmlarini kuchaytirishga xizmat qiladi [27; 28].

Shuningdek, probiotik faolligi ham keng o'rganilgan. Maslan, spirulina *Lactobacillus acidophilus* kabi probiotik bakteriyalarning hayotchanligini oshirib, ularni funksional yogurt souslarida qo'llash imkonini beradi [13]. Bu holat mikrosvuotlarni sinbiotik mahsulotlar ishlab chiqarishda muhim ingrediyeht sifatida baholash imkonini beradi.

Mikrosvuotlarni oziq-ovqat mahsulotlariga qo'shish ularning nafaqat vitaminlarga boy, balkim texnologik va sensor xususiyatlariga ham ta'sir qiladi. Spirulina yogurtning pH va titrlanuvchi kislotaliligiga ta'sir qilib, fermentatsiya jarayonini tezlashtirishi mumkin [19]. Biroq, mikrosvuotlarning o'ziga xos hidi va rangi ularni mahsulotlarga qo'shishda ehtiyotkorlikni talab qiladi. Ba'zi hollarda (masalan, non yoki makaronda) bu rang tabiiylikni ko'rsatuvchi ijobiy xususiyat sifatida baholansa, boshqa mahsulotlarda (masalan, yogurtda) u iste'molchilar uchun noodatiy bo'lishi mumkin. Shu sababli, mikrosvuotlarning miqdori va qayta ishlash usuli (quritilgan yoki yangi biomassa) mahsulot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [19].

Mikrosvuotlaridan olinadigan lipidlar va ularning ahamiyati. Mikrosvuotlar yuqori lipid tarkibiga ega bo'lgani sababli, bioyonilg'i, oziq-ovqat va farmatsevtika sanoatlari uchun

muhim xomashyo hisoblanadi [2]. Mikrosvuotlarning lipid tarkibi tur, o'sish sharoitlari va oziqlanish rejimiga qarab sezilarli darajada farq qiladi [29]. Lipidlar asosan triglitseridlar va polyar lipidlar (glikolipidlar va fosfolipidlar) shaklida bo'ladi (2-jadval).

2-jadval

Mikrosvuotlarining lipid hosil qilishi (quruq moddaga nisbatan, %)

Mikrosvuot turi	Lipid saqlashi, %	Asosiy yog' kislotalari	Qo'llanish sohasi	Manba
<i>Chlorella vulgaris</i>	20-40	Pal'mitin (C16:0), olein (C18:1), linolen (C18:3)	Biodizel, oziq-ovqat qo'shimchalari, farmatsevtika	5; 15
<i>Scenedesmus obliquus</i>	15-35	Pal'mitin (C16:0), olein (C18:1), linolik (C18:2), linolen (C18:3)	Biodizel, parhez qo'shimchalari	12; 24
<i>Nannochloropsis oculata</i>	30-60	Eykozapentayenoik kislota (EPA, C20:5)	Omega-3 yog' kislotalari, akvakultura uchun ozuqa	3; 4
<i>Phaeodactylum tricornutum</i>	20-40	Eykozapentayenoik kislota (EPA, C20:5)	Biodizel, omega-3 yog' kislotalari	15

			manbai	
<i>Botryococcus braunii</i>	25-75	YUqori molekulyar uglevodorodlar, triglitseridlar	Bioyonilg'i, kimyo sanoati (uglevodorodlar uchun)	3; 5
<i>Dunaliella salina</i>	10-25	Pal'mitin (C16:0), olein (C18:1), linolik (C18:2)	Beta-karotin ishlab chiqarish, oziq-ovqat	24
<i>Euglena gracilis</i>	10-25	Miristin (C14:0), pal'mitin (C16:0), olein (C18:1)	Biodizel, oziq-ovqat	3
<i>Haematococcus pluvialis</i>	20-30	Olein (C18:1), pal'mitin (C16:0)	Astaksantin ishlab chiqarish (kosmetika, oziq-ovqat)	15
<i>Schizochytrium sp.</i>	40-70	Dokozageksayenoik kislota (DHA, C22:6)	Omega-3 yog' kislotalari, oziq-ovqat qo'shimchalari	4
<i>Isochrysis galbana</i>	15-30	Dokozageksayenoik kislota (DHA, C22:6), eykozapentayenoik kislota (EPA, C20:5)	Akvakultura, omega-3 yog' kislotalari	5

Triglitseridlar bioyoqilg'i ishlab chiqarish uchun asosiy maqsad hisoblanadi. Ko'pgina mikrosvuot turlari (masalan, *Chlorella*) azot yoki fosfor kabi oziq moddalar yetishmovchiligi sharoitida lipid ishlab chiqarishni sezilarli darajada oshiradi [6]. Bu jarayon hujayraning stressga javobi sifatida yog' zaxiralarini to'plashi bilan bog'liq. Mikrosvuotlari yarim to'yingan yog' kislotalari, dokozageksayenoik kislota va eykozapentayenoik kislota kabi omega-3 yog'

kislotalariga boyligi bilan xarakterlandi [16]. Bu kislotalar inson salomatligi uchun juda muhim bo'lib, ularning manbasi sifatida mikrosvuotlar alohida qiymatga ega.

Mikrosvuotlarining avval hujayra devorini buziladi va so'ngra lipidlar ajratib olinadi. Mikrosvuotlarning qattiq hujayra devori (ayniqsa, *Chlorella* turida) lipidlarni ajratishni qiyinlashtiradi [29]. Shu sababli, ekstraksiyadan oldin hujayra devorini buzish talab qilinadi. Buning uchun turli fizik, kimyoviy yoki fermentativ usullar qo'llaniladi. Jumladan fizik usullardan ul'tratovushdan ya'ni, yuqori chastotali tovush to'lqinlaridan foydalanib, hujayra devorlarida kavitatsiya hosil qilish orqali ularni buzadi. Bu usul nisbatan samarali, lekin katta energiya talab qiladi [34]. Shuningdek, yuqori harorat va bosimdan foydalanib, hujayra devorini parchalash mumkin. Jumladan, muzlatish-eritish usulidan keng foydalaniladi. Bunda, hujayra ichidagi suv muzlab, kengayadi va hujayra devorini yoradi.

Ishlab chiqarish sharoitida hozirgi kunda eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri bu kimyoviy usullar hisoblanadi. Kislota yoki ishqor bilan ishlash berish, bunda hujayra devorini

parchalash uchun kuchli kislotalar yoki ishqorlar qo'llaniladi, ammo bu usullar biologik faol moddalarga zarar yetkazishi mumkin.

Fermentativ usulda bir qancha fermentlardan foydalaniladi. Jumladan, sellyulaza fermentidan foydalanib, *Chlorella* hujayra devorini gidroliz qilish mumkin [27]. Bu usul ekologik toza va maxsus moddalarga zarar yetkazmaydi, lekin tannarxi qimmat bo'lishi mumkin. Mikrosvu'ti hujayrasining devori buzilgandan keyin, undan lipidlarni ajratib olish keyingi murakkab bosqchi hisoblanadi. Lipidlarni ajratishda an'anaviy usul hisoblanadigan va keng tarqalgan usullardan biri Blay-Dayer usuli bo'lib, unda xloroform va metanol eritmasidan foydalaniladi. Bu usul yuqori samaradorlikka ega, lekin zaharli erituvchilardan foydalanish sababli sanoat miqyosida qo'llash cheklangan. Ekologik toza usullar sifatida esa superkritik suyuqlik ekstraksiyasi qo'llaniladi. Bu usulda superkritik CO₂ erituvchi sifatida ishlatiladi. U yuqori samaradorlikni ta'minlaydi, ekologik toza, zaharli emas va qoldiq qoldirmaydi. Bu usul termolabil birikmalarni (masalan, omega-3 yog' kislotalarini) ajratib olish uchun juda qo'l keladi.

Shuningdek, spirtga asoslangan ekstraksiyalash usuli ham ekologik toza usul hisoblanadi. Etanol yoki izopropanol kabi spirtlar nisbatan kam zaharli va arzon erituvchilar sifatida qo'llaniladi. Mikrosvu'tlardan lipid ajratib olish texnologiyasini optimallashtirish bo'yicha tadqiqotlar faol davom etmoqda (3-jadval).

3-jadval

***Chlorophyta* sinfiga mansub bir hujayrali mikrosvu'tlarining asosiy yog' kislotalari saqlashi (quruq moddaga nisbatan, %)**

No	Mikrosvu'ti turi	Lipid saqlashi	Asosiy yog' kislotalari	Manba
1	<i>Chlorella vulgaris</i>	14-40	C16:0, C18:1, C18:2, C18:3	31
2	<i>Chlorella sorokiniana</i>	20-40	C16:0, C18:1	32; 33
3	<i>Scenedesmus sp.</i>	16-35	C16:0, C18:3	21
4	<i>Botryococcus braunii</i>	25-75	C18:1, C16:0	26

Samaradorlikni oshirish, energiya sarfini kamaytirish va ekologik toza usullarni rivojlantirish asosiy vazifalardan hisoblanadi. Keyingi tadqiqotlar ko'proq modelga asoslangan yondashuvlarni o'z ichiga olishi mumkin [35]. Lipid ishlab chiqarish vaqtida boshqa qimmatli birikmalarni (masalan, oqsillar va pigmentlar) ham ajratib olish imkonini beruvchi integratsiyalashgan bioqayta ishlash konsepsiyasi ushbu sohaning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Mikrosuvo‘tlarining kosmetika sohasidagi ahamiyati. Mikrosuvo‘tlar tarkibida ko‘plab bioaktiv birikmalar mavjudligi sababli kosmetologiya sanoatida katta ahamiyat kasb etmoqda. Ularning asosiy kosmetologik xususiyatlari antioksidant, yallig‘lanishga qarshi, namlantiruvchi va kollagen sintezini rag‘batlantiruvchi ta‘sirlari bilan bog‘liqdir. Ushbu ilmiy tahlilda *Chlorophyceae* va *Cyanophyceae* sinflariga mansub tanlangan mikrosuvo‘tlarning kosmetologik mahsulotlardagi o‘rnini kundan kunga ortib bormoqda (4-jadval).

Cyanophyceae. *Arthrospira platensis* kosmetikada terini himoya qiluvchi va oziqlantiruvchi vosita sifatida keng qo‘llaniladi. Uning asosiy biologik faol moddalar sifatida fikotsianin, oqsillar, aminokislotalar, polisaxaridlar va yog‘ kislotalari qayd etiladi. Mikrosuvo‘tlaridan olinadigan fikotsianinlari kuchli antioksidant xususiyatga ega. Undan odatda, ul‘trabinafsha nurlari ta‘sirida hosil bo‘ladigan erkin radikallarni zararsizlantirib, teri qarishining oldini oladi va hujayralar darajasidagi zararni kamaytiradi [14]. Spirulina yuqori oqsil (55-70%) manbai bo‘lib, uning tarkibidagi aminokislotalar terini oziqlantiradi, uning tabiiy namlantiruvchi faktorini kuchaytiradi va elastikligini saqlashga yordam beradi [9]. Shuningdek, spirulinadan olingan polisaxaridlar terini chuqur namlantirish xususiyatiga ega. Ular teri yuzasida himoya to‘sig‘ini hosil qilib, suvning bug‘lanishini kamaytiradi va terining yumshoq va silliq bo‘lishini ta‘minlaydi [8].

4-jadval

Mikrosuvo‘ti asosida olingan biologik faol moddalardan kosmetologiyada foydalanish

Sinf nomi	Mikrosuvo‘t turi	Biologik faol moddalar	Kosmetologik xususiyatlari	Manba
<i>Cyanophyceae</i>	<i>Arthrospira platensis</i>	Fikotsianin, oqsillar, polisaxaridlar	Kuchli antioksidant, terining fotoqarishini oldini olish, terini namlash va oziqlantirish.	8; 14
<i>Chlorophyceae</i>	<i>Chlorella vulgaris</i>	Karotinoidlar (lyutein), omega-3	Antioksidant, terini UB-nurlaridan himoya qilish, yallig‘lanishga qarshi ta‘sir.	7; 22
	<i>Chlorella pyrenoidosa</i>	Peptidlar	Kollagen sintezini rag‘batlantirish, ajinlarni kamaytirish, teri elastikligini oshirish.	18

Chlorophyceae. *Chlorella vulgaris* va *Chlorella pyrenoidosa* kabi yashil suvo‘tlar terining yangilanish jarayonlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan faol moddalarga boy. Jumladan, *Chlorella pyrenoidosa* hujayrasidan ajratib olingan peptidlarning kollagen sintezini rag‘batlantirish

xususiyati aniqlangan. Kollagen terining asosiy tuzilmaviy oqsili bo‘lib, uning miqdorini oshirish terining elastikligini yaxshilaydi va ajinlarning kamayishiga olib keladi [18]. Bu xususiyat anti-ajin kremi va yoshga qarshi mahsulotlarda muhimdir. Xlorella lyutein va beta-karotin kabi karotinoidlarga boy. Bu pigmentlar kuchli antioksidantlar sifatida terini UB-nurlarining zararli ta’siridan himoya qiladi [7] va teri rangini yaxshilashga yordam beradi. *Chlorella* tarkibidagi omega-3 yog’ kislotalari yallig’lanishga qarshi ta’sirga ega bo‘lib, terining tinchlanishiga yordam beradi va yallig’lanish bilan bog’liq muammolarni kamaytirishga xizmat qiladi [22].

Mikrosuvo‘tlar kosmetologiyada nafaqat teri parvarishi, balki soch parvarishi vositalarida ham qo‘llaniladi. Masalan, ularning tarkibidagi oqsillar va aminokislotalar sochlarni mustahkamlaydi va unga tabiiy tovlanish beradi. Shuningdek, mikrosuvo‘t ekstraktlari tozalovchi va tonik vositalarda ham samarali hisoblanadi.

Xulosa. Mikrosuvo‘tlari murakkab tarkibi va yuqori o‘sish tezligi bilan ajralib turadigan bir hujayrali organizmlar bo‘lib, ularning biomassasi turli sanoat tarmoqlarida yuqori qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish uchun muhim platformaga aylanmoqda. Ushbu tahliliy xulosa mikrosuvo‘tlarning asosiy biotexnologik ahamiyatini uchta yo‘nalish bo‘yicha ko‘rsatib berildi: oziq-ovqat sanoati, kosmetologiya va lipidlar ishlab chiqarish. Jumladan, mikrosuvo‘tlar, xususan, *Arthrospira platensis* va *Chlorella vulgaris*, inson va hayvonlar uchun yuqori sifatli oqsil, muhim aminokislotalar, vitaminlar va minerallarning muqobil manbai sifatida katta ahamiyatga egaligi qayd etildi. Ularni non, makaron va yogurt kabi an’anaviy oziq-ovqat mahsulotlariga qo‘shish orqali ularning nafaqat nutritiv qiymatini oshirish, balki funksional

xususiyatlarini yaxshilash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, mikrosuvo‘tlarm tarkibidagi kuchli antioksidantlar, masalan, fikotsianin va karotinoidlar, hamda immunostimulyator polisaxaridlar ularni iste’molchilar uchun foydali, sog’lom va yangi avlod oziq-ovqatlari ishlab chiqarishda asosiy ingredient sifatida qo‘llash imkonini beradi.

Mikrosuvo‘tlardan olinadigan biologik faol moddalar kosmetologiyada keng foydalanish imkoniyatlari mavjud. Jumladan, ularning antioksidant va yallig’lanishga qarshi xususiyatlari erkin radikallar ta’sirini kamaytirishga, teri qarishini sekinlashtirishga va uning tabiiy salomatligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu birikmalarning biologik faolligi ularni farmatsevtika sanoatida ham qo‘llash uchun katta istiqbol yaratadi. Mikrosuvo‘tlarning eng muhim biotexnologik salohiyatlaridan biri - bu lipidlarning yuqori daromadli manbai sifatida foydalanishdir. Mikrosuvo‘tlaridan bioyoqilg‘i ishlab chiqarishda muqobil manba sifatida foydalanish o‘ta muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. YUqorida qayd etilgan ilmiy va

statistik ma'lumotlar mikrosvuotlarning ko'p qirrali tarkibi ularni nafaqat inson salomatligi uchun muhim bo'lgan biologik faol moddalar manbai, balki kelajakdagi barqaror va yuqori qiymatli biomahsulotlar ishlab chiqarish uchun muhim platformaga aylantiradi. Ularning funksional xususiyatlari va texnologik salohiyati bu sohada kelgusi tadqiqotlar uchun katta istiqbol yaratib, yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ampofo J., Abbey L. 2022. Microalgae: Bioactive Composition, Health Benefits, Safety and Prospects as Potential High-Value Ingredients for the Functional Food Industry. *Foods*, 11(12), 1744.
2. Andrew A. R., Yong W. T. L., Misson M., Anton, A., Chin, G. J. W. L. 2022. Selection of Tropical Microalgae Species for Mass Production Based on Lipid and Fatty Acid Profiles. *Frontiers in Energy Research*, 10, 912904.
3. Borowitzka M.A., Moheimani N.R. (Eds.). 2013. *Algae for Biofuels and Energy*. Springer.
4. Brennan L., Owende P. 2010. Biofuels from microalgae - A review of technologies for production, processing, and extractions of biofuels and co-products. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 14(2), 557-577.
5. Chisti Y. 2007. Biodiesel from microalgae. *Biotechnology Advances*, 25(3), 294-306.
6. Dean A.P., Sigee D.C., Estrada B., Pittman J.K. 2010. Using FTIR spectroscopy for rapid determination of lipid accumulation in response to nitrogen limitation in freshwater microalgae. *Bioresour. Technol.*, 101(12), 4499-507.
7. Deng Z., Song Y., Fan Y., Chen Y. 2014. Extraction of lutein and its application in cosmetic preparation. *J. Cosmet. Sci*, 36(4), 169-173.
8. Dolganyuk V., Belova D., Babich O. 2020. Microalgae: A Promising Source of Valuable Bioproducts. *Biomolecules*, 10(12), 1675.
9. EMA-Strain-Catalogue. 2020. Enhance microalgae. A strain selection guide for microalgae users: cultivation and chemical characteristics for high added-value products. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25845.73444>
10. Fradique M., Batista A. P., Nunes M. C. 2010. Incorporation of *Chlorella vulgaris* and *Spirulina maxima* biomass in pasta products. Part 1: preparation and evaluation. *J. Sci. Food Agric.*, 90, 1656-1664.

11. Ghasempour Z., Alizadeh M., Mogaddas Kia E. 2014. Effect of Spirulina platensis and Zedo Gum on Probiotic Yogurt. *Journal of Research & Innovation in Food Science and Technology*, 3(3), 197-210.
12. Huang G., et al. 2010. Biodiesel production from algae oil with a high content of free fatty acids by two-step catalytic conversion. *Energy & Fuels*, 24(7), 4059-4065.
13. Kazemeini H., Azizian A., Ahmadi K. 2023. Preparation of Synbiotic Yogurt Sauce Containing Spirulina platensis Microalgae Extract and Its Effect on the Viability of Lactobacillus acidophilus. *BioMed Research International*, 2023, 8434865.
14. Martins R., Afonso C., Bandarra, N. 2013. Antioxidant and anti-inflammatory properties of phycobilin pigments from microalgae. *Adv. Cosmet. Sci*, 22(1), 23-34.
15. Mata T. M., et al. 2010. Microalgae for biodiesel production and other applications: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 14(1), 217-232.

O‘ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQRILGAN XO‘RAKI OQ VA QIZIL VINOLARINING ANTIOKSIDANT FAOLLI GI VA POLIFENOL TARKIBINI QIYOSIY O‘RGANISH

Abdullayev Umid Kuychiyevich

t.f.n. «Enalogiya va bijgish mahsulotlari texnologiyasi» kafedrası dots. v.v.b.,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent sh.
E-mail: ukabdullaev@gmail.com

Maturazova Surayyo Qadirberganovna

«Qibray tuman politexnikumi»ning
Ishlab chiqarish ta’lim ustasi
O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent vil., Qibray tum.
E-mail: surayyoxon198@gmail.com

Аннотация: Mazkur tadqiqotning maqsadi O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan qizil va oq vinolarning tanlangan mintaqaviy navlarini polifenol tarkibi va antioksidant faolligini solishtirish hisoblanadi. Polifenol tarkibi polifenollar, flavonoidlar, taninlar va antosiyaninlarning umumiy miqdorini o‘lchash yo‘li bilan baholandi va antioksidant faollik – DPPH (2,2-difenil-1-pikrilgidrazil), FRAP (temir ionlarini qaytaruvchi antioksidant faollik) va CUPRAC (mis ionlarini qaytaruvchi antioksidant faollik) tahlillarni qo‘llash yo‘li bilan baholandi. Natijalarning statistik tahlili shuni ko‘rsatdiki, o‘rganilgan barcha oq vinolar («O‘zbekiston», «Bagizagan Select Chardonnay» u «Rkatsiteli») bir guruhga, to‘rtta qizil vino

(«Bagizagan Select Merlot», «Bagizagan Select Zulhumor», «Kabernet Sovinon» u «Saperavi») boshqa guruhga tegishli va «O‘zbekiston» navli qizil vino boshqa o‘rganilgan qizil vinolardan aniq farqlanishi bilan ajralib turdi.

Kalit so‘zlar: qizil vino; oq vinolar; polifenol birikmalar tarkibi; UPM; UFM; UTM; UAM; antioksidant faollik; DPPH; FRAP; CUPRAC.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИФЕНОЛОВ БЕЛЫХ И КРАСНЫХ СТОЛОВЫХ ВИН ПРОИЗВОДИМЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: Целью данного исследования была сравнительная оценка содержания полифенолов и антиоксидантной активности отдельных региональных сортов красного и белого вина, производимых в Республике Узбекистане. Содержание полифенолов оценивали путем измерения общего содержания полифенолов, флавоноидов, танинов и антоцианов, а антиоксидантную активность – путем применения анализов DPPH (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил), FRAP (антиоксидантная активность, восстанавливающая железо) и CUPRAC (антиоксидантная активность, восстанавливающая ионы меди). Статистический анализ результатов показал, что все исследованные белые вина («O‘zbekiston», «Bagizagan Select Chardonnay» u «Rkatsiteli») относятся к одной группе, четырех красных вина («Bagizagan Select Merlot», «Bagizagan Select Zulhumor», «Kabernet Sovinon» u «Saperavi») относятся к другой группе, а красный сорт «O‘zbekiston» демонстрирует явные отличия от других исследованных красных вин.

Ключевые слова: красные вина; белые вина; содержание полифенолов; TPC; TFC; TTC; TAC; антиоксидантная активность; DPPH; FRAP; CUPRAC.

COMPARATIVE STUDY OF ANTIOXIDANT ACTIVITY AND POLYPHENOL CONTENT OF WHITE AND RED TABLE WINES PRODUCED OF UZBEKISTAN

Abstract: The aim of this study was to compare the content of polyphenols and antioxidant activity of individual regional varieties of red and white wine produced in the Republic of Uzbekistan. Polyphenol content was assessed by measuring total polyphenols, flavonoids, tannins and anthocyanins, and antioxidant activity was assessed by using DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), FRAP (iron-reducing antioxidant activity) and CUPRAC (copper-ion-reducing antioxidant activity) assays. Statistical analysis of the results showed that all the white wines studied (O‘zbekiston, Bagizagan Select Chardonnay and Rkatsiteli) belong to one group, four red wines (Bagizagan Select Merlot, Bagizagan Select Zulhumor, Kabernet Sovinon and Saperavi) belong to another group, and the red variety O‘zbekiston demonstrates clear differences from the other red wines studied.

Key words: red wines; white wines; polyphenol content; TPC; TFC; TTC; TAC; antioxidant activity; DPPH; FRAP; CUPRAC.

1. Kirish. Ko‘plab o‘simliklar, o‘simlik xom ashyosi va mahsulotlari antioksidantlarning tabiiy manbalaridir, xususan yer yuzida 6000 yildan ortiq vaqt davomida mavjud bo‘lgan uzum va vino shulardan biri bo‘lib hisoblanadi [1]. Polifenollar uzum va vinoning asosiy antioksidant komponentlari bo‘lib, ularning tuzilishi va antioksidant ta‘sir mexanizmlarini aniqlash va tadqiq etish uchun ko‘plab kuch sarflangan. Bundan tashqari, ko‘plab tadqiqotlarda vino tarkibidagi antioksidantlarning yurak-qon tomir kasalliklari va aterosklerozning oldini olishda foydali

ta'sirga ega ekanligini, shuningdek, frantsuz paradoksi deb ataluvchi ilmiy yangilikning mohiyati isbotlandi [2]. Polifenollar – vinoning organoleptik xususiyatlarini: ta'mi, xushbo'ylik, taxirlik va rang ko'rsatgichlarini shakllantiruvchi bo'libgina qolmay, vinolarning antioksidant faolligi bilan bevosita bog'liq. Vino taribidagi polifenol birikmalar tuzilish jihatidan juda xilma-xil bo'lib, ular uzum turlariga [3] va navlariga [4], shuningdek, uzumning etilish davridagi turli xil ekologik omillarga, vinifikatsiyalash texnologiyasida uzumdan ularning ekstraksiyalanish jarayoniga, bundan tashari vinifikatsiyalash texnologiyasining uslublariga va eman bochkalar bilan kontaktda va etilish jarayonlari natijasida polifenollarning kimyoviy modifikatsiyasiga bog'liq [5]. Uzumni polifenol potentsialidan maksimal darajada foydalanish uchun, turli xil uzum navlarining xossalariidan kelib chiqib, vinifikatsiyalash texnologiyasiga zarur bo'lgan maxsus tuzatishlarni kiritishga va uslibyotlardan foydalanishga e'tibor qaratish lozim.

O'zbekiston vinoshunosligida ishlab chiqarilgan vinolarning polifenol tarkibi va antioksidant faolligini baholashga bo'lgan qiziqishlarning boshlanganiga ko'p vaqt bo'lmadi, shuningdek, ba'zi mahalliy ishlab chiqaruvchilarning salohiyati haqida cheklangan tadqiqotlar tufayli, Respublikaning vinochilik regionlarida ishlab chiqarilgan oq va qizil xo'raki vinolarni qiyosiy tahlil qilib o'rganishga qiziqish paydo bo'ldi. Oxirgi 10 yillikda ko'plab eksportbop xalqaro vinolarning dunyo bo'ylab tarqalib ketishi, mahalliy uzum etishtiruvchilar tomonidan sanoatbop uzum navlari o'rnini iste'molbop navlar bilan almashtirilishi, nomdor vinobop navlarning sun'iy yo'qolish darajasiga olib kelinganligi sababli, nomdor navlarni etishtirish juda qisqardi va O'zbekiston vino sanoatini tanazzulga yuz tutish darajasiga keltiridi, natijada esa bu navlardan vino ishlab chiqarish ham sezilarli darajada kamaydi. Bundan tashqari avtohton navlarning ham e'tibordan chetda qoldirilishi natijasida, navlarning polifenol birikmalari va antioksidant faolligi bo'yicha aniq tadqiqotlar o'tkazilmagan va texnologik yo'nalishlar belgilanmagan. Shu bilan birga, ularning salohiyatini ochish va yuqori sifatli vinolar ishlab chiqarish uchun tegishli vinifikatsiyalash va bijg'itish jarayonlari ishlab chiqilmagan.

Shu sababli mazkur tadqiqotning maqsadi O'zbekiston Respublikasida etishtirilgan mahalliy va nomdor vinobop navlarining polifenol birikmalarini hamda antioksidant faolligini aniqlash hisoblanib, bu keyinchalik tanlangan maxsus moslashtirilgan navlar uchun adekvat vinifikatsiyalash texnologiyalarini ko'proq tadbiq etishga qaratilgan kelajakdagi tadqiqotlar uchun asos sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishdan iborat. Belgilangan maqsad nuqtai nazardan tanlangan vino navlarining umumiy polifenol birikmalari miqdori (UPM), umumiy flavonoidlar miqdori (UFM), umumiy taninlar miqdori (UTM) va umumiy antosiyanin miqdori (UAM) qiyosiy tahlil etildi hamda antioksidant faolligi DPPH (2,2-

difenil-1-pikrilgidronazil), FRAP (temirni qaytarish bo'yicha antioksidant faollik) va CUPRAC (mis ionlarini qaytarish bo'yicha antioksidant faollik) uslubiyotlari orqali o'rganildi.

2. Tadqiqotlar ob'ekti va metodlari.

Reaktivlar va kimyoviy reagentlar. 2,2-Difenil-1-pikrilgidronazil (DPPH) va 2,4,6-tripiridil-s-triazin (TPTZ) Sigma (AQSh) dan sotib olindi. Folin-Ciocalteu reaktivi, natriy gidroksid, xlorid kislota (37% og'irlik), 2,9-dimetil-1,10-fenantrolin (neokupronin), muzlatilgan sirka kislota Merck (Germaniya) dan sotib olindi. Natriy nitrit, mis (II) xlorid dihidrat, troloks, gallat kislota, katexin, temir (III) xlorid geksagidrat, alyuminiy xlorid, natriy asetat va boshqa barcha kimyoviy moddalar va erituvchilar Sigma Aldrich (Germaniya) dan sotib olindi.

Namunalar. Tadqiqotlarda 2023 va 2024 yillar vinochilik mavsumida ChII «Toshkentvino kombinati»AJda ishlab chiqilgan «O'zbekiston» brendi ostidagi oq va qizil xo'raki vinolar, «BOG'IZAG'ON»MChJning «Bagizagan Select Merlot» va «Bagizagan Select Zulhumor» navli qizil hamda «Bagizagan Select Chardonnay» navli oq xo'raki vinolari, shuningdek, «Sulton Sharbat»MChJning «Kabernet Sovinon» va «Saperavi» navli qizil hamda «Rkatsiteli» navli oq xo'raki vinolari ob'ekt sifatida ishlatildi. Vinolar 50 ml xajmli konussimon sentrifuga probirkalarida sentrifugalanib, 8°C haroratda saqlandi. Tahlil qilishdan oldin namunalar muzlatgichdan olindi va standart uslubiyotga muvofiq suyultirildi. Spektrofotometrik tahlillar. Barcha spektrofotometrik tahlillar Agilent Cary 5000 UV-Vis-NIR spectrometrida va spectrometrning 10 mm kyuvetasida amalga oshirildi. Har bir namuna uch martadan qayta tahlil qilindi.

Umumiy polifenol birikmalar miqdorini aniqlash (UPM). Umumiy polifenol birikmalar miqdori takomillashtirilgan Folin-Ciocalteu usuli yordamida aniqlandi [6]. Qizil vinolar dH₂O bilan 1:10 (v/v) nisbatda suyultirildi, oq vinolar esa suyultirilmadi. Aniqlash jarayoni 780 mkl dH₂O ni 50,0 mkl Folin-Ciocalteu reaktivi va 20,0 mkl mos ravishda suyultirilgan namuna bilan aralashtirish orqali amalga oshirildi. Eritmaga aniq 1 daqiqadan so'ng, 150 mkl 20% (w/v) Na₂CO₃ qo'shildi. Aralashma 1 soat davomida qorong'i joyda xona haroratida saqlanadi va nur sindirish ko'rsatgichi 750 nm to'lqin uzunligida o'lchanadi. 0,050-0,70 mg/ml oralig'ida kalibrlash egri chizig'ini tayyorlash uchun standart eritma sifatida gallat kislotadan foydalanildi. Natijalar mg/l gallat kislota ekvivalenti (mg GAE/l) sifatida ifodalandi.

Flavonoidlarning umumiy miqdorini aniqlash (UFM). Flavonoidlarning umumiy miqdori alyuminiy xloridli tahlil yordamida aniqlandi [7-9]. Qizil vinolar dH₂O bilan 1:10 (v/v) nisbatda suyultirildi, oq vinolar esa suyultirilmadi. 10,0 mlli o'lchov kolbasiga 4,00 ml dH₂O, 1,00 ml mos ravishda suyultirilgan namuna va 0,300 ml 5% (v/v) NaNO₂ bilan birgalikda solindi. Uchta eritma aralashtirgandan so'ng 5 daqiqa o'tib, 0,300 ml 10% (w/v)li AlCl₃ eritmasi,

shundan so'ng 2,00 ml 1,00 M NaOH qo'shildi. O'lchov kolbasidagi eritmalar zudlik bilan dH₂O yordamida umumiy hajm 10,0 mlga etganiga qadar suyultirildi va to'xtovsiz aralashtirildi. Aralashmaning nur sindirish ko'rsatgichi 510 nm to'lqin uzunligida o'lchanadi. Kalibrlash egri chizig'i 20,0-125 mg/l oralig'idagi katexinning standart eritmasini tayyorlash orqali tuzildi va natijalar mg/l katexin ekvivalenti (mg KE/l) sifatida ifodalangan.

Umumiy tanin miqdorini aniqlash (UTM). Vino tarkibidagi tanin miqdori leykoantosian (LA) usuli va vanilin tahlili (VA) yordamida aniqlandi [10].

Modifikatsiyalangan leykoantosian (LA) tahlili [11] 470, 520 va 570 nm to'lqin uzunligida reaksiya ko'radigan spektrni tadqiq etish yo'li bilan Ribero-Gayyon va Stounstrit [12] tomonidan taklif qilingan orginal uslubiyot bo'yicha amalga oshirildi. Barcha vinolar dH₂O bilan 1:50 (v/v) nisbatda suyultirildi. Har bir namunaning tahlili uchun alohida probirka va bo'sh probirkalar tayyorlandi. Har bir probirkaga 2,00 ml suyultirilgan namuna olinib, 1,00 ml distillangan suv (dH₂O) va 3,00 ml 37%li (og'irlik bo'yicha) xlorid kislota (HCl) bilan aralashtiriladi. Probirkani 100°C da 30 minut davomida moyli hammomida termostatli pechda qizdirildi va xona haroratiga qadar sovutilgandan so'ng 0,500 ml EtOH qo'shildi. Xuddi shunday jarayon bo'sh probirka uchun ham amalga oshirildi, faqat bo'sh probirka qizdirilmadi. Har ikkala probirka tarkibidagi eritmalar 470, 520 va 570 nm to'lqin uzunlikda o'lchandi va nur yutilishlar orasidagi farq ($\Delta Abs = Abs_{test} - Abs_{blank}$) 470 nm (ΔAbs_{470}), 520 nm (ΔAbs_{520}) va 570 nm (ΔAbs_{570}) lar uchun alohida aniqlandi. Uch to'lqin uzunligi bo'yicha olingan o'lchov qiymatlarni taqqoslash uchun ΔAbs_{470} va ΔAbs_{570} da olingan qiymatlarga mos keladigan ΔAbs_{520} qiymatlari quyidagicha aniqlandi [12]:

$$\Delta Abs_{520} = 1.1 \times \Delta Abs_{470}$$

$$\Delta Abs_{520} = 1.54 \times \Delta Abs_{570}$$

Umumiy tanin miqdori (g UTM/l) Ribero-Gayon usuli [13] yordamida quyidagicha hisoblab chiqildi:

$$UTM \left(\frac{g}{L} \right) = 15.7 \times \Delta Abs_{520}$$

Bu erda – 15,7 standart eritmadagi oligomer prosianidinning o'zgarimas molyar ekstinksiya koeffitsienti hisoblanadi.

Vanillin (VA) tahlili [14] uchun ikkita reagent tayyorlandi: reagent A (MeOHda 1% w/v vanillin ertildi) va B reaktivi (MeOHda 8% v/v H₂SO₄ ertildi) va barcha namunalar dH₂O bilan

1:10 (v/v) nisbatgacha suyultirildi. Mos ravishda 1,00 ml suyultirilgan namunani probirkaga soldik va unga 2,50 ml reaktiv A hamda 2,50 ml reaktiv B ni aralastirdik. Probirkalarni 20 daqiqa davomida suv hammomida 30°C haroratda inkubatsiya qilindi va namunalar 500 nm tolqin uzunlikda o'Ichandi. Antosiyaninlar aralashmasi halaqit bermasligini nazarda tutib har bir qizil vino namunasi uchun alohida taqqoslama namuna tayyorlandi. Taqqoslama namunada vanillin eritmasi o'rniga MeOH ishlatildi. Har bir tekshirilgan namunaning nur sindirish ko'rsatgichidan unga mos keladigan taqqoslama namunaning nur sindirish ko'rsatgichi ayirildi. Kalibrlash chizig'ini qurish uchun standart birikma sifatida katexin (30,0-140 mg/l) ishlatildi va natijalar mg/l katexin ekvivalenti (mg KE/l) sifatida ifodalangan.

Umumiy antosianlar miqdorini aniqlash (UAM). Umumiy antosianlar miqdorini (UAM) aniqlash uchun namunani xlorid kislotaning etanoldagi eritmasi bilan, ya'ni EtOH, dH₂O va HClning 69/30/1 (v/v/v) nisbatdagi aralashmasini tayyorlash yo'li bilan suyultirilgandan so'ng amalga oshirildi. Namunalar 1:10 (v/v) nisbatda 0,10 ml namuna 0,90 ml xlorid kislotaning etanoldagi eritmasida suyultirildi va darhol 540 nm to'lqin uzunligida o'Ichandi. Natijalar quyidagi tenglama yordamida mg/l malvidin-3-glyukozid ekvivalenti sifatida ifodalanib aniqlandi [9, 15]:

$$UAM_{(mg/L)} = \Delta Abs_{540} \times 16.7 \times d$$

Bu erda: ΔAbs_{540} – 540 nm to'lqin uzunlikda nur sindirish qobiliyati, d – suyultirish koefitsienti (10), 16,7 – malvidin-3-glyukozidning mg/l ekvivalent sifatida natijalarni ifodalash koefitsienti.

Vinolar tarkibidagi fenol birikmalarni mukammal tahlil qilish uchun yuqori aniqlikdagi suyuqlik xromatografiya usulidan foydalanildi. Namunalarni xromatografik tahlil qilishda 0,22 mkml membranali filtrda filtrlanib, AQSH ning Thermo Fisher Scientific Inc. kompaniyasining fotodiod matritsali detector bilan jihozlangan UHPLC BEH uskunasi 30°C haroratda ishlovchi C₁₈ 2,1×100 mm, 1,7 mkml Acquity UPLC BEH universal kolonkadan foydalanildi. Mazkur tizimga oqim tezligi 0,43 ml/minda 5 mkl namunalar berilib, qo'zgaluvchan A fazada – deionizatsiya qilingan suv va 4,5%li chumoli kislotasi hamda B fazada – atsetonitril va 4,5%li chumoli kislotasi ishtirokida, 1% B (0 min) dan 25% B (12 min) gacha va 100% B (12,5 min) gradientlandi va 1 daqiqadan so'ng dastlabki sharoitga qaytildi hamda piklarning o'lchamlari aniqlandi [17].

Reaksiyada temirni qaytaruvchi birikmalarning antioksidantlik qobiliyati (FRAP) yordamida tahlil qilish yo'li bilan antioksidant faollikni baholash. Biroz modifikatsiyalangan [18], asl FRAP tahlil ishlatildi [19]. Qizil vinolar dH₂O bilan 1:10 (v/v) nisbatda suyultirildi, oq

vinolar esa suyultirilmasdan ishlatildi. FRAP reaktivi uchun uchta eritma tayyorlandi: A eritma 1,90 g/l natriy asetatni dH₂O da eritish yo‘li bilan 0,30 M asetat buffer eritmasi tayyorlangan va 16,0 ml/l muzlatilgan sirka kislotaga yordamida pH 3,6 ga etkazilgan, B eritma 0,040 HCl ga 0,0100 M TPTZ (2, 4, 6-tripiridil-s-triazin) eritib tayyorlandi va C eritma esa FeCl₃×6H₂O bilan dH₂O ni 0,0200 M eritmasini o‘z ichiga oladi. Tahlilni o‘tkazishdan oldin 25,0 ml A eritma, 2,50 ml B eritma va 2,50 ml C eritmalar bir biri bilan aralashtirildi va hosil bo‘lgan FRAP reaktivi foydalanishdan oldin 4 daqiqa davomida 37°C da suv hammomida inkubatsiya qilindi. Inkubatsiyadan so‘ng, 0,150 ml suyultirilgan namunani 2,85 ml FRAP reagenti bilan 30 daqiqa davomida qorong‘i joyda reaksiyaga kirishishiga imkon yaratildi va 593 nm to‘lqin uzunlikda o‘lchandi. Shuningdek taqqoslama namuna tayyorlanib, vino o‘rniga suv ishlatildi. Kalibrlash grafiga uchun standart Troloks eritmaları (0,025-0,500 mmol/l) diapazonda ishlatildi va natijalar mmol/l Troloks ekvivalenti (mmol TE/l) sifatida ifodalangan.

Mis ionini qaytaruvchi birikmalarning antioksidantlik qobiliyati (CUPRAC) yordamida tahlil qilish yo‘li bilan antioksidant faollikni baholash. CUPRAC tahlili [20] uchun qizil vinolar dH₂O bilan 1:10 (v/v) nisbatda suyultirildi, oq vinolar esa suyultirilmasdan ishlatildi. Uchta eritma tayyorlandi: A eritma mis (II) xloridni dH₂O da eritib, 0,010 M Cu(II) ni o‘z ichiga olgan eritma tayyorlandi, B eritma tarkibida 19,27 g ammoniy asetatni saqllovchi reagentni 250,0 ml dH₂O eritish orqali tayyorlandi va ammoniy asetat buferi pH 7,0 ga etkazildi, va C eritma 0,0075 M neokuproin (2,9-dimetil-1,10-fenantrolin)ni EtOH dagi eritmasi. Tahlilni o‘tkazishdan oldin probirkaga 1,0 ml A eritma, 1,0 ml B eritma va 1,0 ml C eritmalar solinib, 0,5 ml tegishli suyultirilgan namuna va 0,6 ml dH₂O bilan aralashtirildi. Reaksiyon aralashma 1 soat davomida qorong‘i joyda qoldiriladi, so‘ngra 450 nm to‘lqin uzunlikda o‘lchandi. Shuningdek taqqoslama namuna tayyorlanib, vino o‘rniga suv ishlatildi. Kalibrlash grafiga uchun standart Troloks eritmaları (0,100-0,800 mmol/l) diapazonda ishlatildi va natijalar mmol/l Troloks ekvivalenti (mmol TE/l) sifatida ifodalangan.

DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) tahlili yordamida antioksidant faollikni baholash. Yakuniy hajm 1 ml uchun biroz modifikatsiyalangan [21] original DPPH tahlili [19] ishlatildi. Qizil vinolar dH₂O bilan 1:10 (v/v) nisbatda suyultirildi, oq vinolar esa suyultirilmasdan ishlatildi. DPPH eritmasi (100 mkM) 3,60 mg DPPH ni 100 ml EtOH da eritib tayyorlandi. 25,0 mkl namuna 975 mkl DPPH eritmasi bilan aralashtirildi va qorong‘i joyda 30 daqiqaga qoldirildi, so‘ngra 515 nm to‘lqin uzunlikda o‘lchandi. Shuningdek taqqoslama namuna tayyorlanib, vino o‘rniga EtOH ishlatildi. Kalibrlash grafiga uchun standart Troloks eritmaları (0,100-0,800 mmol/l) diapazonda ishlatildi va radikallarning nur sindirish faolligi foizlarda

(%RSA) quyidagi formula yordamida hisoblandi va natijalar mmol/l Troloks ekvivalenti (mmol TE/l) sifatida ifodalangan:

$$\%RSA = \frac{Abs_{blank} - Abs_{sample}}{Abs_{blank}} \times 100$$

Statistik tahlil. Analitik ma'lumotlarning statistik tahlili SPSS Statistics dasturi, 20-versiya, IBM, Armonk, NY, AQSH yordamida amalga oshirildi.

3. Natijalar va ularning muhokamasi

Tadqiqotlarda 2023 va 2024 yillar vinochilik mavsumida ChII «Toshkentvino kombinati»AJda ishlab chiqilgan «O‘zbekiston» brendi ostidagi oq va qizil xo‘raki vinolar, «BOG‘IZAG‘ON»MChJning «Bagizagan Select Merlot» va «Bagizagan Select Zulhumor» navli qizil hamda «Bagizagan Select Chardonnay» navli oq xo‘raki vinolari, shuningdek, «Sulton Sharbat»MChJning «Kabernet Sovinon» va «Saperavi» navli qizil hamda «Rkatsiteli» navli oq xo‘raki vinolari tarkibidagi umumiy polifenollar, umumiy flavonoidlar, umumiy taninlar va umumiy antosiyaninlardan tashqari ultra samarali suyuqlik xromotografiya usulida flavonlar, katexinlar leykoantotsianidinlar, taninlar va boshqa flavonoidlarning polimer mahsulotlari ham aniqlandi. Folin-Ciocalteu usuli bilan aniqlangan vinolarning umumiy fenol birikmalar miqdori 1-jadvalda ko‘rsatilgan. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, qizil vinolar tarkibidagi umumiy polifnol birikmalarning miqdori o‘rganilgan beshta nav orasida farq aniqlandi. «Bagizagan Select Merlot» va «Bagizagan Select Zulhumor» vinolarida eng ko‘p fenol birikmalar mavjud bo‘lib, undan keyin «Kabernet Sovinon» va «Saperavi» vinolari va eng kam ko‘rsatgich «O‘zbekiston» qizil vinosida namoyon bo‘lishi adabiyot ma‘lumotlariga mos keladi [22-24]. Bunday o‘zgarishni mazkur vinolarning juda cheklangan miqdorda ishlab chiqarilishi, vinifikatsiyalash tartib-qoidalari haqida etarli ma‘lumot yo‘qligi, shuningdek, ishlab chiqaruvchilar o‘rtasida turli xil amaliyotlarga olib keladigan virtual standartlashtirish va nazoratning yo‘qligi bilan izohlash mumkin. O‘rganilgan uchta oq vino navlari uchun jami fenol birikmalar tarkibi (1-jadval) barcha uchta nav uchu deyarli bir xil konsentratsiyada ekanligidan dalolat berishini, ilmiy adabiyotlarda keltirilgan natijalar bilan solishtirish mumkin, garchi ba‘zi mualliflar ayrim oq vino navlarida biroz yuqoriroq natijalarni qayd etishgan bo‘lsada. [25, 24].

Umumiy flavonoid miqdorini alyuminiy xlorid yordamida tahlil qilish natijalari UPM tahlili natijalari bilan o‘xshash o‘zgarishlarni ko‘rsatadi (1-jadval). «Bagizagan Select Merlot» va «Bagizagan Select Zulhumor» vinolarida «Kabernet Sovinon», «Saperavi» va «O‘zbekiston» qizil vinoslariga nisbatan eng ko‘p flavonoidlar mavjud ekanligi aniqlandi, bu ham adabiyot ma‘lumotlariga mos keladi [8, 27].

1-jadval

Oq va qizil xo‘raki vinolari tarkibidagi umumiy polifenollar, umumiy flavonoidlar, flavonlar, katexinlar leykoantotsianidinlar va boshqa flavonoidlarning polimer mahsulotlari

Vino navlari	Vinochilik mavsumi, yil	UPM, mg GAE/l	UFM, mg KE/l	Flavonlar, mg/dm ³	Katexinlar, mg/dm ³	Leykoantotsianidinlar, mg/dm ³	Polifenollarning polimer mahsulotlari, mg/dm ³
Qizil xo‘raki vinolar							
«O‘zbekiston»	2023	1678	1234	3,5	294,01	74,05	3721
	2024	1633	1242	3,7	291,73	74,86	3805
«Bagizagan Select Merlot»	2023	2508	1707	7,5	385,21	133,42	1723
	2024	2675	1725	7,9	391,54	136,01	1737
«Bagizagan Select Zulhumor»	2023	2574	1732	7,1	387,03	135,47	1807
	2024	2702	1728	7,6	388,91	134,68	1812
«Kabernet Sovinon»	2023	2387	1620	5,5	350,33	105,43	1954
	2024	2354	1623	6,2	354,04	110,11	1957
«Saperavi»	2023	2339	1646	6,3	357,23	120,45	1873
	2024	2391	1651	7,2	351,81	118,53	1896
Oq xo‘raki vinolar							
«O‘zbekiston»	2023	367,92	134,39	2,1	104,3	75,1	710
	2024	361,37	137,01	1,9	101,7	74,6	702
«Bagizagan Select Chardonnay»	2023	383,44	180,84	2,7	124,5	80,3	676
	2024	392,23	183,26	2,3	126,3	78,7	691
«Rkatsiteli»	2023	354,53	144,01	2,4	118,5	79,1	561
	2024	358,21	144,27	2,2	120,2	78,3	563

Oq vinolar bo‘yicha olingan natijalar o‘rganilayotgan navlar o‘rtasida yuqori o‘xshashlikni ko‘rsatadi, bu adabiyot ma’lumotlariga mos keladi [22].

O‘rganilayotgan qizil navlar uchun LA va VA usullari bilan umumiy tanin miqdorini aniqlash natijalari 2-jadvalda keltirilgan. Ikkala tahlil natijalarida ham «Bagizagan Select Merlot» va «Bagizagan Select Zulhumor» vinolarida «Kabernet Sovinon», «Saperavi» va «O‘zbekiston» qizil vinoslariga qaraganda taninlar konsentratsiyasining juda yuqori ekanligi ham o‘z tasdigini topdi [28, 29]. Oq navlarning ikkala tahlilida taninlarning juda past konsentratsiyasi tufayli hech qanday natija olinmadi. Antosianlarning umumiy miqdori bo‘yicha qizil vino navlari uchun olingan eksperimental natijalar (2-jadval) «Bagizagan Select Merlot», «Bagizagan Select Zulhumor», «Kabernet Sovinon» va «Saperavi» vinolari ko‘rsangan natijalar boshqa mualliflarning natijalariga mos kelishini ko‘rsatadi [30-32].

2-jadval.

Leykoantosian (LA) va vanilin (VA) tahlillari bo‘yicha umumiy tanin miqdori (UTM), shuningdek o‘rganilgan qizil vino navlarining umumiy antosian miqdori (UAM)

Vino navlari	Vinochilik	UTM	UTM	UAM
--------------	------------	-----	-----	-----

	mavsumi, yil	(g KE/l) JA	(g KE/l) VA	(mg/dm³)
«O‘zbekiston»	2023	2,60 ± 0,05	0,92 ± 0,11	82,51 ± 0,60
	2024	2,03 ± 0,22	0,19 ± 0,01	96,06 ± 0,46
«Bagizagan Select Merlot»	2023	2,22 ± 0,58	1,56 ± 0,01	291,63 ± 1,32
	2024	2,32 ± 0,09	1,45 ± 0,01	273,06 ± 1,80
«Bagizagan Select Zulhumor»	2023	2,52 ± 0,18	1,20 ± 0,05	225,72 ± 4,82
	2024	2,91 ± 0,03	1,07 ± 0,03	225,27 ± 3,44
«Kabernet Sovinon»	2023	3,90 ± 0,03	2,20 ± 0,01	216,95 ± 7,19
	2024	2,94 ± 0,02	1,70 ± 0,01	216,47 ± 1,47
«Saperavi»	2023	2,86 ± 0,05	1,92 ± 0,01	196,43 ± 5,17
	2024	2,23 ± 0,03	1,37 ± 0,03	121,15 ± 3,12

*Barcha natijalar standart og‘ish ($\pm s$) bilan birga uchta o‘lchovning o‘rtacha qiymati ($n = 3$) sifatida taqdim etildi.

Antioksidant faollik. Barcha vino navlarining antioksidant faolligi radikallarning absorbsiyalanish faolligining (DPPH) tahlili va antioksidantni kamaytirish potentsialini (FRAP va CUPRAC tahlillari) o‘lchash yo‘li bilan baholandi.

Qizil vino navlari 4,45-10,27 mmol TE/l gacha bo‘lgan FRAP tahlili bilan o‘lchanadigan antioksidant faollikning yuqori o‘zgarish chegarasini ko‘rsatadi (3-jadval). Eng yuqori antioksidant faollik ko‘rsatkichlari «Bagizagan Select Merlot» va «Bagizagan Select Zulhumor» navli vinolarda, eng past natijalar esa «O‘zbekiston» navli vinolarda qayd etildi. «Kabernet Sovinon» va «Saperavi» vinolari «Bagizagan Select Merlot» va «Bagizagan Select Zulhumor» vinolariga qaraganda pastroq qiymatli antioksidant faollikni namoyon etdi. Ma’lumki, qizil vino bilan solishtirganda, oq vinolar juda kam antioksidant faollikni namoyon qiladi va 0,95-1,07 mmol TE/l oralig‘ida bo‘ladi.

CUPRAC tahlilidan olingan natijalar ham qiyosiy tahlil qilinayotgan navlarning antioksidant faolligida xuddi shunday tendentsiyani ko‘rsatdi. Qizil vinolarning antioksidant xususiyatini kamaytirish qobiliyati 7,24-15,8 mmol TE/l oralig‘ida topilgan. 3-jadvalda ko‘rsatilganidek, CUPRAC tahlili bilan o‘lchanadigan antioksidant faollik quyidagi tartibda kamaydi: «Bagizagan Select Merlot» va «Bagizagan Select Zulhumor» > «Kabernet Sovinon» va «Saperavi» > «O‘zbekiston». FRAP natijalariga o‘xshab, «Bagizagan Select Merlot» va «Bagizagan Select Zulhumor» tanlangan namunalarda orasida juda yuqori natijalar ko‘rsatadi, «Kabernet Sovinon» va «Saperavi» esa o‘zlarining o‘zgaruvchanligini namoyon qildi. Oq vinolar qizil vinolarga nisbatan 1,35-1,60 mmol TE/l chegarada ancha past antioksidant faollikka ega ekanligi ma’lum bo‘ldi.

Vino navlari	Vinochilik mavsumi, yil	FRAP	CUPRAC	DPPH
		(mmol TE/l, $\pm s$, n = 3)		
Qizil xo‘raki vinolar				
«O‘zbekiston»	2023	5,60 ± 0,56	8,21 ± 0,10	3,49 ± 0,30
	2024	5,40 ± 0,08	8,23 ± 0,92	4,51 ± 0,03

«Bagizagan Select Merlot»	2023	10,21 ± 0,02	14,90 ± 0,03	11,05 ± 0,10
	2024	10,27 ± 0,03	15,08 ± 0,04	11,73 ± 0,17
«Bagizagan Select Zulhumor»	2023	10,18 ± 0,05	14,91 ± 0,04	11,15 ± 0,09
	2024	10,19 ± 0,02	13,91 ± 0,03	11,05 ± 0,12
«Kabernet Sovinon»	2023	9,90 ± 0,01	14,70 ± 0,02	10,30 ± 0,19
	2024	9,95 ± 0,03	14,54 ± 0,07	9,72 ± 0,27
«Saperavi»	2023	9,31 ± 0,02	13,99 ± 0,04	9,84 ± 0,19
	2024	9,82 ± 0,03	14,18 ± 0,06	10,11 ± 0,08
Oq xo'raki vinolar				
«O'zbekiston»	2023	1,03 ± 0,01	1,49 ± 0,01	0,80 ± 0,02
	2024	1,04 ± 0,01	1,47 ± 0,01	0,73 ± 0,01
«Bagizagan Select Chardonnay»	2023	1,07 ± 0,01	1,53 ± 0,01	1,18 ± 0,01
	2024	1,07 ± 0,01	1,50 ± 0,02	0,98 ± 0,01
«Rkatsiteli»	2023	1,04 ± 0,01	1,49 ± 0,01	1,00 ± 0,01
	2024	1,07 ± 0,01	1,60 ± 0,01	1,30 ± 0,01

*Barcha natijalar standart og'ish ($\pm s$) bilan birga uchta o'lchovning o'rtacha qiymati ($n = 3$) sifatida taqdim etildi.

DPPH tahlili bilan o'lchangan qizil vinolarning radikalni yutish bo'yicha faolligi 4,11-11,73 mmol TE/l oralig'ida ekanligi aniqlandi (3-jadval). «Bagizagan Select Merlot» va «Bagizagan Select Zulhumor» vinolari «Kabernet Sovinon» va «Saperavi» vinolariga qaraganda yuqori radikal yutish faollikni ko'rsatdi. Ushbu natijalar adabiyot ma'lumotlariga mos keladi [18, 20]. Oldingi tahlillarda bo'lgani kabi, oq vinolar past radikal yutish faollikni namoyon etdi (0,51-1,30 mmol TE/l). Adabiyotdagi natijalar bilan taqqoslaganda, uchta oq vino navlari uchun olingan DPPH qiymatlari Stratil va boshqalar [21], tomonidan olingan natijalarga mos keladi. Ular Chexiya Respublikasining oq vinolari 0,61-1,78 mmol TE/l radikal yutish faollikni ko'rsatgan.

Natijalarni statistik baholash. Pirsona koeffitsientlari (4-jadval) ko'rsatadiki, UPM hamda DPPH ($r = 0,987$, $n = 34$), FRAP ($r = 0,970$, $n = 34$) va CUPRAC ($r = 0,957$, $n = 34$) tahlillar natijalari o'rtasida juda kuchli bog'liqlik borligini mavjud, bu barcha navdagi vinolar tarkibidagi fenol birikmalar bilan antioksidlovchi faollikning bog'liqligidan dalolat beradi. UFM natijalari ham, DPPH ($r = 0,990$, $n = 34$), FRAP ($r = 0,979$, $n = 34$) va CUPRAC ($r = 0,972$, $n = 34$) tahlillari bilan kuchli korrelyatsiya mavjudligini kuzatishimiz mumkin. Fikrimizcha flavonoidlarning nisbiy miqdoridan tashqari, flavonoidlarning antioksidant faolligiga ta'sir etuvchi boshqa omillarga ham e'tibor qaratish lozim, birinchi navbatda, flavonoidlarning tuzilishi, OH guruhlarining soni, uglerod-uglerodli bog'larning to'yinganlik darajasi va OH guruhlarini metil va glikozid guruhlarini bilan almashinish darajasiga ham e'tibor qaratish lozim [33].

3-Jadval

Barcha vino navlari uchun UPM, UFM, UTM, LA, VA, DPPH, FRAP va CUPRAC tahlillari natijalari o'rtasidagi Pirsona korrelyatsiyasining tahlili.

	DPPH	FRAP	CUPRAC
	(mmol TE/l)		
UPM (mg GAE/l) *	0.987 *	0.970 *	0.957 *
UFM (mg KE/l) *	0.990 *	0.979 *	0.972 *
UTM (mg TA/l) **	0.730**	0.754 **	0.698 **
LA (g TT/l) **	0.859 **	0.906 **	0.877 **
VA (g KE/l) **	0.880 **	0.927 **	0.925 **

* Barcha vinolarga qo'llaniladigan tahlil (qizil va oq; n = 34); ** Tahlil faqat qizil vinolarga nisbatan qo'llaniladi (n = 16).

Xulosa

O'zbekiston Respublikasi vinolarining polifenol tarkibi va antioksidant faolligi alohida polifenol birikmalar tarkibi va tanlangan vino navlari tomonidan ko'rsatilgan antioksidant faollik o'rtasidagi bog'liqlik turli tahlillar yordamida aniqlandi. Fenol glikozidlarining juda zaif antioksidant faolligi tufayli antioksidant faollik umumiy antosian tarkibiga sezilarli darajada bog'liq emas ekan.

Qizil vinolardan, ayniqsa, «Kabernet Sovinon» va «Saperavi» navli namunalar yuqori o'zgaruvchanlikni ko'rsatdi, «Bagizagan Select Merlot» va «Bagizagan Select Zulhumor» vino nav namunalari esa antioksidant faolligi va polifenol tarkibi bo'yicha olingan yuqori qiymatlarning ancha kichik diapazonida mustahkamlik ko'rsatdi. Barcha vino navlari bir-biridan yaxshi ajralib turardi, garchi «Bagizagan Select Merlot» va «Bagizagan Select Zulhumor» hamda «Kabernet Sovinon» va «Saperavi» bilan o'xshashligi bolsa ham. «Bagizagan Select Merlot» va «Bagizagan Select Zulhumor» vinolari eng ko'p tarqalgan va o'rganilgan vinolardan sanaladi. Shu sababli, bu vinolarni yaxshi standartlashtirishga allaqachon erishilgan.

Kutilganidek, oq vinolar qizil vinolarga qaraganda ancha past antioksidant faollikni namoyon etdi, chunki oq uzum tarkibidagi polifenollarning kamligi va faqat oq vinolar uchun ishlatiladigan vinifikatsiyalash jarayonlari, polifenol birikmalarining uzumdan vinoga ekstraksiyalanish jarayonini cheklaydi. Barcha uch navdagi oq vinolar bir-biriga sezilarli o'xshashlikni ko'rsatdi, ammo tekshirilgan parametrlarga ko'ra navlar o'rtasida sezilarli farq aniqlanmadi. Biroq, polifenol tarkibi va antioksidant faollik o'rtasidagi korrelyatsiya polifenollar vinolarning asosiy antioksidant komponentlari ekanligini isbotladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rocío Gutiérrez-Escobar, María José Aliaño-González and Emma Cantos-Villar. Wine Polyphenol Content and Its Influence on Wine Quality and Properties: A Review. *International Journal of Molecules*, 2021, vol. 26, 718 pp. DOI:10.3390
2. Renaud, S.; de Lorgeril, M. Wine, alcohol, platelets and the French paradox for coronary Herat disease. *Lancet* 1992, 339, 1523-1526.
3. Singleton, V.L.; Esau, P. Phenolic Substances in Grapes and Wine and Their Significance. *Adv. Food Res.* 1969, 1, 1-261.
4. Etievant, P.; Schlich, P.; Bertrand, A.; Symonds, P.; Bouvier, J.C. Varietal and Geographical Classification of French Red Wines in Terms of Pigments and Flavonoid Compounds. *J. Sci. Food Agric.* 1988, 42, 39-54.
5. Soleas, G.J.; Diamandis, E.P.; Goldberg, D.M. Wine as a Biological Fluid: History, Production and Role in Disease Prevention. *J. Clin. Lab. Anal.* 1997, 11, 287-313.
6. Arnous, A.; Makris, D.P.; Kefalas, P. Correlation of pigment and flavanol content with antioxidant properties in selected aged regional wines from Greece. *J. Food Compos. Anal.* 2002, 15, 655-665.
7. Zhishen, J.; Mengchng, T.; Jianming, W. The determination of flavonoids contents in mulberry and their scavenging effects on superoxide radicals. *Food Chem.* 1999, 64, 555-559.
8. Mitic´, M.N.; Kostic´, D.A.; Pavlovic´, A.N.; Micic, A.; Stojanovic´, B.T.; Paunovic, D.; Dimitrijevic´, D.S. Antioxidant activity and polyphenol profile of Vranac red wines from Balkan Region. *Hem. Ind.* 2016, 70, 265-275.
9. Ivanova, V.; Dörnyei, Á.; Márk, L.; Vojnoski, B.; Stafilov, T.; Stefova, M.; Kilár, F. Polyphenolic content of Vranec wines produced by different vinification conditions. *Food Chem.* 2011, 124, 316-325.
10. Burns, R.E. Methods for estimation of tannin in grain sorghum. *Agron. J.* 1971, 63, 511-519.
11. Glories, Y. CR Activités de Recherches Institut d'Oenologie 1986-1988. *J-STAGE* 1988, 81.
12. Ribéreau-Gayon, P.; Stonestreet, E. Le dosage des tanins du vin rouge et la détermination de leur structure. *Chim. Anal.* 1966, 48, 188-192.
13. Ribéreau-Gayon, P.; Dubordieu, D.; Donèche, B.; Lonvaud, A. *Handbook of Enology: The Microbiology of Wine and Vinifications*, 2nd ed.; John Wiley & Sons: Chichester, UK, 2006.
14. Sun, B.; Ricardo da Silva, J.; Spranger, I. Critical factors of the vanillin assay for catechins and proanthocyanidins. *J. Agric. Food Chem.* 1998, 46, 4267-4274.

15. Di Stefano, R.; Cravero, M.C.; Gentilini, N. Metodi per lo studio dei polifenoli dei vini. L' Enotec. 1989, 25, 83-89.

**ODDIY KASHTAN MEVASINING SUVDA ERUVCHAN POLISAXARIDLAR
TARKIBINI ANIQLASH**

Shahnoza Isaqova Xoltura qizi

TKTI Biotexnologiya kafedrası katta o'qtuvchisi, t.f.f.d. PhD
Sahnozai220@gmail.com

Durdona Matchanova Shapurovna

TKTI Biotexnologiya kafedrası katta o'qtuvchisi, b.f.f.d. PhD.
M_durdona@mail.ru

G'olib Nazarov Abdishukur o'g'li

TKTI, Biotexnologiya kafedrası dotsenti, k.f.f.d. PhD. E-mail: nazarovgolib05@gmail.com

Gavhar Aliyeva Validjon qizi

TKTI Biotexnologiya kafedrası assistenti
gavharaliyeva1@gmail.com

Annotsiya. Mazkur tadqiqot ishida oddiy kashtan (*Aesculus hippocastanum*) mevasidan suvda eruvchan polisaxaridlar (SEPS) ajratilib, ularning tarkibi va probiotik faolligi o‘rganildi. SEPS tarkibida galaktoza, arabinoza, ksiloza, raminoza va glyukuron kislotasi mavjudligi aniqlandi. In vitro tajribalar natijasida SEPS-s qo‘shilgan muhitda *Lactobacillus casei* K7 titri 7×10^{10} KOE/ml, SEPS-i qo‘shilgan muhitda esa 3×10^{10} KOE/ml gacha oshdi. Bu natijalar kashtan mevasidagi polisaxaridlarning probiotik va prebiotik xususiyatlari borligini ko‘rsatadi hamda ularni farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatida qo‘llash imkoniyatini shakllanishiga sabab bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: kashtan, polisaxaridlar, probiotik, *Lactobacillus casei*, galaktoza, arabinoza, ksiloza, raminoza, glyukuron kislotasi.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ В ПЛОДАХ КАШТАНА

Аннотация. В данной работе из плодов конского каштана (*Aesculus hippocastanum*) были выделены водорастворимые полисахариды (СЭПС), изучены их состав и пробиотическая активность. В составе СЭПС были определены галактоза, арабиноза, ксилоза, раминоза и глюкуроновая кислота. В результате экспериментов in vitro титр *Lactobacillus casei* K7 в среде с добавлением СЭПС-с увеличился до 7×10^{10} КОЕ/мл, а в среде с добавлением СЭПС-и – до 3×10^{10} КОЕ/мл. Полученные результаты свидетельствуют о том, что полисахариды плодов каштана обладают пробиотическими и пребиотическими свойствами и предполагают возможность их использования в фармацевтической и пищевой промышленности.

Ключевые слова: каштан, полисахариды, пробиотик, *Lactobacillus casei*, галактоза, арабиноза, ксилоза, раминоза, глюкуроновая кислота.

DETERMINATION OF THE CONTENT OF WATER-SOLUBLE POLYSACCHARIDES IN CHESTNUT FRUITS

Abstract. In this work, water-soluble polysaccharides (WSPs) were isolated from horse chestnut (*Aesculus hippocastanum*) fruits, and their composition and probiotic activity were studied. WSPs included galactose, arabinose, xylose, rhaminose, and glucuronic acid. As a result of in vitro experiments, the titer of *Lactobacillus casei* K7 in the medium with the addition of WSPs-s increased to 7×10^{10} CFU/ml, and in the medium with the addition of WSPs-i – to 3×10^{10} CFU/ml. The obtained results indicate that the polysaccharides of chestnut fruits have

probiotic and prebiotic properties and suggest the possibility of their use in the pharmaceutical and food industries.

Key words: chestnut, polysaccharides, probiotic, *Lactobacillus casei*, galactose, arabinose, xylose, rhaminose, glucuronic acid.

Kirish. Tabiatdagi dorivor o‘simliklar tarkibida inson salomatligi uchun muhim bo‘lgan ko‘plab biologik faol moddalarning uchrashi ularni farmatsevtika va tibbiyot sohasida keng qo‘llash imkonini beradi. Shunday o‘simliklardan biri oddiy kashtan (*Aesculus hippocastanum*) hisoblanadi. Kashtan mevalari, po‘stlog‘i va urug‘lari tarkibida saponinlar, flavonoidlar, kumarinlar, oksikumarinlar, taninlar, yog‘ kislotalari hamda turli vitaminlar aniqlangan. Kashtan mevasining biologik ahamiyatga ega bo‘lgan eng muhim komponentlaridan biri - suvda eruvchi vitaminlardir. Ushbu vitaminlar organizmda ko‘plab metabolik jarayonlarni tartibga solishda, qon tomir devorlarini mustahkamlashda, immunitetni oshirishda va oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini faollashtirishda muhim rol o‘ynaydi [1].

Kashtan mevasining tarkibidagi kumarinlar va oksikumarinlar, uning farmakologik xususiyatini belgilab beradi. Shunday qilib, mevalar kumarinlar va oksikumarin hosilalarining muhim tarkibiy qismi α -escin, β -escin va kriptoescin aralashmasi bo‘lgan triterpen saponin glikozididir (escin Ia, Ib, IIa, IIb va IIIa) deb ham ataladi va ularning aglikonlari (escigenin, protoescigenin, baringtogenin C va D) [1].

Kashtan mevasida 0,13% glikozid flavonoidlar, 0,9% taninlar, 5-7% yog‘lar, 11% oqsillar, pektinlar va kraxmal 49,5% gacha mavjud [2].

Kashtan po‘stlog‘ida ikkilamchi va birlamchi metabolitlar - kumarinlar, oksikumarinlar, fitosterollar, 2,5-7% yog‘lar, 9% polisaxaridlar, vitaminlar hamda boshqa tabiiy birikmalar mavjud [1]. Shuningdek, kaltsiy, magniy, mis va marganets, metionin, B guruhi vitaminlari, C vitamini, K vitamini va provitamin D tuzlarini topish mumkin [3].

Oddiy kashtan urug‘ida eng yuqori kraxmal, farmatsevtika sanoatida muhim rol o‘ynaydigan yog‘lar esa ikkinchi o‘rinda turadi, oqsillar eng kam uchraydi, bu o‘zining tuzilishidan tashqari, urug‘larning haddan tashqari qurib ketishining oldini olishda katta rol o‘ynaydi [3]. Yog‘ oleyin, linolein, palmitin, stearin va linolenin kislotalardan iborat. Sterollar, triterpenlar, alifatik spirtlar, vitaminlar, uglevodorodlar, pigmentlar va boshqa birikmalar sovunlanmaydigan qismga kiradi.

Perikarp urug‘ida gippocastanozid mavjud bo‘lib, u aessindan asosan aglikon qismida farq qiladi [4].

Saponinlar yuqori molekulyar og'irlikdagi amfifil birikmalar bo'lib, bir yoki ikkita glikozillanish joylarida efir yoki efir glikozidlari orqali bir yoki bir nechta gidrofil shakar qismlari bilan bog'langan sapogenin sifatida belgilangan gidrofob aglikondan (triterpenoid yoki steroid) tashkil topgan. Trisaxarid zanjiri aglikonning C-3 ga ulanadi va α -glyukopiranosil birligi oddiy kashtan saponinlaridagi glyukuron kislotasining C-4 ga birikgan bo'ladi. Sapogeninning kimyoviy tuzilishiga ko'ra steroid saponinlar yoki triterpenoid saponinlarga bo'linadi. Steroid saponinlarning ikkita asosiy shakli mavjud: spirostan va furostan [5].

Triterpenoid saponinlar asosan C-30 pentatsiklik skeletidan iborat bo'lib, odatda olean va ursan strukturali yoki C-30 tetratsiklik skeletli, dammaran tuzilishga ega, asosan ikki pallalilar oilasiga mansub o'simliklar - *Masalan, Sapindaceae, Araliaceae yoki Primulaceae* larda uchraydi [6].

Oddiy kashtan mevalari tarkibidagi suvda eruvchi vitaminlar, xususan B guruhi vitaminlari va askorbin kislota, inson salomatligi uchun muhim biologik faol birikmalar hisoblanadi. Ushbu vitaminlar qon aylanishini normallashtirish, immunitetni mustahkamlash hamda oksidlanish-qaytarilish jarayonlarini tartibga solishda asosiy rol o'ynaydi. Kashtan ekstraktlaridan tayyorlangan preparatlar farmatsevtika sohasida keng qo'llanilib, ularning samaradorligi kashtan tarkibidagi suvda eruvchi vitaminlar bilan ham bevosita bog'liqdir [4].

Tadqiqotning maqsadi: mazkur ilmiy izlanishda oddiy kashtan (*Aesculus hippocastanum*) mevasidan suvda eruvchan polisaxaridlarni (SEPS) ajratib olish, ularning tarkibini aniqlash hamda probiotik faolligini baholash orqali farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatida prebiotik qo'shimcha sifatida qo'llash imkoniyatlarini o'rganish.

Tadqiqot usuli. Quritilgan va maydalangan oddiy kashtan mevasidan 100 g miqdorda olinib tarkibidagi ballast moddalarini (xlorofillar, lipidlar va boshqalar) olib tashlash uchun xona haroratida 1:1 nisbatdagi xloroform-metanol aralashmasidan (1-sistema) 300 ml hajmda olib ketma-ket 5 marta takroran ekstraktsiya qilindi va quritildi. Quriq maydalangan oddiy kashtan mevasini ketma-ketlikda 0,5 soat davomida 80 °C da suv hammomida qizdirilgan holda 1:3 nisbatda tozalangan suv bilan yuvildi. Ekstrakt aylanadigan bug'latgichda quyuq holga kelgunga qadar bug'landi va suvda eruvchan polisaxaridlar (SEPS-i) yig'masi olindi va 1:4 nisbatda olingan 96% etanol bilan cho'ktirildi. G'ovak-g'ovak ko'rinish holatiga kelguncha quritilgan cho'kma dekantatsiya yo'li bilan ajratildi va 96% etanol bilan tozalandi. Suvda eruvchan polisaxaridlarning (SEPS-i) unumi mos ravishda havoda quritilgan xomashyo massasining 4,6% ni tashkil etdi [7].

Xona haroratida xomashyoni doimiy aralashtirish bilan 1 soat davomida 1:10 nisbatda sovuq suv bilan yuvildi. Xomashyo filtr zarralari orqali filtrlash yo'li bilan ekstraktsiya qilish va

ajratilgandan so‘ng, filtrat aylanma bug‘latgichda 49 °C dan yuqori bo‘lmagan haroratda quruq bo‘lgunga qadar bug‘latildi va suvda eruvchan polisaxaridlarning (SEPS-s) umumiy miqdori boshlang‘ich quruq olingan massaga nisbatan 3,3% ni tashkil etdi.

Suvda eruvchan polisaxaridlar (SEPS-i va SEPS-s) fraksiyasini ajratib olgandan so‘ng, xomashyoning qolgan qismidan pektin moddalarini (PM) ajratib olish amalga oshirildi. Xomashyoning qolgan qismi 4 soat davomida 70 °C da 1:20 nisbatda ammoniy oksalatning 0,5% eritmasi bilan ishlov berildi. Takroriy ekstraksiya ikki marta 1:10 nisbatda amalga oshirildi.

Ekstraktlar filtrlanadi, pektin moddalari dializlanadi va cho‘ktiriladi. PM cho‘kma dekantatsiya yo‘li bilan ajratildi, sentrifuga qilindi, 70% etil spirti bilan yuvildi, quritildi va tortildi (quruq xomashyoning massasiga nisbatan 3%), pektin moddalari – amorf beji-kulrang kukun, suvda yaxshi eriydi [6].

PM ajratib olingandan keyin qolgan xomashyodan Gemitsellyulozani (GMS) ajratib olish uchun xona haroratida kaliy gidroksidining 5% suvli eritmasining 1:5 nisbat hajmda aralashma tayyorlanib aralashiriladi va 5 soatga qoldiriladi, so‘ngra filtr bilan filtrlanadi. Olingan filtratga 1:2 nisbatda 50% sirka kislotasi qo‘shildi.

Olingan cho‘kma filtr bilan filtrlanadi. Filtrda gemitsellyuloza A (GMS A) cho‘kma (boshlang‘ich quruq xomashyoga nisbatan 1,5%) olindi. Gemitsellyuloza B ni cho‘ktirish uchun filtratga 1:2 nisbat hajmli 96% etil spirti qo‘shildi va filtrlandi, eritma dekantatsiya qilindi.

Filtrda olingan cho‘kma 20 ml lik qismlarda 96% etil spirti bilan bir necha marta yuviladi, doimiy og‘irlikda quritiladi va tortiladi (quruq xomashyoning 5,3%). Gemitsellyuloza fraksiyasi sariq-jigarrang amorf kukun hosil bo‘ladi.

Monosaxaridlar gidrolizatlardagi monosaxaridlar namunalari qog‘oz xromatografiyasi yordamida erituvchi sistemalarda: n-butanol-piridin-suv (6:4:3) va etil asetat-sirka kislotasi-chumoli kislotasi-suv (18:3:1:4) ishonchli bilan parallel ravishda aniqlandi. Havoda quritilganidan so‘ng, xromatogrammalar anilinfalat reagenti bilan ishlov berildi va pechda 100-105 °C haroratda qizdirildi: Monosaxaridlar qizil-jigarrang dog‘lar shaklida paydo bo‘ldi [7].

Shunday qilib, oddiy kashtan mevasi tarkibida uglevod kompleksi mavjudligi ko‘rsatilgan: suvda eriydigan polisaxaridlar, pektin moddalari va gemitsellyulozalar, tarkibiga ko‘ra barcha polisaxaridlar kislotali va neytral polisaxaridlar ikkilamchi monosaxarid miqdoriy jihatdan yuqori ekanligi aniqlandi.

Tadqiqotlar ob‘ekti va metodlari. Oddiy kashtan mevasidan olingan suvda eriydigan polisaxaridlarning probiotik faolligi: oddiy kashtan mevasidan olingan suvda eruvchan polisaxaridlarning 2 ta namunasining (SEPS-i va SEPS-s) prebiotik xususiyatlarini *in vitro* sharoitda o‘rganish, ularning laktobakteriyalarning o‘sishi va ko‘payishiga ta‘sirini baholash

orqali amalga oshirildi. Probiotik kultura sifatida O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti kultura kolleksiyasida saqlanayotgan *Lactobacillus casei* K7 dan foydalanildi. Eksperimentdan oldin kultura MPC bulonida (Mann-Rogosa-Sharp bulyoni) 2-3 ta subkultura bilan muzlatilgan qurtilgan holatdan tiklandi.

L. casei K7 uchun kultural ozuqa muhitni tayyorlash. 2% hajmdagi mos keladigan suvda eruvchan polisaxaridlar ishlab chiqaruvchining ko‘rsatmalariga muvofiq tayyorlangan 100 ml standart MPC buloniga (HiMedia, Hindiston) qo‘shildi. Tegishli polisaxaridlar bilan tayyorlangan muhit 0,5 atm. da sterilizatsiya qilindi. 15 daqiqa ichida. MPC bulyonining standart muhiti nazorat vazifasini o‘tagan.

Probiotik faolligini aniqlash: 9 ml muhit *L. casei* K7 ning 1 ml sutkalik kulturasi bilan emlangan va 24 soat davomida 37 °C da inkubatsiya qilingan. Tirik hujayralarning titri yarim suyuq MRS muhitida o‘n marta suyultirish orqali aniqlandi [9].

Probiotik faollikni aniqlash: SEPS-i qo‘shilgan muhitda 3×10^{10} KOE/ml titrida kuzatildi, bu nazoratdan ozgina farq qildi, SEPS-s qo‘shilgan muhitda *L. casei* K7 hujayralarining titri bir darajaga ko‘tarildi va 7×10^{10} CFU / ml ni tashkil etdi.

O‘simlik ekstraktlari har doim inson hayotida juda muhim rol o‘ynagan. Faqat so‘nggi bir necha o‘n yilliklar davomida keng qamrovli tadqiqot resurslari insoniyatga tabiiy birikmalar uchun arzon va samarali sintetik biologik faol birikmalar o‘rnini bosuvchi ayniqsa dori-darmonlar, oziq-ovqat va kosmetik moddalarni ishlab chiqishga imkon berdi [5].

Oddiy kashtan mevasi dorivor o‘simlik materialining yangi istiqbolli turi hisoblanadi. Ushbu o‘simlikning mevasini o‘rganishga qiziqish, ulardagi flavonoidlarning tarkibiga bog‘liq bo‘lib, ular farmakologik ta’sirlarning keng doirasiga ega ekanligi ma’lum. Bundan tashqari, flavonoidlar biologik faol birikmalar sinfi sifatida antioksidant, yallig‘lanishga, mikroblarga va zamburug‘larga qarshi faolligi samaradorligi bilan ham ajralib turadi [3].

Jahon amaliyotida oddiy kashtan barglari angioprotektiv ta’sirga ega dorivor va kosmetika mahsulotlarini olish uchun ham qo‘llaniladi. Barglarning farmakologik xususiyatlaridan biri ularning tarkibidagi flavonoidlar - kaempferol va kvartsetin hosilalarining manbasi sifatida qaraladi. Shunday qilib, barglarda kaempferol 3-arabinosid, kempferol 3-glyukozid, kempferol 3-ramnoglyukozid, rutin, kvarsitrin, izokvertsitrin, spireosid mavjudligidir.

O‘zbekistonda hozirgi paytda oddiy kashtan mevasidan dori vositalari ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilmagan. Shuni aytish joizki, hozirda foydalanilmayotgan oddiy kashtan mevasidan tibbiyotda qo‘llash sharoitida o‘rganishga qiziqish ortib bormoqda.

Shunday qilib, oddiy kashtan mevasidan polisaxaridlarni uning mikroblarga, yallig'lanishga qarshi va boshqa faolligini aniqlaydigan biologik faol moddalar sifatida o'rganish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Ishning maqsadi oddiy kashtan mevasi tarkibidagi polisaxaridlar va pektin birikmalarining sifat va miqdoriy tarkibini o'rganish hamda ularning probiotik faolligini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot ob'ekti sifatida 2022-yil sentyabr oyida Toshkent viloyatida terib quritilgan oddiy kashtan mevalaridan foydalanildi.

Ochiq havoda quritilgan oddiy kashtan mevasi ballast moddalarini (xlorofillar, lipidlar va boshqalar) olib tashlash uchun xona haroratida 1:1 nisbatdagi xloroform-metanol aralashmasidan foydalanib ketma-ket ekstraktsiya qilindi, so'ngra spirtida eriydigan qand qismi (SEQQ) 80% etanol bilan ekstraktsiya qilish orqali oddiy kashtan mevasi tarkibidagi glyukoza va arabinoza ajratildi.

Oddiy kashtan mevasi tarkibidan suvda eruvchan polisaxaridlar (SEPS) suv bilan xona haroratida ekstraktsiya qilindi, ularning monosaxarid tarkibi galaktoza, glyukoza, arabinoza, ksiloza, raminoza va glyukuron kislota atsetat efiri qog'oz xromatografiyasi (QX) yordamida standart moddalarga nisbatan taqqoslash orqali aniqlandi. Suvda eruvchan polisaxaridlarning fraksiyasi yaltiroq, qaymoq rangli amorf ko'rinishdagi kukun.

Xomashyodan pektin moddalar (PM) ma'lum usul bo'yicha ajratib olindi va u 13% ni tashkil etishi batafsil o'rganildi [4].

Keyin oddiy kashtan mevasi tarkibidan suvda eruvchan polisaxaridlar (SEPS-s) (sovuq suvdagi ekstraktsiya qilish orqali olingan ekstrakt) va SEPS-i (issiq suvda ekstraktsiya qilish orqali olingan ekstrakt), pektin moddalari (PM) hamda gemitsellyulozalar (GMS-A va GMS-B) ajratib olindi (1-jadval).

1-jadval

Oddiy kashtan mevasidan ajratib olingan polisaxaridlar va monosaxaridlar tarkibi

PS turi	PS unumi, %	Monosaxaridlar tarkibi, %, YuSSX					UAc.
		Gal.	Glu.	Ara.	Ksil.	Rham.	
SEPS-s	3,3	1,6	-	2,0	2,2	1,0	+
SEPS-i	4,6	2,5	-	1,9	1,0	1,6	+
PM	3,0	2,3	-	1,0	1,3	2,0	+

GMS-A	1,5	1,0	2,3	2,0	1,3	-	-
GMS-B	5,5	2,0	3,5	1,5	2,0	1,0	+

Izoh: Gal-galaktoza, Glu-glyukoza, Ara-arabinoza, Ksil- ksiloza, Rham-raminoza

1-Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, eng ko‘p miqdor SEPS-g 2,5%, PM 2,3% va GMC-B 2,0% uchun xos bo‘lgan. Ajratib olingan barcha polisaxaridlar kislotali, neytral qandlar tabiatga ega har xil nisbatda uchraydi, ammo GMC-B tarkibidagi monosaxaridlar galaktoza 2,0%, arabinoza 1,5% va ksiloza 2,0% dominant hisoblanadi.

Oddiy kashtan mevasidan olingan suvda eriydigan polisaxaridlarning probiotik faolligi. Oddiy kashtan mevasidan olingan suvda eruvchan polisaxaridlarning 2 ta namunasi (SEPS-i va SEPS-s) probiotik xususiyatlarini *in vitro* sharoitda o‘rganish, ularning laktobakteriyalarning o‘sishi va ko‘payishiga ta‘sirini baholash orqali amalga oshirildi. Probiotik kultura sifatida O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti kultura kolleksiyasida saqlanayotgan *Lactobacillus casei* K7 dan foydalanildi. Eksperimentdan oldin kultura MPC bulonida (Mann-Rogosa-Sharp bulyoni) 2-3 ta subkultura bilan muzlatilgan quritilgan holatdan tiklandi.

Natijalar va muxokamalar. Nazorat sifatida ishlatiladigan MRS muhitidagi tirik hujayralar titri 9×10^9 KOE/ml edi. BPPS-G qo‘shilgan muhitda 3×10^{10} KOE/ml titri kuzatildi, bu nazoratdan ozgina farq qildi. SEPS-s qo‘shilgan muhitda *L. casei* K7 hujayralarining titri bir darajaga ko‘tarildi va 7×10^{10} KOE/ml ni tashkil etdi (2-jadval).

2-jadval

Oddiy kashtan mevasidan olingan suvda eruvchan polisaxaridlarning probiotik faolligi

№	Ozuqa muhiti	Tirik hujayralarning titri, KOE/ml
1	MRS-bulyon	9×10^9
2	SEPS-i	3×10^{10}
3	SEPS-s	7×10^{10}

Shunday qilib, oddiy kashtan mevasidan pektin moddalari va polisaxarid komponentlari, jumladan, suvda eruvchan polisaxaridlar, kislotali muhitdan 22,0% unum bilan olingan pektin moddalari va 9,5% neytral muhitdan olingan suvda eruvchan polisaxaridlar ajratildi. Monomer tarkibi: mevaning polimer tarkibida L-arabinoza va D-galakturon kislota atsetatli efiridan iborat pektin moddalar yuqori faollikni namoyon qiladi. Probiotik faollikni aniqlash: SEPS-i qo‘shilgan

muhitda 3×10^{10} KOE/ml titrida kuzatildi, bu nazoratdan ozgina farq qildi, SEPS-s qo'shilgan muhitda *L. casei* K7 hujayralarining titri bir darajaga ko'tarildi va 7×10^{10} CFU/ml ni tashkil etdi.

Xulosa. Tadqiqotlar davomida olib borilgan tahlil natijalaridan kelib chiqib quyidagicha xulosalar berish mumkin: quruq maydalangan oddiy kashtan mevasini ketma-ket 0,5 soat davomida 80 °C da suv hammomida qizdirilgan holda 1:10 nisbatda tozalangan suv bilan yuvildi. Ekstrakt quyuuq holga kelgunga qadar bug'landi va suvda eruvchan polisaxaridlar (SEPS-i) yig'masi olindi. Olingan massa 96% etanol bilan cho'ktirildi. Suvda eruvchan polisaxaridlarning (SEPS-i) unumi mos ravishda havoda quritilgan xomashyo massasining 4,6% ni tashkil etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Isakova Sh.X., Bobayev I.D., Normatov A.M. Kashtan mevasidan biofaol oziq-ovqat qo'shimchasini olish va uning kimyoviy tahlili. // Международной научной недели «Зелёная химия и устойчивое развитие». - Ташкент. 24-27 мая 2023. - С. 193.

2. Куркин В.А., Белов П.В. Флавоноиды почек каштана конского обыкновенного (*Aesculus hippocastanum* L.) // Химия растительного сырья. 2020. №3. С. 123–129. DOI: 10.14258/jcprm.2020036330.

3. Bobaev I.D., Isakova Sh.Kh., Normatov A.M., Khujamshukurov N.A. Component Composition of Essential Oil of Common Horse Chestnut Flowers (*Hippocastanum*) Growing in Tashkent Region. Analytical journal of education and development. Science box. - 2021. - Vol. 01. – Issue. 06. - P. 358-365.

4. Куцик Р.В., Зюзук Б.М., Дьячок В.В. Каштан конский (*Aesculus hippocastanum* L.). Аналитический обзор // Провизор. - 2002. - №4. - С. 12–18.

5. Вандышев В.В. Старинное лекарственное растение – конский каштан обыкновенный – источник современных эффективных лекарственных средств // Медицинская помощь. - 2002. - №5. - С. 36–38.

6. Hamdamova N.B. Bobaev I.D., Normatov A.M., Yusupov N.O', Isxaqova Sh.X. Kashtan mevasining ichki ro'stidan melanin olish biotexnologiyasi Международной научной недели «Зелёная химия и устойчивое развитие». - Ташкент. - 2023. - С. 200.

MUNDARIJA

1.	Olxo‘ri moyi tarkibidagi amigdalin moddasini ajratib olish usullarini tahlili. Davlyatov Azizbek Abdikasimovich Xudayberdiyev Absalom Abdurasulovich Talabova Barno Sherzod qizi.	3
2.	Utilization of acacia fruit seed shell as a secondary raw material in cocoa production. Karimov Mustafu Aminbayevich, Berdiyev Usmon Tolib o‘g‘li.	12
3.	Taraxacum officinale (momoqaymoq) o‘simligi ildizlarini in vitro sharoitda yetishtirish. Karimova Nozimaxon Botirxo‘ja qizi, Xo‘jamshukurov Nortoji Abduholiqovich, Ravshanov Suvonqul Safarovich.	27
4.	Pulsed electric field (pef) pretreatment of flaxseed: microstructural disruption, elemental redistribution, and implications for oil extraction efficiency. Narziyev. M.S. Yuldasheva Sh.J. Ismatova N.N. Bakayeva M.R.	35
5.	Фитохимические исследования <i>silene popovii</i> schischk и оценка противовоспалительной активности. М.З. Шарипова, Сыров Владимир Николаевич, Рамазонов Нурмурод Шералиевич, Юсупова Угилрой Юсуфовна	42
6.	Shlam to‘plagichda to‘planadigan suvni erkin xlor ionlaridan tozalash (qizilqum fosforit kompleksi mchj misolida). Xasanov Shuxrat Mirza o‘g‘li, Raxmonova Nilufar Shorasil qizi, Igitov Farrux Baxtiyorovich, Pulatov Xayrulla. Lutpullayevich.	49
7.	Исследование количество водорастворимых витаминов в составе базилик. Мамбетшерипова А.А.	56
8.	Research on the extraction of grape seeds. Abduazim Tadjibaev, Abdiev Akbar, Choriev Abusattar	63
9.	Разработка технологии производства пюре на основе хурмы,	70

	яблок, моркови и тыквы. Нурмухамедов А.А., Чориев А.Ж.	
10.	Non Mahsulotlarini Ozuqa Tolasi Bilan Boyitish. Xoshimova Nazira Hakimjanovna.	75
11.	Арпа донининг кимёвий таркиби ва ундаги макарон олиш учун муҳим бўлган оқсиллар миқдорини ўрганиш тадқиқоти Санаев Эрмат Шерматович, Серкаев Қамар Пардаевич, Жабборова Диёра Шухрат қизи, Эватов Ғиёсжон Ҳамза ўғли.	81
12.	Оқланган арпа донидан тезпишар макарон олиш учун ҳаволи фракциялаш усулида оқсил ва β-глюканларга бой ун ишлаб чиқариш технологиясини тадқиқ қилиш. Санаев Эрмат Шерматович, Серкаев Қамар Пардаевич, Жабборова Диёра Шухрат қизи, Эватов Ғиёсжон Ҳамза ўғли.	86
13.	Mikrosuvoʻtlari: oziq-ovqat, kosmetsevtika va bioyoqilgʻi sanoatlari uchun yuqori qiymatli biologik birikmalar manbai. Baxranova Durdona Roʻzmamat qizi, Abdullayev Xurshidbek Odiljon oʻgʻli, Xoʻjamshukuro Nortoji Abdixalikovich.	99
14.	Оʻzbekistonda ishlab chiqarilgan xoʻraki oq va qizil vinolarining antioksidant faolligi va polifenol tarkibini qiyosiy oʻrganish. Abdullayev Umid Kuychiyevich, Maturazova Surayyo Qadirberganovna.	110
15.	Oddiy kashtan mevasining suvda eruvchan polisaxaridlar tarkibini aniqlash. Shahnoza Isaqova Xoltura qizi, Durdona Matchanova Shapurovna, Gʻolib Nazarov Abdishukur oʻgʻli, Gavhar Aliyeva Validjon qizi.	123

